

Verwaltung
Neujahrsbegrüssung

Schule
Zukunft

Dorfleben
Wienächtler-Stamm?

thema:
Wild und Wald
im Winter

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Im Januar verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren feinen Röstigerichten.

Lutzenberger Maskenball

Freitag, 28. Februar 2020

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«Gute Typografie
lärm nicht».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Geschätzte Leserinnen und Leser

Kümmern.

Das Wort entstammt dem lateinischen «...curare – sorgen für, sich kümmern um...» Ein kleines Wort, das – je nach Betonung und Stellung in einem Satz – viel über Verantwortung, Versprechung und Verbindlichkeit sagt oder eben über Gleichgültigkeit und Ignoranz. «Ich kümmere mich...» oder «Was kümmert's mich?»

Eine Versicherungsgesellschaft wirbt mit dem Slogan:

«Kümmern Sie sich
um Ihre Liebsten.
Wir kümmern uns
um Ihre Zukunft.»

Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Versprechen. Das Kümmern, das Sorgen für die eigene Zukunft kann via Police delegiert werden. Nun, ganz so wörtlich darf man das vielleicht nicht nehmen. Vielleicht verhält es sich mit dem Kümmern ähnlich wie mit anderen Verantwortungen: Es gilt, ein gesundes Mass zu finden zwischen übernehmen und abgeben.

Dem «Sich-Kümmern» begegnen Sie in dieser Ausgabe des «fokus» mehrfach. In der «fokus-Geschichte» geht es darum, ob und wie man sich im Winter um die heimischen Wildtiere, deren Lebensraum oder den Forst kümmern muss. Wer sorgt sich in welcher Art und wo kann man einfach bleiben und der Natur ihren Lauf lassen?

Indem sich der Hospizdienst Vorderland mit seinem Tätigkeitsbericht vorstellt, erfährt die interessierte Leserschaft von einer engagierten Gruppe von Freiwilligen, die sich in besonders schwierigen, sensiblen Situationen kümmern. Es taucht hier der Begriff der «Sorgekultur» auf.

Der Gemeinderat Lutzenberg traf sich im Herbst zu zwei Workshops, an denen er sich mit einer «Perspektive Lutzenberg 2035» auseinandersetzte, sich um vorrangig zu bearbeitende Handlungsfelder kümmerte und dafür sorgt, dass die Bevölkerung massgeblich in diesen Strategieprozess einbezogen wird. Reservieren Sie sich deshalb jetzt schon den Samstag, 7. März 2020.

Das neue Jahr ist noch jung, möge es viele unbekümmerte Momente bergen. Und immer wieder die stimmige Antwort auf die Frage: «Was kümmert's mich?». Tragen wir Sorge zu dem, was uns wichtig und lieb ist. Kümmern wir uns um das, was in unserer Verantwortung ist, in unserer Mitbestimmung und in unserem Lebensumfeld, dem wir uns versprochen haben.

Im Namen des Redaktionsteams, des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wünsche ich Ihnen von Herzen Glück, Gesundheit und gutes Gelingen für alle Vorhaben im Neuen Jahr.

Maria Heine Zellweger

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Werner Meier, Janice Mattarel, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer, fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Schalch

Begleiten heisst beobachten, denn Wildtiere brauchen auch durch harte Winter keine Unterstützung durch den Menschen. Eher ist dies umgekehrt: Sie werden oft auch im Winter durch Wanderer, Jogger oder Mountainbiker aufgeschreckt. Eine Flucht ist bei den im Winter geschwächten Tieren eine grosse Tortur und kann in extremen Fällen sogar zum Tod führen.

Es macht keinen Sinn, dass Wildtiere durch Menschen über die Winterzeit zugefüttert werden, obwohl dies aus scheinbar gutem Grunde doch oft gemacht wird. Wildtiere überwintern, solange sie gesund sind, ohne Probleme. Sie finden auch bei Tiefschnee überall Nahrung, seien es Grasbüschel, Nüsse und Zweige. Die Tiere benötigen im Winter weniger Nahrung, denn ähnlich der Winterschläfer verkleinert sich ihr Magen und der Pulsschlag reduziert sich. Dadurch agieren die Tiere automatisch ruhiger und langsamer, haben aber auch dementsprechend weniger Energie, um z. B. unversehrt flüchten zu müssen. Sollte es trotz unserer eher milden Winter wieder einmal einen Jahrhundertwinter geben, wie z. B. 2012/13, wird mit gezielten Massnahmen durch den Wildhüter Nahrung zugefüttert. Dies jedoch erst etwa ab Februar. Mag der Winter noch so hart sein – die Tiere haben sich im Sommer genügend Reserven angefrisst. Eine solche Zufütterung erfolgt aber nicht mit Heu, sondern der Menüplan besteht aus der für die Tiere bekannten Nahrung wie Zweige, Stämme mit Rinden von Weissstannen, Eschenzweige usw. Das Beobachten und Begleiten der Tiere

Wildtiere passen sich dem Winter an

Roland Guntli ist Wildhüter und zuständig für die Wildtiere im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Ein grosser Teil seiner Aufgaben umfasst die Jagd, welche sich in den Wintermonaten jedoch nur noch auf das Raubwild konzentriert, wie z. B. den Fuchs oder den Marder. Das ist die Zeit, die Wildtiere über den Winter zu begleiten.

durch den Wildhüter beinhaltet auch, verletzte oder kranke Tiere von deren Leiden zu erlösen. Sie werden erlegt und der Tierkörpersammelstelle Wolfhalden übergeben. Anders als bei Wildtieren, welche durch Verkehrsunfälle ihr Leben verlieren und dem Walter Zoo in Gossau als Raubtiernahrung abgegeben werden können, ist dies bei geschossenen Tieren wegen dem schädlichen Blei der Gewehrkugeln nicht möglich.

Um solche tragischen und auch gefährlichen Wild-Kollisionen zu vermeiden, setzt der Kanton Appenzell Ausserrhoden sogenannte aktive Wildwarner ein. Dies sind kleine Geräte, welche entlang von Strassen, welche einen Bereich mit starkem Wildwechsel durchquert, an Pfähle montiert werden. Ein herannahendes Auto bewirkt beim Gerät einen Pfeifton, welches z. B. ein Reh davon abhält, die Strasse zu queren. Diese Geräte sind

jedoch kostspielig und können daher nicht an allen wünschenswerten Stellen eingesetzt werden. Es gibt aber immer wieder tierliebende Privatpersonen, welche durch Spenden den Kauf weiterer Geräte ermöglichen.

Die Waldgebiete des Kantons Appenzell Ausserrhoden beinhalten gesonderte Wild-Ruhezonen, in welchen der Mensch nichts verloren hat. Auch werden zusätzlich im Winter bestimmte Ruhezonen eingerichtet. Dies kann teilweise sogar zur Sperrung von Wegen führen, was mit speziellen Schildern angezeigt wird. Ein einziges Waldstück oberhalb der Gemeinde Waldstatt ist für jedermann ganzjährig als unzugänglich ausgeschieden, sozusagen ein kleines Stück Urwald. Einzig der Wildhüter schaut dort zwei bis drei Mal im Jahr vorbei, ob sich der Fuchs und der Hase gute Nacht sagen ...

Peter Schalch

Schäden durch Wildtiere

Der beste Schutz gegen Wildschäden sind angepasste Wildbestände. So ist es eine zentrale Aufgabe der Jagd, die Wildbestände derart zu regulieren, dass sie in einem ausgewogenen Verhältnis zu den natürlichen Lebensgrundlagen stehen. Ziel dieser Massnahme ist, dass die natürliche Verjüngung der standortgemässen Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmassnahmen möglich sein soll.

Dennoch kann es in besonderen Situationen notwendig sein, junge Forstpflanzen vor Verbiss oder Fegeschäden zu schützen. Das Rotwild liebt vor allem die Knospen der Fichten und Tannen, und dies ganzjährig. Auch Triebe von jungen Buchen sind bei den in unseren Wäldern beheimateten Rehen beliebt. Förster Hans Beerli kann uns in einem einst gerodeten und jetzt neu heranwachsenden Waldstück eine grosse Zahl an Beispielen zeigen. Diesen Waldpartien schenkt der Förster besondere Beobachtung, indem er die Jungpflanzen sporadisch auf Verbisschäden kontrolliert. Wo der Verbiss vertretbar ist, kämpft sich die Pflanze selber zu neuen Trieben. Wenn die Schäden zu gross sind, werden einzelne Jungbäume mit einem Zaun aus Maschendraht geschützt. Dies, so Hans Beerli, sei der einzige Eingriff in die Natur.

Bei den Fegeschäden, welche durch Abreiben des «Bastes» vom Geweih der Rehböcke an Baumstämmen entsteht, muss die Natur helfen. Das austretende Harz dient als Schutz für den nackten Stamm und gibt so dem Baum eine zweite Chance. Ausgesuchte Jungbäume können mit einem Stammschutz aus Maschendraht präventiv geschützt werden. Auch für Förster Hans Beerli ist das Thema der Wildschäden, basierend auf einer funktionierenden Zusammenarbeit zwischen Forst und Jagd, der richtige Weg. Mit gezielten vereinzelt Schutzmassnahmen können Mensch, Wald und Wild sehr gut leben.

Peter Schalch

Redensarten und Sprüche über Wildtiere

Fuchs

Der Arme fängt den Fuchs, der Reiche trägt den Pelz.

Wo sich Fuchs und Hase «Gute Nacht» sagen, da sind auch Wölfe und Bären nicht weit.

Alte Füchse gehen schlecht in die Falle.

Hirsch

Mit einem silbernen Pfeil trifft man wohl nie einen goldenen Hirsch.

Wer Hirsche jagt, späht nicht auf Hasen.

Dachs

Der Dachs in seinem Bau erträgt nur sich selbst.

Marder

Die Tauben sind vor dem Wiesel nicht sicher, wenn der Marder gefangen ist.

Wer den Marder schont, gefährdet die Hühner.

Hasen

An der Leine fängt der Hund keinen Hasen.

Anstatt zwei Hasen nachzulaufen, fange ich lieber einen.

Aus einem Gebüsch springt oft ein grosser Hase.

Den toten Löwen kann jeder Hase an der Mähne zupfen.

Der eine fängt den Hasen, der andere isst ihn.

Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Reh

Auch der beste Jäger kann nur Rehe schiessen, wenn es welche gibt.

Es kehrt nicht jeder mit einem Rehbock von der Jagd zurück.

Gemse

Gemsen steigen hoch und werden doch gefangen.

Werner Meier

So ziehen z. B. die Ringeltaube und der Weissstorch weniger gen Süden, da die Winter in der Schweiz milder geworden sind, weniger Schnee liegt und sie somit weiterhin gut an Nahrung gelangen. Und auch Vögel aus dem hohen Norden, die zum Überwintern in unsere Breitengrade kommen, bleiben eher im Brutgebiet. «Durch die milderen Temperaturen gefrieren die Seen nicht mehr und somit finden die Vögel auch im Winter genügend zu fressen», erklärt Livio Rey. Das veränderte Zugverhalten ist aber nicht nur auf den Klimawandel zurückzuführen. Auch Lebensraumveränderungen können eine Rolle spielen.

Die Mehrheit aber schläft alleine

Vögel, die hier bleiben, sind gut an den Winter angepasst. Sie haben gut isolierende Federn, die wie eine Winterjacke warmhalten. Um nahrungstechnisch gut durch den Winter zu kommen, schliessen sich einige Vogelarten, wie z.B. Meisen, zu Gruppen zusammen und gehen gemeinsam auf Nahrungssuche. «Manche Vögel kuscheln sich während des Winters auch aneinander, um sich in der Nacht gegenseitig zu wärmen», erklärt Livio Rey. Viele Leute füttern Vögel im Win-

Blaumeise

Wie Vögel den Winter überstehen

Einige trotzen der Kälte und dem Schnee, andere zieht es in den warmen Süden. Jede Vogelart hat für sich die beste Überlebensstrategie für den Winter gefunden. Im Herbst kann man die Zugvögel beobachten, wie sie Richtung Süden starten, um dem Winter zu entfliehen. «Es liegen Langzeitstudien vor, die zeigen, dass sich das Zugverhalten einiger Vögel verändert hat», erklärt Livio Rey von der Vogelwarte Sempach.

Buchfink

ter. «Dabei sollten aber einige Hygienegrundsätze beachtet werden», sagt Livio Rey. «Vögel sollten sich nicht in das Futter setzen können, denn sobald sie ihr Geschäft ins Futter verrichten, können sich Krankheiten unter den Vögeln ausbreiten. Abgesehen von den klassischen Meisenknödeln, sollte das Futter zudem nicht nass werden.» Die Futterstelle sollte also immer überdacht sein.

«Wer Vögel füttern möchte, weil er oder sie Freude daran hat, dann ist gegen eine sachgemässe Fütterung nichts einzuwenden. Wer aber bedrohten Arten helfen möchte, der wird sein Ziel damit nicht erreichen. Entweder weil sie wie der Neuntöter in Afrika überwintern, wie das Auerhuhn nicht in menschlicher Nähe vorkommt oder schlicht andere Nahrung brauchen.»

Schlimme Faktoren

Noch mehr als der Winter, macht den Vögeln der Verlust des Lebensraums Probleme. Durch den Einsatz von Pestiziden und Dünger gibt es beispielsweise weniger Insekten, die als Nahrung dienen. Besonders betroffen davon ist z.B. die Feldlerche oder das Braunkehlchen. Bereits seit Jahrzehnten beobachtet man einen Rückgang insektenfressender Vogelarten.

«Für den Erhalt einer vielfältigen Vogelwelt sind deshalb sowohl im Winter als auch im Sommer naturnahe Lebensräume wichtig», sagt Livio Rey. Zu einem naturnahen Lebensraum, sei es Wald, Gebirge oder See, gehört auch, dass Vögel nicht gestört werden. Im Sommer, damit sie in Ruhe brüten können und im Winter, damit sie in Ruhe überwintern können. «Denn bei jeder Störung verschwenden die Vögel Energie, die sie für anderes einsetzen sollten», erklärt Livio Rey.

Erlenzeisig

Bereits im eigenen Garten kann man einiges für die Vögel tun. Das Pflanzen einheimischer Sträucher und Bäume bietet den Tieren das ganze Jahr über Nahrung und im Sommer zusätzliche Nistmöglichkeiten. Aber auch unser Einkaufsverhalten kann die Entwicklung der Vogelbestände beeinflussen. «Die Vogelwarte Sempach arbeitet z. B. mit der «IP Suisse» zusammen, die unter dem Label «TerraSuisse» Produkte verkauft, die naturfreundlich produziert wurden», so Livio Rey. «Weiter kann man sich in Naturschutzorganisationen engagieren oder diese unterstützen und bei Wahlen und Abstimmungen die Natur berücksichtigen.»

Sabrina Obertüfer

Lebensraum von Wildtieren im Winter

Wildtiere, die den Winter in ihren angestammten Lebensräumen in unserer Region verbringen, verfügen über erstaunliche Massnahmen, um der Kälte und dem reduzierten Nahrungsangebot trotzen zu können. Darüber hinaus sind sie zum Überleben darauf angewiesen, in diesen Lebensräumen möglichst nicht gestört zu werden.

Mirko Calderara aus Heiden ist als Wildhüter für die Gebiete Fürstenland – St.Gallen – Bodensee – Rheintal zuständig. Wie sich der Lebensraum und das Verhalten der Wildtiere im Winter verändert, welche Gefahren lauern und wie der Mensch dem Rechnung tragen kann, darüber weiss er viel zu berichten.

Die Tiere sind im Sommer und Herbst damit beschäftigt, Energiereserven, eine wärmende Fettschicht und ein dickes Fell zuzulegen oder Wintervorräte zu horten. Im Winter hingegen heisst die Devise «sparen». Je nach Gattung verbringen die Tiere, durch Herabsetzen der Körpertemperatur, der Pulsfrequenz und dem Verlangsamen der Stoffwechselaktivität, den Winter im Winterschlaf beziehungsweise in Winterstarre. Zu den Winterschläfern zählen unter anderem Igel, Fledermäuse oder die sogenannten Bilche, zu denen Sieben- und Baumschläfer oder die Haselmaus gehören.

«Nur» Winterruhe hält zum Beispiel der Dachs: er schläft zwei bis drei Wochen, um dann wieder auf Nahrungssuche zu gehen. Wildschwein, Fuchs und Biber zählen zu den robusten und g'wehriigen Wildtieren unserer Gegend und halten keine Winterruhe.

Schalenwild (Paarhufer) wie Rot- und Rehwild, schlafen oder ruhen nicht in beschriebenem Sinn, schränken jedoch ihre Bewegung drastisch ein. Sie fahren ihren Energiehaushalt herunter. Jegliche Bewegung dient ausschliesslich der Nahrungssuche und -aufnahme. Nahrung unter einer geschlossenen Schneedecke zu finden, gelingt dem Schalenwild. Sind Sträucher und Waldboden jedoch über längere Zeit gefroren, wird es schwierig.

In diesem Sparmodus kann Stress schnell lebensbedrohlich sein. «Zwei bis drei Fluchten können zum Tod durch Erschöpfung führen», sagt Calderara.

Dabei ist auch zu bedenken, dass die Tiere aufgrund der winterkahlen Bäume viel weniger Möglichkeiten haben, in Deckung zu gehen.

Die Aufgaben von Mirko Calderara konzentrieren sich im Winter weniger auf Jagd und Jagdkontrolle, sondern vielmehr auf die Überwachung der Lebensräume, der Wildbestände oder der Wintergäste (Zugvögel) am Bodensee. Dazu gehört auch, spazierende Hundehalter an die Leinenpflicht

zu erinnern, in Wildruhezonen präsent zu sein und bekannte Sammelpunkte von Rot- und Rehwild restriktiv zu schützen und zu überwachen.

Im Winter kann sich Calderara aber auch vermehrt der Öffentlichkeitsarbeit widmen. Er macht Biberführungen oder schätzt und behandelt Wildschäden, die zum Beispiel durch Wildschweine entstehen.

Von der Fütterung der Wildtiere im Winter sieht man in der Schweiz ab – es gibt allenfalls ein Notfütterungskonzept für ausserordentliche Wetterlagen.

Für den Menschen, dem gerade auch der winterliche Wald ein wichtiger Ort für Ruhe, Erholung und Entschleunigung sein kann und soll, gibt es ein paar wenige, einfache Regeln, um eine ungestörte Koexistenz zu gewährleisten: Wenn man sich auf bestehenden Wegen bewegt, den Hund angeleint hat

und die Ruhezeiten – die «Schlafzimmer» der Tiere – nicht betritt, ist der Waldspaziergang kein Problem. Mit der Anwesenheit abseits von Wegen wird der Mensch – besonders im Winter – jedoch schnell zur Bedrohung.

Weiterführende und interessante Informationen zum Thema finden sich unter anderem unter:

www.wildruhezonen.ch

www.wildtier.ch

oder

www.ar.ch → Amt für Raum und Wald

Maria Heine Zellweger

Einladung zur Neujahrsbegrüssung 2020

Freitag, 10. Januar 2020, um 19.00 Uhr
Schulhaus Tanne, Tanne 55, Wienacht-Tobel

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Gerne möchten wir mit Ihnen auf das neue Jahr 2020 Ausschau halten, den Austausch pflegen und anstossen.

Deshalb laden wir Sie zur Neujahrsbegrüssung ein und hoffen, dass sich möglichst viele Personen aus allen Weilern der Gemeinde zu diesem geselligen Anlass efinden.

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich der

Gemeinderat Lutzenberg

IPV – Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2020

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2020.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2020 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2018. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2020** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre des Gemeindehauses Heiden

Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 8. Januar 2020
- Mittwoch, 5. Februar 2020
- Mittwoch, 4. März 2020

Ein Workshop mit langer Wirkung

Der Gemeinderat Lutzenberg hat im September und November Workshops initiiert, an welchen die Bereiche Wohnen, Freizeit, Schule, Verkehr und Gemeindeführung zu vorrangigen Handlungsfeldern bestimmt wurden. Zum nächsten Schritt dieses Prozesses wird am 7. März 2020 auch die Bevölkerung eingeladen.

Die Gemeinde Lutzenberg mit ihren Weilern hat in den letzten Jahren erstaunliche Bewegungen gezeigt. Zwischen den Jahren 1984–1993 wuchs die Bevölkerung um rund 32 Prozent – von 951 auf 1 260 Personen. 1998 waren es schon 1 277 Personen. Die Einwohnerzahl schwankte in den folgenden Jahren unter und über diese Zahl, um im Jahr 2017 bei 1 273 Personen zu «landen». Man müsste meinen, dass in dieser Zeit der Steuerfuss gleichbleibend auf dem Niveau von 4,8 Einheiten verharren würde. Dies traf jedoch nicht zu. 2018 lag der Steuersatz tiefer – bei 3,8 Einheiten. Erstaunlich ist, dass der Steuerertrag trotz sinkenden Steuersätzen zunehmend grösser wurde.

Neue Häuser an schönen Wohnlagen

In der Appenzeller Zeitung vom 10. Oktober 2019 wurde vom Finanzdepartement AR eine Grafik publiziert, welche Gemeinden ein Nettovermögen oder eine Nettoverschuldung zu zeigen hatten. Die Gemeinde Lutzenberg wies keine Verschuldung aus, sondern konnte von den 20 Gemeinden des Kantons das grösste Nettovermögen ausweisen: Fr. 3 647.– pro Einwohner/in. Der Grund für diese Entwicklung liegt wohl darin, dass in den letzten rund 20 Jahren in unserer Gemeinde – oft an schönen Wohnlagen – neue Häuser entstanden sind. Die Bewohner tragen einiges zum erfreulichen Steuerertrag bei.

Mehr Neuzuzüger als 2018

Die Gemeinde Lutzenberg weist heute rund 1 300 Einwohner/innen auf. Interessant zu wissen ist, dass über 500 Personen jeden Tag als Pendler von Lutzenberg und Wienacht-Tobel auswärts zur Arbeit oder zur Ausbildung gehen. Etwa 130 Personen sind «Zupendler», die unsere Gemeinde nach getaner Arbeit wieder verlassen. Das heisst: Lutzenberg ist zu einer Wohngemeinde geworden. Nachdem die Gemeinde Ende 2018 27 Neuzuzüger (unter ihnen 18 Neugeborene) auf-

weisen konnte, dürften es 2019 31 Neuzuzüger sein (dabei 14 Neugeborene). Was sich zwischen dem 10. bis 31. Dezember 2019 noch ereignet, ist noch nicht bekannt.

Aus Handlungsfeldern Ziele definiert

Für die Gemeinde Lutzenberg ist es von grosser Bedeutung, dass diese Entwicklungen auch in Zukunft auf diesem Weg bleiben werden. Der Gemeinderat hat unter der Regie von Dr. Maximilian Koch, Partner ecpol ag, einen zweiteiligen Strategieworkshop mit der Bezeichnung «PERSPEKTIVE Lutzenberg 2035» absolviert. Die bisherigen Leitbilder, welche man früher an den Anfang der vier Jahre zwischen zwei Gesamterneuerungswahlen platzierte, wurden durch neue Handlungsfelder abgelöst. Diese Handlungsfelder, welche eine Perspektive über 15 Jahre bilden, sind Wohnen, Freizeit, Schule, Verkehr und Gemeindeführung. Aus diesen Handlungsfeldern werden die Ziele definiert, aus denen die Strategien formuliert werden. Daraus werden sodann die konkreten Massnahmen bestimmt, welche schliesslich dort gesetzt werden, wo sich ihre Wirkungen am besten ausbreiten.

Workshop auch für die Bevölkerung

Am Prozess, den der Gemeinderat eingeleitet hat, soll nun auch die Bevölkerung Anteil nehmen und sich einbringen können. Dieser Workshop wird am Samstagmorgen, 7. März 2020, stattfinden. Dabei werden nicht ausschliesslich erwachsene Personen teilnehmen, Jugendliche ab dem 6. Schuljahr werden ebenso eingeladen. Schliesslich sind sie in 15 Jahren auch schon rund 27 Jahre alt. Die Einladungen erfolgen anfangs Februar 2020. Reservieren Sie sich jetzt schon das Datum!

Werner Meier, Gemeindepräsident

Wahltermine für die kantonalen und kommunalen Ergänzungswahlen

Der Regierungsrat hat die Termine für die kantonalen und kommunalen Wahlen wie folgt festgelegt:

9. Februar 2020

1. Wahlgang kantonale Ergänzungswahlen

15. März 2020

1. Wahlgang kommunale Ergänzungswahlen
2. Wahlgang kantonale Ergänzungswahlen

26. April 2020

2. Wahlgang kommunale Ergänzungswahlen

Am Montag, 27. Januar 2020, 19.00 Uhr, findet im Hotel Hohe Lust, Lutzenberg eine öffentliche Wählerversammlung statt.

Gemäss Art. 42bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden bis spätestens 30. November schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Allfällige Rücktritte aus Kommissionen auf Ende des Amtsjahres 2019/2020 per Ende Mai 2020 sind bis 31. Januar 2020 schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Gemeindekanzlei

Handänderungen (970a ZGB) September bis November 2019

2. 9. 2019

Ehinger Max Josef, Wienacht-Tobel, Erwerb 30. 1. 2013, an Bieri-Alder Esther Lydia, Zürich, STWE Nr. S5006, Sonderrecht an 2-Zimmer-Wohnung, $\frac{42}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 803, Tan; STWE Nr. S5026, Sonderrecht an Auto-Abstellplatz Nr. 2, $\frac{2}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 803, Tan

4. 9. 2019

Lamezan-Salins Oliver Richard Robert, A-Grünau im Almtal, Erwerb 22. 2. 1979, an Scheidegger Roland Gabriel, Valbella, STWE Nr. S5009, Sonderrecht an 2½-Zimmer-Wohnung, $\frac{97}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 803, Tan; STWE Nr. S5019, Sonderrecht an Garage Nr. 5, $\frac{6}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 803, Tan

21. 10. 2019

rcr immoinvest gmbh, Lutzenberg, Erwerb 9. 11. 2015/24. 6. 2016, an Blum Axl, St. Margrethen, STWE Nr. S5164, Sonderrecht an 3½-Zimmer-Wohnung, $\frac{166}{1000}$ Miteigentum an GB Nr. 335, Engalgass

29. 10. 2019

Thalmann Stephan, Cugy, und Thalmann Siri, Rorschach, ME zu je $\frac{1}{2}$, Erwerb 24. 8. 2018/17. 10. 2018, an Arni-Winkler Adrian und Eveline Nicole, Widnau, ME zu je $\frac{1}{2}$, GB Nr. 314, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 184, 386 m² Grundstücksfläche, Oberhof

31. 10. 2019

Köppel-Zweili Dieter Ralph und Esther, Wienacht-Tobel, ME zu je $\frac{1}{2}$, Erwerb 6. 9. 1999/1. 5. 2003, an Köppel Samuel, Konolfingen, GB Nr. 553, Wohnhaus mit Anbau Nr. 103, 764 m² Grundstücksfläche, Tobel

Neue Öffnungszeiten Sammelstelle Almendsberg, Walzenhausen

Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr

Das von der Gemeinde Walzenhausen geplante Bauprojekt «Sanierung und Optimierung Vorplatz/Sammelstelle» konnte aufgrund einer Sammeleinsprache nicht wie geplant im Jahr 2019 realisiert werden. Um ein Rechtsverfahren zu verhindern wurde mit den Einsprechenden eine Einigung vereinbart: Die Sammelstelle wurde eingezäunt und die Öffnungszeiten angepasst.

Die Abfallinfo 2020 war bereits im Druck, die darin genannten Öffnungszeiten konnten nicht mehr angepasst werden und sind deshalb nicht aktuell.

Bau- und Umweltschutzkommission Lutzenberg

Bewilligte Projekte

September bis November 2019

- Signer Katrin, Tolen 529, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Cheminéeofen, Parz. Nr. 812, Tolen 529, Wienacht-Tobel
- Künzli Martin, Hof 656, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 473, Hof 656, Lutzenberg
- Miral AG, Diepoldsauerstrasse 60, 9443 Widnau
Neubau Erschliessungsstrasse, Parz. Nr. 612, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Miral AG, Diepoldsauerstrasse 60, 9443 Widnau
Neubau Einfamilienhaus, Haus 3, Parz. Nr. 612, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Miral AG, Diepoldsauerstrasse 60, 9443 Widnau
Neubau Einfamilienhaus, Haus 4, Parz. Nr. 612, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Miral AG, Diepoldsauerstrasse 60, 9443 Widnau
Neubau Einfamilienhaus, Haus 5, Parz. Nr. 612, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Grossenbacher Tobias und Pflug Jasmin, Gmeindli 271, 9426 Lutzenberg
Umbau Garage, Ersatz Garagentore, Einbau Kellertüre, Sanierung Zufahrt, Parz. Nr. 96, Gmeindli, Lutzenberg
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Sanierung Freibad Haufen, Parz. Nrn. 321, 41, Haufen, Lutzenberg
- Hirsch-Huber Georg und Regula, Unterer Kapf 584, 9405 Wienacht-Tobel
Aufbau Atelier auf Garage, Parz. Nr. 833, Unterer Kapf 584, Wienacht-Tobel
- Lehner-Knechtle Paul und Antonia, Hof 168, 9426 Lutzenberg
Anbau Wohnraum mit Terrasse, Parz. Nr. 129, Hof, 168, Lutzenberg
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Anbau Vorplatzüberdachung, Parz. Nr. 157, Gitzbüchel 263 (Kindergarten), Lutzenberg
- Knöpfel-Zigerlig Brigitta, Vorderbrenden 327, 9426 Lutzenberg
Ersatz Brücke Eichenbach, Parz. Nr. 267, Büelachen, Lutzenberg
- Richard Reginald, Brenden 281, 9426 Lutzenberg
Einbau Pizzabäckerei in Untergeschoss, Parz. Nr. 229, Brenden 281, Lutzenberg
- Eigentümergemeinschaft Kapf 635, 636, 637 und 638,
vertr. durch Ingrid Bischof, Kapf 636, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Garagenvorplätze, Parz. Nr. 836, Kapf, Wienacht-Tobel
- Hirsch-Huber Georg und Regula, Unterer Kapf 584, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Wärmepumpe, Parz. Nr. 833, Unterer Kapf 584, Wienacht-Tobel

Anmeldepflicht für Betriebsstätten

Natürliche Personen sind verpflichtet, jede Betriebsstätte im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Einwohneramt der entsprechenden Gemeinde zu melden (Art. 1 VO über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern). Falls Sie ein Geschäft führen und dieses bis heute dem Einwohneramt nicht gemeldet haben, bitten wir Sie, dies nachzuholen.

Juristische Personen sind in jedem Fall verpflichtet, Betriebsstätten im Kanton Appenzell Ausserrhoden beim Handelsregister zu melden, wenn diese einen jährlichen Umsatz von mehr als Fr. 100 000.– erreichen.

Für einzelne Branchen wie Inkasso, Treuhänder, etc., besteht die Meldepflicht ungeachtet der Umsatzhöhe. Im Zweifelsfall setzen Sie sich mit Ihrem Berater oder mit der Kantonalen Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden in Herisau in Verbindung.

AHV-Gemeindezweigstelle

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, mit einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Geld für grenzüberschreitende Projekte beim IBK-Kleinprojektfonds

Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) fördert weiterhin grenzüberschreitende Projekte in der Bodenseeregion. Ob in Kultur und Bildung, Sport, Umwelt und Soziales oder Tourismus und Standortförderung – Voraussetzung ist, dass Partner ein Projekt gemeinsam über die Grenzen hinweg planen und umsetzen. Beteiligen können sich Privatpersonen, Kultur-, Sport- und Tourismusvereine, NGOs, Gemeinden, Institutionen und Verbände aus dem Mandatsgebiet der IBK bzw. dem Interreg-Programm Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein.

Für eine Förderung ist entscheidend, dass Projektpartner aus mindestens zwei Ländern und Kantonen des IBK-Gebietes zusammenarbeiten. Dazu zählen in der Schweiz die Kantone St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Auser rhoden, in Österreich das Land Vorarlberg, in Deutschland die Landkreise Konstanz, Sigmaringen, Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau, Oberallgäu und die kreisfreie Stadt Kempten sowie das Fürstentum Liechtenstein. Auch Partner aus dem weiteren Interreg-Programmbereich (www.interreg.org) können mitwirken.

Antragsteller aus der Schweiz sind aufgerufen

Die Förderperiode des IBK-Kleinprojektfonds und des Interreg-Programms läuft noch bis Ende 2020. Aktuell werden Antragsteller aus der Schweiz besonders zur Bewerbung in der Kategorie Interreg-Kleinprojekte aufgerufen. Interessenten können sich bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz beraten und prüfen lassen, ob

Seniorentaxi für alle Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1950

Liebe Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Lutzenberg

Seit 1. Januar 2020 können die Einwohnerinnen und Einwohner mit Jahrgang 1950 vom Angebot des Seniorentaxis Gebrauch machen. Das Angebot besteht seit 1. Juli 2013 und soll zur Verbesserung und Erhaltung Ihrer Mobilität beitragen. Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, dass die älteren Einwohnerinnen und Einwohner, trotz ländlicher Umgebung möglichst mobil bleiben können.

Sie können den persönlichen Fahrausweis direkt bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg beziehen. Dieser Fahrausweis berechtigt Sie, das Seniorentaxi für max. 8 Einzelfahrten pro Monat zu nutzen.

Der Preis pro Fahrt beträgt Fr. 5.–. Räumlich ist das Angebot auf 10 km Fahrweg beschränkt. Sie können direkt vor Ihrer Haustüre einsteigen und werden an Ihr Wunschziel chauffiert.

Es stehen Ihnen zwei Vertragspartner zur Auswahl, je nach Ziel Ihrer Reise:

- **Blitz-Taxi, Heiden, Telefon 071 891 50 50**
(für Fahrten im Bereich Appenzeller Vorderland, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Freitag, ab 6.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb
- **Funk-Taxi Bereiter, Rorschach, Telefon 071 841 55 55**
(für Fahrten im Bereich Rorschach, Rheineck und Umgebung)
Montag bis Sonntag, 24 Stunden durchgehender Betrieb

Die Nutzung des Angebots steht all jenen offen, welche einen persönlichen Fahrausweis über die Gemeinde bezogen haben, im 70. Lebensjahr sind oder jünger – sofern ein ärztliches Attest vom Arzt über eine Behinderung vorliegt.

Gemeindekanzlei

ihr Vorhaben für eine Förderung geeignet wäre. Eine internationale Jury der IBK entscheidet bei beiden Förderkategorien über die Anträge.

Weitere Informationen zu den Förderkriterien sowie Antragsformulare auf der Homepage der IBK: www.bodenseekonferenz.org/kleinprojekte

Die nächste Einreichfrist ist der 31. Januar 2020.

Beratung und Unterstützung bei der IBK-Geschäftsstelle in Konstanz, Katja Heller, +49 (0) 7531/5 27 22, kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

Trauungen

- **Kamber, Sascha Alexander und Kamber geb. Rolle, Marijke**, Trauung am 23. November 2019 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Schilling, Roman und Schilling geb. Jakob, Margrit**, Trauung am 28. November 2019 in St.Gallen SG, wohnhaft in Wienacht-Tobel

Neuer Leiter Abteilung Arbeitsinspektorat

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat Cornel Enzler zum Leiter der Abteilung Arbeitsinspektorat gewählt. Er hat die Aufgabe am 1. Oktober 2019 übernommen.

Wechsel auf elektronisches Amtsblatt

Das Amtsblatt des Kantons Appenzell Ausserrhoden erscheint ab Juli 2020 nur noch als digitale Publikation im Internet. Der Zugang zum E-Amtsblatt steht ab Juli 2020 unter <https://amtsblatt.ar.ch> gratis und ohne Registrierung zur Verfügung. Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann das Amtsblatt auch weiterhin in gedruckter Form bestellen. Die Kantonskanzlei bietet ab Juli 2020 auf Wunsch einen Ausdruck des Amtsblattes zum Selbstkostenpreis an. Dieser wird aber wegen der zu geringen Auflage wesentlich höher ausfallen als bisher.

Neue Publikationspraxis bei Gerichten und Verwaltung

Obergericht, Kantonsgericht und Verwaltung von Appenzell Ausserrhoden werden ihre grundsätzlichen Entscheide künftig ausschliesslich online unter <https://rechtsprechung.ar.ch> publizieren.

Die Sammlung ist künftig ausschliesslich auf einer neu geschaffenen Online-Plattform unter <https://rechtsprechung.ar.ch> kostenlos verfügbar. Die bisherigen Bände sind in der Datenbank ebenfalls erfasst.

Zusätzlich zu den in der AR GVP publizierten grundsätzlichen Entscheiden machte das Obergericht seit einigen Jahren alle seine materiellen Entscheide der Öffentlichkeit zugänglich. Die Urteile waren anonymisiert und vollständig verfügbar. Der Zugriff auf die Entscheide des Obergerichts erfolgte über die Homepage des Obergerichts. Diese und alle zukünftigen Entscheide des Obergerichts werden neu in die Online-Datenbank aufgenommen.

Das Kantonsgericht wird ebenfalls Entscheide auf der neuen Online-Plattform <https://rechtsprechung.ar.ch> veröffentlichen. Dies allerdings nur in Ausnahmefällen.

Die im Internet publizierte Rechtsprechung der Ausserrhoder Gerichte und Verwaltung soll das Informationsbedürfnis von Rechtsuchenden und weiteren interessierten Kreisen decken. Damit wird ein Beitrag geleistet zu der im Regierungsprogramm 2016–2019 angestrebten weiteren Digitalisierung der Verwaltungsarbeit. Der Zugang zur Online-Datenbank erfolgt über den Link <https://rechtsprechung.ar.ch>. Die Suchmaschine der Seite ermöglicht eine Volltextsuche. Zudem können Suchanfragen mit Filtern kombiniert werden.

Ausserrhoder Wasserversorgungen wollen sich für Notlagen wappnen

Die Versorgung mit Trinkwasser im Kanton Appenzell Ausserrhoden soll auch in Krisenzeiten optimal funktionieren. Die Wasserverantwortlichen der Gemeinden haben dafür Konzepte erarbeitet. Am jährlichen Wasserversorgungseminar, welches in Herisau stattgefunden hat, war die Information über diese Arbeiten ein Schwerpunkt.

Ausserrhoder Baubehördentagung 2019:

«Immissionen auf Mensch und Umwelt»

Die Baubehördentagung vom November 2019 in Speicher setzte den Akzent auf die aktuellen Themen Mobilfunk, Licht, Lärm und Radon. Fachleute zeigten mit Anregungen und Beispielen die Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur auf, erläuterten die Eigenschaften der Mobilfunkwellen oder erklärten Optimierungsmassnahmen im Bereich des Lichts.

Neue Kantonsärztin für AR

Dr. med. Franziska Kluschke ist seit 1. November 2019 neue Kantonsärztin im Departement Gesundheit und Soziales. Neben fachlichen Fragestellungen im Amt für Gesundheit ist die Kantonsärztin für sämtliche Themen des kantonsärztlichen Dienstes zuständig. Dazu gehören beispielsweise Kostengutsprachen, der schulärztliche Dienst sowie Vollzugsaufgaben der eidgenössischen und kantonalen Gesetzgebung.

Neue Signalisation in Wienacht-Tobel

Das Ausserrhoder Tiefbauamt sowie die Verkehrspolizei haben zusammen mit der Gemeinde eine komplette Neusignalisation auf dem Gemeindegebiet von Lutzenberg erarbeitet. Ein grosszügiger neuer Innerortsbereich «Wienacht-Tobel» mit Tempo «Generell 50» wurde geschaffen. Dadurch entfällt eine Vielzahl von einzelnen Tafeln mit unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten.

Weitere Mitteilungen: www.ar.ch

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

...frisch vom Dorfbraten! für Ihre
täglichen Einkäufe

Fondue Parade

► frisches,
fixfertiges
Chäsfondue
hausgemacht

► 10 Sorten
zur Auswahl
► einfache
und rasche
Zubereitung

► ohne
Zugabe von
Zusatz-Stoffen
► gekühlt
mehrere Wo-
chen haltbar
► ein Genuss!

Raclette Experte

► 15 Sorten
zur Auswahl
► frisch
geschnitten
► Platten

Ravioli

- hausgemacht
- grosse Auswahl
- ohne E-Stoffe

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren
Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo-Fr 0730-1215 1400-1830
Sa 0730-1500 durchgehend

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altsätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

GUTSCHEIN

zum Kennenlernen schenke ich Ihnen 30 Minuten **Polarity-Therapie** gegen Vorweisung
dieses Inserates. Termine nach Vereinbarung - ☎ 071 880 03 54

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Gemeinsamer Einstieg in die Woche

Fast jeden Montag findet der gemeinsame Einstieg in der Turnhalle statt. Heute ist der Kindergarten an der Reihe, das Programm zu gestalten. Viele Mütter und Väter sind zu Besuch und schauen zu. Welche Gruppe gewinnt den Puzzle-Wettbewerb? In jeder Gruppe sind Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse eingeteilt. Die einzelnen Puzzleteile werden weitergereicht. So wird Gemeinschaft an unserer Schule gelebt!

Jennifer Deuel-Zumstein

Besuch im Sinfonieorchester St.Gallen

Am Donnerstag, 21. November 2019, sind wir um halb neun los, um die Hauptprobe des Sinfonieorchesters zu besuchen. Mit dem Schulbus sind wir nach Heiden gefahren und von dort mit dem Bus bis nach St.Gallen.

In der Tonhalle sind wir von Herrn Schimke begrüsst worden. Eine Frau hat uns noch etwas über die Stücke erzählt. Nachher durften wir eine kleine Pause machen. Erst nachher durften alle den Konzertraum betreten. Dort gab es riesige Harfen, Becken, Kessel-

pauken, Violinen, Bratschen, Celli, Kontrabässe, Posaunen, Waldhörner, Fagotte und noch viele weitere Instrumente. Michael Balke hatte die Leitung und Tianwa Yang spielte Solo auf der Violine. Sie konnte das ganze Lied auswendig und es klang fantastisch, super, wundervoll und wunderschön. Sie spielte sehr gut. Ich denke, sie ist vielleicht die beste Violinen-Spielerin. Sie hatte wirklich einen Applaus verdient. Ich fand das Sinfonieorchester toll. Die Lieder hiessen «Schottische Fantasie» und «Into the Twilight».

Nach dem Konzert sind wir noch kurz auf dem Spielplatz gewesen. Am Mittag durften wir alle in der Schule essen und zwar PIZZA!

Reina, 6. Klasse

Themenwoche «Mensch – Flucht»

«So schnell wie möglich weg von hier, unsere Familie soll getötet werden!» Mit solchen und ähnlichen Zitaten wurden die Oberstufenschülerinnen und -schüler konfrontiert.

Das neue Oberstufenmodell von Walzenhausen, das in diesem Sommer ins zweite Jahr gestartet ist, sieht unter anderem Themenwochen vor. Im November führte die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit der Jugendarbeiterin, Stefanie Brown, diese Sonderwoche unter dem Zeichen «Mensch und Flucht» durch.

Mehrere Flüchtlinge berichteten von ihrer auswegslosen Situation in ihrem Heimatland und ihrer überstürzten Flucht aus ihrem vertrauten Dorf. Aus erster Hand erfuhren die Jugendlichen von den persönlichen Erlebnissen der geflüchteten Menschen. Viele Schilderungen lösten Betroffenheit bei den Zuhörern aus.

Anschliessend besuchte die gesamte Sekundarschule das Völkerkundemuseum in St.Gallen. Anhand der Sonderausstellung zum Thema «Flucht» erfuhren die Jugendlichen in Gruppenführungen viele Details zur Flucht im Allgemeinen und zu persönlichen Schicksalen im Speziellen. Weitere Lernorte für unsere Sekundarschüler waren das Tipiti sowie das Solidaritätshaus in St.Gallen und die Marienburg in Thal. An diesen Orten erfuhren die Schüler direkt über Schicksale und Ursachen von Flucht.

Wieder ins Schulzimmer zurückgekehrt, arbeiteten die Jugendlichen ihre Erlebnisse auf und präsentierten ihre Erkenntnisse vor den Mitschülern und ihren Lehrkräften. An diese Woche werden die Schülerinnen und Schüler noch lange denken, auch wenn sie wieder einmal einem Flüchtling auf der Strasse begegnen.

Michael Weber

Sekundarlehrperson Walzenhausen

Jugendmitarbeiterin in Walzenhausen

Mein Name ist Stefanie Brown, ich bin 34 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unserem Sohn in St.Gallen. Nach meiner Lehre als Medizinische Praxisassistentin sammelte ich in diesem Bereich fünf Jahre Berufserfahrung.

Danach fand ich eine neue Herausforderung beim berufsbegleitenden Studiengang zur HF Sozialpädagogin. Während fünf Jahren arbeitete ich an der Förderschule Fischingen und konnte durch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen viel an Berufserfahrung sammeln.

Ab August 2015 bis kurz vor meinem Mutterschaftsurlaub war ich bei «tipiti» in Romanshorn in einer Wohngruppe für Jugendliche angestellt, wo ich meine Erfahrungen mit Jugendlichen weiter vertiefen konnte. Nach so vielen interessanten Jahren in diesem Beschäftigungsfeld kann ich wirklich sagen, dass mein Herzblut ganz klar für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schlägt.

In meiner Freizeit genieße ich vor allem meinen Sohn, entdecke gerne neue Kulturen und Länder, liebe es, Neues auszuprobieren und verbringe Zeit im Stall bei meinem Pflegepferd.

Die Gemeinde Walzenhausen hat sich 2017 entschieden, eine professionelle Jugendarbeitsstelle zu schaffen. Im August 2017 habe ich diese mit einem 30 %-Pensum als Jugendarbeiterin angetreten. Im Januar 2019 wurde das Pensum auf 50 % erhöht.

Der Eingang zum Jugendraum befindet sich bei den Parkplätzen beim Oberstufenschulhaus

Neue Schulsekretärin Schule Walzenhausen

Rebecca Schreiber Moraes Fontoura aus Walzenhausen tritt ab 1. Januar 2020 die Stelle als neue Schulsekretärin in Walzenhausen an.

Aufgrund der im Januar 2020 bevorstehenden Pensionierung unserer langjährigen Stelleninhaberin Sonja Schreiber wurde die Stelle Ende Juni ausgeschrieben. Über 80 Bewerbungen gingen ein und es folgte ein intensiver und professioneller Selektionsprozess in mehreren Phasen. In einem ersten Schritt wurde jede einzelne Bewerbung sorgfältig geprüft. Anschliessend lud die Schulleitung sechs Kandidatinnen zum Vorstellungsgespräch ein, an

dem auch die Schulkommission breit vertreten war. Aufgrund dieser Gespräche wurden drei Bewerberinnen für die nächste Phase bestimmt und zu einem Halbtag an der Schule eingeladen. Zu den daraufhin zwei verbleibenden Bewerberinnen wurden Referenzauskünfte eingeholt, die das Bild der Kandidatinnen abrundeten. Schliesslich setzte sich Rebecca Schreiber Moraes Fontoura durch.

Sie wird ihre neue Aufgabe am 1. Januar 2020 antreten und während vier Wochen eingearbeitet. Rebecca Schreiber Moraes Fontoura erwarb im Jahr 2005 das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis als kaufmännische Angestellte, bildete sich u.a. im Bereich Marketing und Verkauf weiter und sammelte seither über viele Jahre Berufserfahrung in kaufmännischen Tätigkeiten. Die Schule Walzenhausen ist überzeugt, mit Frau Schreiber eine sehr kompetente Mitarbeiterin gewonnen zu haben.

José Lorca

Dorf in Walzenhausen und ist für alle Jugendlichen von Walzenhausen und Lutzenberg ab Oberstufe zugänglich. Die Jugendlichen beschreiben den Jugendraum als einen Ort «zum einfach mal sein». Sie treffen sich aber auch mit ihren Freunden, chillen, quatschen, spielen, hören Musik etc.

Dabei stehen die Wünsche, Meinungen und Ideen der Jugendlichen klar im Vordergrund. Zusätzlich erhalten sie aber auch die Möglichkeit, in der Betriebsgruppe, bei Projekten und Veranstaltungen mitzuwirken und teilzuhaben.

Öffnungszeiten:

Mittwoch 14:00–17:00 Uhr

Freitag 19:00–22:00 Uhr (ausser am letzten Freitag im Monat)

Bei Fragen oder Anregungen steht Stefanie Brown, Jugendarbeiterin Walzenhausen per Telefon, SMS/WhatsApp oder E-Mail unter 077 268 81 96 oder stefanie.brown@walzenhausen.ar.ch zur Verfügung.

Zukunftstag ...

... in der Firma Just

Ich war in der Just Walzenhausen. Es waren mehrere Kinder da. Wir gingen zuerst zur Produktion. Dort durften wir zwar nicht hinein, aber es hatte Plattformen, wo man gut reinschauen konnte.

Es gab bei jeder Plattform ein Rätsel. Die Produktion war sehr spannend, es gab sogar einen Verpackungsroboter. Dann gingen wir in die Cafeteria, wo alle Pause hatten. Dann durften wir ins Labor ein eigenes Duschgel herstellen. Das war voll cool! Eine Frau hat uns noch gezeigt, wie man eine Creme herstellt. Das ist gar nicht so schwierig!

Danach gingen wir nach Rheineck, das Hochregallager anschauen. Das war zwar hoch, aber langweilig. Dann war Mittagszeit. Wir gingen mit Monica Pagiusco in die Pizzeria Gambinus.

Am Nachmittag ging ich zu Michael. Er macht verschiedenes, zum Beispiel pflanzen oder Holz fällen. Er hat mir gezeigt, was ausserhalb der Firma auch noch zur Just gehört. Das ist sehr viel!

Finja

... Säntis innovative packaging solution

Ich war bei meinem Götti in der Firma Säntis. Er repariert Werkzeuge für Maschinen. Wir haben zuerst den Betrieb und die verschiedenen Bereiche angeschaut, in der Produktion, in den Lagern und in der Werkstatt, wo mein Götti arbeitet. Sie produzieren Kleiderhaken, Deckel, Schnappdeckel, Becher und verschiedene Kaffeekapseln.

Was neu für mich war

Es war alles neu für mich! Weil ich mir, bevor ich kam, nicht vorstellen konnte, was mein Götti arbeitet.

Was ich gern gemacht habe

Ich habe alles gerne gemacht. Ich fand es noch cool in der Produktion, im Labor, oder als ich meinem Götti helfen konnte.

Was ich gelernt habe

Mein Götti nimmt Werkzeuge auseinander, repariert sie und setzt sie wieder zusammen. Es gibt zwei «Säntis», eine stellt Batterien her. Mein Götti arbeitet dort, wo die Kapseln hergestellt werden, Kunststofftaschen usw. Sie haben sehr viele Kaffeemaschinen. Es werden Produkte für viele Firmen hergestellt, wie z. B. Aldi, JTI, Tschibo und Caffita und viele weitere Firmen.

Sonstiges

Ich habe alles verstanden, und mich hat auch nichts gelangweilt. Es war sehr interessant. Ich konnte meinem Götti auch ein wenig helfen. Ich habe das Werkzeug ein wenig geputzt, damit es länger hält.

Zoë

Hypnose & Massage
Praxisvonkopfbisfuss.ch
Sonja Züst
Dipl. Gesundheitsmassseurin
Hypnotherapeutin

Buechstiggass 1a
9422 Buechen-Staad
Termine nach Vereinbarung
Montag – Samstag ab 8 Uhr
Telefon: 079 468 09 28
praxisvonkopfbisfuss@gmail.com

MASSAGEBEHANDLUNGEN
Behandlung 55 Minuten
Fr. 60.–
Behandlung 30 Minuten
Fr. 35.–
Hypnose 60 Minuten
Fr. 95.–

Wir suchen für Eigenbedarf

EINFAMILIENHAUS zu kaufen

sonnig, ruhig mit Umschwung

Angebote gerne an: 079 313 99 18

Einladung zum Winterzauber

**25. Januar 2020, ab 17.00 Uhr
in Wienacht
Feuerstelle der «Schweizer Familie».**

Der Verkehrsverein lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner zum gemütlichen Beisammensein am Lagerfeuer ein und offeriert allen Anwesenden einen Imbiss mit Getränk.

Bei Regen oder starkem Wind findet der Anlass im Schulhaus Tanne in Wienacht statt.

Wir freuen uns jetzt schon auf einen zauberhaften Anlass mit vielen guten Begegnungen.

Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg

Aktiver Frauenverein

Besichtigung Weingut Stegeler in Berneck

Bei prachtvoller Herbstwetter trafen sich ein paar Frauen zur Besichtigung des Weingutes Stegeler in Berneck. Geführt von Martin Heule stiegen wir das sehr steile Gelände hinauf und erfuhren dort auf kurzweilige und spannende Art einiges über den naturnah bewirtschafteten Weinbau und das Weingut Stegeler im Speziellen. Nach der Theorie ging es zur Weinverkostung mit Elisabeth Federer Heule die das Weingut zusammen mit ihrem Bruder Jakob mit sehr viel Engagement und Herzblut bewirtschaftet.

Räbeliechtliumzug Wienacht/Lutzenberg

Unglaublich wie schnell das Jahr verging und einmal mehr machten sich die Kindergarten- und Unterstufenkinder mit ihren selbst geschnitzten Räben auf den Weg. Der diesjährige sehr stimmungsvolle Lichterumzug führte erstmals wieder von der alten Schule in Wienacht über das Tobel bis zum Haus der Familie Lutz. Gestärkt mit Hotdogs und Punsch, die, wie schon in den letzten Jahren vom Frauenverein gesponsert wurden, liessen alle Beteiligten den heiteren Abend ausklingen und machten sich müde, aber fröhlich auf den Heimweg.

«Chäsknöpfli-Stoba» am Weihnachtsmarkt Wienacht

Der Weihnachtsmarkt war in diesem Jahr sehr gut besucht. Die unterschiedlichen Marktstände regten nicht nur die Kreativität der Besucher, sondern auch den Appetit an. Sehr gefragt waren die vom Frauenverein selbstgemachten Chäsknöpfli mit Apfelmus, sowie auch der weisse Glühwein die in der «Chäsknöpfli-Stoba» genossen werden konnten. Dieses geänderte Konzept wurde zur Freude vom Vorstand sehr gut von den Besuchern angenommen.

Unsere nächster Anässe

24. Januar	Neujahrsschmaus
28. Februar	Mer gönd ad Fasnacht
20. März	Jahreshauptversammlung

Bei Fragen

Sandra Weiler, Präsidentin,
Unterwienacht 46, 9405 Wienacht-Tobel,
071 841 61 52, sandweil@bluewin.ch

Angelika Pfeifer

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht auf Reisen

Alle drei Jahre machen sich die Mitglieder des Samaritervereins Lutzenberg-Wienacht auf eine zweitägige Vereinsreise. Ende September war es wieder soweit. Erstmals führte diese ins Tessin. Viel mehr war aus der Einladung nicht zu erfahren.

Samstag früh trafen sich die Vereinsmitglieder fast vollzählig. Frohgelaut bestiegen wir den Car, mit dem wir bei schönstem Wetter bequem Richtung Süden aufbrachen. Schnell wurde die Kaffeemaschine in Gang gesetzt und der selbstgebackene Zopf von Organisator Urs verschlungen. In Sargans bog unser Chauffeur dann Richtung Walensee ab. Dies gab erste Fragezeichen in den Köpfen der Reisenden. Via

Schindellegi, das Hochmoor von Rothenthurm und die erst letzte Woche wiedereröffnete Axenstrasse ging es Richtung Gotthard. An der neuen Raststätte in Erstfeld konnten wir unsere Füsse vertrampeln und deren schöne Lage, direkt an der Reuss, geniessen.

Die anschliessende Fahrt ging weiter zur Gotthard Passhöhe. Hier wartete ein erstes Highlight auf die Schar: Die Besichtigung der ehemaligen Festung Sasso da Pigna, erbaut zwischen 1941 und 1945. Einst geschaffen, um das Land zu verteidigen und streng geheim, ist es heute ein einzigartiger Ort um die Verteidigungsgeschichte der Schweiz zu verstehen. Die Führung durch die endlos scheinenden Gänge, durch Schlafsäle, Kommandoraum, Feuerleitstelle und vorbei an Kanonen war sehr interessant und beeindruckend, die Fahrt mit der Metro del Sasso ein Erlebnis. Wir waren aber alle froh, hier nur als Gäste zu verweilen. Schwer vorstellbar, wie man als aktiver Soldat hier länger ausharren musste. Auf der Terrasse, einst Eingang zur Festung, konnte man Aussicht und Tageslicht geniessen. Im Kristallsaal genossen wir zum Abschluss einen grosszügigen Apéro. Und noch etwas versetzte uns hier ins Staunen: Die riesige Kristallgruppe, 3 x 3 m gross. Einfach wunderschön. Danach verliessen wir das Réduit wieder, um die letzte Tagesetappe, mit Ziel Locarno, in Angriff zu nehmen.

Nach dem Zimmerbezug machten wir uns auf nach Ascona. An der Promenade liessen wir uns von den letzten Sonnenstrahlen bescheinen, bevor wir in einem typischen Tessiner Grotto kulinarisch verwöhnt wurden.

Als wir am Sonntag aufwachten, waren die Strassen nass und die Berge rund um den Lago Maggiore nebelverhangen. So wurde aus der geplanten Fahrt auf Cimetta, den Hausberg von Locarno, nichts. Stattdessen wurden wir nach Rivera chauffiert. Ein Teil vergnügte sich im Tamaro Aqua Splash die anderen zog es zum Apéro in ein nahegelegenes Restaurant. So konnte uns das schlechte Wetter die Laune nicht verderben. Bald hiess es aufbrechen. Auch die Rückfahrt ging nicht auf direktem Weg vonstatten, sondern über den Lukmanierpass. Nach einem Kaffeehalt auf der Passhöhe wurde in Disentis ein feines Nachtessen serviert. Danach ging es, bei schönstem Sonnenschein, dem Rhein entlang, abwärts Richtung Heimat.

Nicole Bischof

Notfälle bei Kleinkindern

Der Kurs für sicheres Handeln in Notfallsituationen bei Kleinkindern

Im Kurs Notfälle bei Kleinkindern erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Insbesondere liegt der Fokus des Kurses auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung von Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie anhand realistisch nachgestellter Szenarien die sichere Anwendung Erster-Hilfe-Massnahmen am Kind.

Der Kurs beinhaltet unter anderem die folgenden Themen: Gefahren im und rund ums Haus, Wiederbelebung, Sturz vom Wickeltisch, Fremdkörper verschlucken, Stromschlag

Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Der Kurs richtet sich nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter (ab 12 Jahren); kurz alle Betreuer und Betreuerinnen von kleinen Kindern.

Kursdatum: **Freitag, 24. Januar 2020,**
19.00–22.15 Uhr

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel,
Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 80.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch/Kurse

Auskünfte erteilt Cony Künzler,
Hof 654, 9426 Lutzenberg,
Telefon 071 888 60 59

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Katholischer Kirchenchor Thal

Für das Jahr 2020 hat die Musikkommission des kath. Kirchenchors Thal wiederum einen schönen musikalischen Strauss zusammengestellt. Wir sind sehr motiviert, nicht zuletzt durch die tollen Resonanzen die wir im vergangenen Jahr erhielten. Wir werden unsere Stimmen in diesem Jahr neun Mal erklingen lassen. Neben diesen vereinbarten Terminen vergessen wir jedoch nie unser weltliches Liedergut zu pflegen. Am Geburtstag darf sich jedes Chormitglied aus unserem Singbuch ein Lied wünschen das wir ihr/ihm mit Freuden singen.

Wir besuchen die Alters- und Pflegeheime in Thal, in denen auch unsere zwei verdienten Ehrenmitglieder wohnen und erfreuen alle Mitbewohner mit ihnen bekannten Liedern. Auf Wunsch der Angehörigen begleiten wir sie auch musikalisch bei ihrer Beisetzung.

In diesem Jahr haben wir einen Tagesausflug nach Ulm geplant. Dabei wird der Zusammenhalt und die Gemeinschaft des Chores gestärkt.

Musikbegeisterte Sänger/innen jeden Alters dürfen jeweils donnerstags unverbindlich bei unseren Proben im Pfarreiheim ab 19:15 Uhr schnuppern. Unser kompetenter Chorleiter Lukas Diblik motiviert uns immer wieder zu Höchstleistungen.

Gerne verweisen wir auf die Homepage <http://www.kath-thal.ch/gruppen-und-vereine/kath-kirchenchor-thal/index.html>.

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Mutationen im Mesmerteam in Thal

Es freut uns sehr, dass wir Felix Ammann per 31. Dezember 2019, nach einem jahrzehntelangen und sehr engagierten Einsatz für unsere Kirchgemeinde, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden durften. Wir sind ihm für seine unermüdliche Bereitschaft sehr dankbar! Im Rahmen des Gottesdienstes vom 5. Januar in Thal wird die symbolische Schlüsselübergabe gebührend gewürdigt.

Ab Anfang Januar 2020 hat Stefanie Ammann ihr bisheriges Pensum erhöht und wird den Mesmerdienst in der Kirche Thal mehrheitlich abdecken. Zusammen mit Michael Tobler als Stellvertretung wird die Kirche Thal weiterhin eine sehr gute Lösung mit engagierten Mitarbeitenden haben. Wir wünschen ihnen beiden viel Freude im erweiterten Aufgabengebiet.

Den Unterhalt des Aussenbereichs der Kirche Thal legen wir gerne auch im Jahre 2020 in die Hände von Felix Ammann.

SolarKirche Buechen-Staad

Seit jeher gehören die evangelischen Einwohnerinnen und Einwohner von Wienacht zum Gemeindekreis Buechen-Staad-Wienacht-Altenrhein der evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg. Die meisten kirchlichen Aktivitäten finden in der barocken Buechener Kirche und im Kirchgemeindehaus, das vor 30 Jahren an die Kirche angebaut wurde, statt.

Nun soll im Verlauf des Jahres 2020 auf dem grossen Dach des Kirchgemeindehauses eine Photovoltaik-Anlage erstellt werden. Das Besondere daran ist, dass diese Anlage nicht durch Kirchensteuermittel sondern allein durch Spenden finanziert wird. Der zukünftige Ertrag aus der Stromproduktion fliesst entsprechend auch nicht in die Taschen der Kirchgemeinde sondern kommt dem Berner Hilfswerk «Solafrica» zugute, das in fünf afrikanischen Ländern Einheimische im Bau von Solaranlagen schult und mit ihnen zusammen auf Schulen und Spitälern Solaranlagen installiert. Das «SolarKirche-Team» der Kirchgemeinde organisiert im Winterhalbjahr zu diesem Zweck verschiedene Veranstaltungen und möchte gerne auf die nächsten Anlässe hinweisen:

Sonntag, 1. März 2020, 17 Uhr in der evang. Kirche Buechen

Benefizkonzert mit den evang. Kirchenchören Thal und Buechen, allen in der Kirchgemeinde tätigen Organisten sowie weiteren Solistinnen und Solisten mit musikalischen Leckerbissen zum Thema «Sonne».

Samstag, 21. März 2020, 10–14 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus Buechen

Solar-Aktionstag mit verschiedenen Attraktionen zum Thema Energie für Jung und Alt, Kaffeestube und Verpflegungstationen.

Das SolarKirche-Team und Pfr. Klaus Steinmetz freuen sich auf Ihren Besuch.

Spendenkonto: CH84 0078 1022 4752 1200 2, Evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, 9425 Thal, Vermerk: SolarKirche
(Spenden im Kanton Appenzell Ausserrhoden sind steuerlich abzugsberechtigt)

Das Spendenbarometer vor dem Buechener Kirchgemeindehaus, Stand Nov. 2019

Der Winterzauber – wie mich Elsa erwischt hat

«Grüezi, sammled sie Märkli?»

Die Kassiererin lächelt mich freundlich an, während mein Atem stockt. Die Mutter hinter mir wirft mir einen verständnisvollen Blick zu – so wie es nur Eltern tun, die sich im selben Fight Club befinden. Es ist wieder so weit. Märkli ... Womit haben wir es dieses

Mal zu tun? Hasen? Wichtel? Hektisch schaue ich mich um und entdecke meine Gegnerin – die Eiskönigin Elsa. Und weil es eine Prinzessin allein nicht mit der gesamten Elternschaft aufnehmen kann, hat sie auch noch ihre Schwester Anna und diesen seltsamen Schneemann mitgebracht. Den Elch hingegen, der das Quartett vervollständigt, finde ich irgendwie herzig. Wahrscheinlich hätte ich mich vor 25 Jahren für ihn entschieden. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, hätte ich bestimmt Elsa genommen. Ich wäre mit ihr, lauthals singend, durch die Wohnung getanzt während im Fernseher die Verfilmung eben dieser Disney-Heldin lief. Puh, meine arme Mutter. Was hätte ich sie gedrängt und angebettelt, bis sie mir ...

«Entschuldigung, sammlet Sie jetzt Märkli oder nöd?»

Oha, jetzt bin ich die Mutter. Ich schaue die Kassiererin, die bereits die Anzahl der Märkli abgezählt hat und abrissbereit auf meine Antwort wartet, leicht panisch an. Mit drei kleinen Kindern muss ich mir dringend einen Schlachtplan einfallen lassen. Wie komme ich an diesen Disney-Marketingverkaufswaffen vorbei, ohne, dass meine Kinder sie entdecken? Ich könnte die nächsten acht Wochen in einem anderen Laden einkaufen. Oder ich setze mich am besten gleich ins Ausland ab, sicher ist sicher. Wenn eines meiner Kinder ein solchen Plüschtier will, dann wollen auch die anderen beiden. Wenn ich mir ausrechne, was ich alles einkaufen müsste um drei ...

«Äxgüsi, Märkli für sie, oder nöd?»

Der Blick der Verkäuferin ist jetzt nicht mehr ganz so freundlich. Ich schwitze. Vielleicht erarbeite ich auch einfach eine Methode, wie ich das Donnerwetter zuhause am besten aushalte, wenn wir keines dieser Figuren mitnehmen. Nach gut drei Monaten wäre dieses Thema ja eh schon wieder vom Tisch und ich hätte meine Ruhe. Ausser es käme ein Gspänli zum Spielen und würde Elsa oder diesen Schneemann mitnehmen. Ach herrje. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach durch. Mir kommt keine dieser Puppen ins Haus, basta! Ich bleibe hart, ich bleibe konsequent. Ja, das habe ich mir jetzt vorgenommen, denn...

«Sie, hallo, sammled sie jetzt diä Märkli oder nöd?!»

«Jo gern», höre ich mich sagen und sehe, wie die Verkäuferin der Mutter hinter mir einen bestätigenden Blick zuwirft. Ich erkenne, dass auch sie unserem Fight Club angehört und wohl beide Damen längst kommen sahen, was ich mir erst jetzt eingestehe. Ich knicke ein und ergebe mich untertänig der Schneekönigin und ihrer Armee von Marketingmitarbeitern. Möge die Macht mit uns sein. Oder so.

Sabrina Obertüfer

Kath. Pfarrei Thal

Mittwoch, 1. Januar 2020, 17.00 Uhr,
Kirche Thal

Neujahrsgottesdienst mit der Pfarrei Rheineck,
Apéro

Sonntag, 5. Januar 2020, 8.45 Uhr,
Kirche Thal

Eucharistiefeyer, Flötenmusik,
Aussendung der Sternsinger

Sternsinger-Aktion

Sonntag, 5. Januar 2020

Unsere Sternsinger sind ab 10.00 Uhr in unserer Pfarrei unterwegs. Sie singen Lieder, bringen Gottes Segen in die Häuser und bitten um eine Spende. Das Sternsingen ist die grösste Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Diesmal wird für Frieden im Libanon und weltweit gesammelt.

Besuch der Sternsinger

Wer von den Sternsängern besucht werden möchte, kann sich unter Angabe von Name, Adresse, Telefonnummer und Mailadresse bis zum 3. Januar anmelden.

Kath. Pfarramt
sekretariat@kath-thal.ch
071 886 61 20

Sonntag, 16. Februar 2020, 18:00 Uhr,
Kirche Thal

Eucharistiefeyer
Jugend-Fasnachtsgottesdienst

Wienächtler-Stamm: Pause oder Aufhebung

Seit Jahren ist der Wienächtler-Stamm ein fixer Programmpunkt im Dorfleben. Leider nehmen immer weniger Einwohner am monatlichen Höck teil. Ist der Anlass kein Bedürfnis mehr, oder haben wir einfach zu wenig Zeit?

Nach reiflicher Überlegung haben die Organisatoren beschlossen, den Stamm im 2020 nicht mehr durchzuführen.

Alle Einwohner sind eingeladen, neue Ideen einzureichen, damit gegebenenfalls im 2021 mit neuem Konzept und frischem Schwung wieder gestartet werden kann.

Andreas Tonner

Spielgruppe besucht den Kindergarten

Im Frühling 2017 wurde ich von einigen Eltern angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, eine Spielgruppe zu eröffnen, da es in Walzenhausen keinen Platz mehr für Lutzenberger Kinder gab. Man kannte mich bereits als Tages- und Pflegemutter im Dorf und vom HüHof. Da unser damals dreijähriger Pflegesohn einige Monate zuvor ausgezogen war, habe ich mich kurzerhand entschlossen, eine Spielgruppe ins Leben zu rufen.

Zum Jahresabschluss dürfen die Kinder, die in den Kindergarten kommen, jeweils ihre mitgebrachten Gummistiefel bepflanzen und sich somit an meinem Hochbeet verewigen. In diesem Sommer waren es 7 Kinder.

Vor einiger Zeit habe ich im Kindergarten einen Besuch gemacht, um zu sehen, wie es meinen ehemaligen Schützlingen geht. Ich musste zunächst ein bisschen schmunzeln, denn die Kinder haben sich nicht gross verändert. Serafino wusste wie immer viele, tolle Geschichten zu erzählen. Das Memoryspielen mit Vincent basierte auf höchster Konzentration. Unter der vielen Ablenkung rundherum hat er sich hervorragend geschlagen. Liam, sein Zwillingbruder war an diesem Tag leider krank.

Später, als wir draussen Znüni assen, fand ich Jonas und Jeremias im grossen Sandhaufen. Sie erklärten mir, dass sie einen Wassergraben machen müssen. Während die Jungs immer wilder wurden, sassen die Mädchen am Basteltisch, um Kastanienfiguren zu gestalten. Auch das erinnert mich an die Spielgruppenzeit. Die Mädchen basteln, die Jungs toben. Josephine genoss noch lange Zeit ihren Znüni. Riona aber hat die Gelegenheit genutzt und mich an der Hand

in das tolle Spielhaus geholt. Dort haben wir die Tennisschläger herausgesucht und zusammen gespielt. Ich war überrascht über ihren sprachlichen Fortschritt.

Es ist nicht weiter überraschend wie unterschiedlich die Kinder sind, denn jedes ist ein Individuum. Dennoch staune ich immer wieder, wie sie ihren Charakter schon in frühester Kindheit bilden. Wie die Kinder ihre Stärken und deren Nutzen finden. Wie sie überstehen, wenn sie einmal nicht so mutig sind.

Es fasziniert mich, die Kinder zu beobachten und zu sehen, wie sie reifer werden. Was ihnen einfällt, wenn sie frei wählen dürfen, was sie machen wollen und wie kreativ sie sind. Im Sommer werde ich wieder Stiefeli mit jenen Kindern bepflanzen, die in den Kindergarten kommen. Und bestimmt werde ich auch ihnen einen Besuch abstatten.

Manuela Hübscher

Wohnträume werden wahr.
Ihr Partner rund um Ihren Immobilien-
Verkauf und -Kauf.

Knecht Consulting
Hinterergaten 138, 9427 Wolfhalden
Tel.: +41 71 855 46 37, Mobil: +41 79 231 30 64
info@knechtconsulting.ch, www.knechtconsulting.ch

KNECHT
consulting

Wildtiere im Winter

Fotos: zVg

Rehe

Fuchs

Siebenschläfer

Bilderseite

23

Eichhörnchen

Wildschwein

vom Biber gefällt

Kindermaskenball und Räbällion Thal

Der Höhepunkt der Räbä-Forzer Thal ist die Räbällion am 8. Februar 2020. Rund zehn Guggenmusiken sorgen ab 16.30 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus Thal für Stimmung.

Ab 14 Uhr findet der Kindermaskenball, der übrigens vom Familientreff Thal organisiert wird, im Katholischen Pfarreiheim statt. Angeführt von den Röräheizär Rorschach zieht die bunte Schar 16.15 Uhr Richtung Kirchplatz, dort gibt es Wienerli und Brot für jedes teilnehmende Kind.

Selbstverständlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Finnenkerzen sowie Feuerschalen sorgen für eine gemütliche und warme Atmosphäre. Da kann es schon mal sein, dass sich auch «Nichtfasnächlter» an der Räbällion wohl fühlen.

Sonja Züst

Fahrplanwechsel: Verbesserungen der Fahrplanstabilität

Seit Sonntag, 15. Dezember 2019, ist der neue Fahrplan in Kraft. Nach den grossen Umstellungen im Vorjahr sind die Änderungen der Appenzeller Bahnen dieses Jahr gering. Im Vordergrund stehen Verbesserungen zugunsten der Fahrplanstabilität, sowie der Spezialfahrplan bis März 2020 auf der Linie Rorschach-Heiden.

Fahrzeugrevision der Rorschach-Heiden-Bahn

Instandhaltungsarbeiten am Standardfahrzeug der Linie Rorschach-Heiden führen zu einem ausserordentlichen Fahrplan vom 15. Dezember 2019 bis 8. März 2020. In dieser Zeit verkehren Ersatzfahrzeuge, welche eine längere Fahrzeit benötigen und den Anschluss an das Postauto Richtung Trogen in dieser Zeit nicht gewährleisten. Ab 9. März 2020 profitieren die Fahrgäste von drei neuen Verbindungen am Morgen von Heiden nach Rorschach mit direktem Anschluss nach St.Gallen. Diese Fahrten dauern von Heiden nach St.Gallen lediglich 37 Minuten.

Fahrplanänderungen der Appenzeller Bahnen im Überblick

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem heutigen Fahrplan:

Linie Rorschach-Heiden

- Angepasster Fahrplan vom 15. 12. 2019–8. 3. 2020 (Grund: Revision Standardfahrzeug, die Ersatzfahrzeuge benötigen eine längere Fahrzeit)
- Ab 9. 3. 2020 drei angepasste Frühverbindungen:
 - Heiden ab 05.27, 06.27, 07.27 Uhr bis Rorschach, mit direktem Anschluss nach St.Gallen
 - Rorschach ab: 6.09, 7.09, 8.09 Uhr, Anschluss in Heiden an Postauto Richtung Trogen gewährleistet

Rheineck-Walzenhausen

- Keine Veränderungen gegenüber Fahrplan 2019

Weitere Informationen

Online-Fahrplan www.sbb.ch

bzw. SBB Mobile-App

Kontakt für Medienanfragen

Appenzeller Bahnen AG

Erika Egger, Mediensprecherin

St.Gallerstrasse 53, 9102 Herisau

Telefon 071 354 50 69

Mobile 079 827 85 46

erika.egger@appenzellerbahnen.ch

www.appenzellerbahnen.ch/medien

Der «Walzer» verkehrt auf der Linie Gossau-Appenzell-Wasserauen.

Der «Tango» verkehrt auf der Linie Appenzell-St.Gallen-Trogen.

Wer sind wir und was wollen wir

Im Jahre 2010 haben wir mit einer Hand voll Freiwilligen mit unserer Arbeit begonnen. Bereits 2012 gründeten wir als gemeinnütziger Verein den ersten Hospizdienst beider Kantone Appenzell mit dem Namen «Hospizdienst Appenzeller Vorderland».

Der Vorstand des Hospizdienstes wird präsiert von Monika Niederer, Heiden. Aktuarin und Einsatzleiterin ist Maya Schwalm aus Oberegg und je einen Beisitz haben Gyöngyi Stark, Fabian Fehr (beide aus Heiden) und Niklaus Züger, Rehetobel. Die Hospizgruppe besteht momentan aus 13 Frauen und 2 Männern, die sich nach einer entsprechenden Ausbildung unentgeltlich zur Verfügung stellen.

Ziel und Aufgabe ist die kompetente und einfühlsame Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen, ungeachtet ihres kulturellen, konfessionellen oder politischen Hintergrundes. Somit unterstützen und entlasten wir die Angehörigen und das Pflegepersonal. Wir unterstehen der gesetzlichen Schweigepflicht. Wir leisten unseren Dienst unentgeltlich in den Vorderländer Gemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie in Oberegg AI.

Hinter uns stehen die evangelischen, katholischen und zum Teil auch die politischen Gemeinden, Spitex Vorderland, Palliative Care Vorderland und andere.

Aus dem Tätigkeitsbericht Einsatzleitung 2018

Wir haben 21 Menschen begleitet und dafür 521 Stunden aufgewendet. Zusammen mit unseren regulären Treffen zu Fortbildungen und zum Gedankenaustausch und mit der Vorstandsarbeit kommen wir auf über 1100 Stunden.

Ein beachtliches Resultat ganz zum Wohle unserer Mitmenschen, für das wir uns freuen und auf die Anerkennung auch auf politischer Ebene hoffen.

Insgesamt haben wir uns sechs Mal zu Fortbildungen und zum Gedankenaustausch getroffen. Diese Hospiz-Treffen sind für uns alle sehr wichtig und ermöglichen uns Zeit und geschützten Raum, um Probleme und Unbewältigtes zu diskutieren, entsprechende Lösungen zu suchen und unser Fachwissen laufend zu ergänzen.

Speziell erwähnen möchte ich das Treffen in Glarus am «10. Ostschweizerischen Hospiz- und Palliativ Tag» mit dem Schwerpunkt-Thema «Sorgekultur».

In all den spannenden Vorträgen und Workshops ist das Referat von Alt Ständerätin Christine Egerszegi mit dem Titel «Wie teuer darf Sterben sein und wo liegt die Verantwortung der Politik» speziell in Erinnerung geblieben.

«Die Herausforderungen sind vielfältig. Die Solidarität der ganzen Gesellschaft ist gefordert. Wir werden alle in diese Lage kommen. Der Umgang mit Sterbenden erfordert Respekt, Achtung und Menschlichkeit von allen – auch von der Politik. Geburt und Tod sind das Einzige, was alle Menschen gleichermaßen betrifft.

Deshalb wäre es richtiger, die Frage «wieviel darf Sterben kosten?» zu ersetzen mit einer anderen Frage: «Was können und müssen wir tun, damit alle Menschen in unserem Land ihr Leben in Würde zu Ende leben können?», war eine der Kernaussagen von Christine Egerszegi. »Die Aufwendungen für Medizin, Pflege und Begleitung Sterbender dürfen nicht auf belastende Kosten reduziert werden! »

Wir danken allen Hospizfrauen und Hospizmännern für ihren einfühlsamen und wertvollen Dienst, den sie für unsere sterbenden Mitmenschen, deren Angehörigen und das Pflegepersonal leisten!

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Wir freuen uns sehr und sind angewiesen auf ihre Spenden, damit wir die Freiwilligen aus- und weiterbilden können.

Für eine Begleitung oder eine Auskunft rufen Sie Telefon 078 850 94 10 an oder schicken Sie ein E-Mail an hospizar@outlook.com

Informationen finden Sie auch auf unserer neuen Homepage: www.hospizdienstvorderlandar.ch

Sie können uns durch aktive Mitarbeit als Begleitperson unterstützen oder durch Spenden und Legate:

Konto: 90 – 9682 - 9
IBAN CH29 8080 8009 1022 8112 0

*Maya Schwalm
Präsidentin Vorstand*

Pro Infirmis

Beratung für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation.

Wir beraten Sie:

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40
herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

PC-Konto 90-13745-0

Nachfolge «Schlüssel Eugster» geregelt

«Sind wir froh, dass dieses Geschäft erhalten bleibt ...!» Dieser vielgehörte Kommentar gilt der guten Nachfolge-Regelung des einzigen Schlüsseldienstes in der Region Vorderland.

Vor der verschlossenen Haustüre stehen und der Schlüssel unauffindbar... In solchen Fällen war Franz Eugster zur Stelle, der sich 1989 mit der Eröffnung eines Schlüssel-Fachgeschäftes in Heiden selbständig gemacht hatte. Mit Stephan Bischof, Grub AR, konnte die Nachfolge gut und nahtlos geregelt werden. Nach Ausbildungen in der Autobranche absolvierte Bischof das Studium zum Elektroingenieur. Später machte er sich im anspruchsvollen Bereich der Fahrzeugzulassung selbständig. «Diesen Bereich werde ich bis auf weiteres beibehalten, und ich freue mich auf die zusätzliche Herausforderung.» Zum Tätigkeitsfeld gehören die Bereiche Schliess-Systeme, Nachschlüssel, Tür-Öffnungsdienst, Schlossreparaturen und kompetente Beratung.

Geöffnet ist das Geschäft «Schlüssel Eugster» im ehemaligen Restaurant «Schweizerbund» an der Werdstrasse 2 von Dienstag bis Freitag von 8–12 und 13.30–18.30 Uhr. Die bisherige Telefonnummer 071 891 54 55 bleibt bestehen.

Franz Eugster übergibt das Vorderländer Schlüssel-Unternehmen seinem Nachfolger Stephan Bischof (rechts).

Peter Eggenberger

Welche Rolle spielen die Medien künftig in der Regionalpolitik?

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung mit Tagblatt-Chefredaktor Stefan Schmid.

Die CH-Media, ein in den letzten Jahren Deutschschweiz gross gewordenes Partnerunternehmen (Joint Venture), setzt sich heute aus früher einmal 19 eigenständigen Zeitungen der AZ-Medien und NZZ-Regionalmedien zusammen. In diesem Unternehmen wurde vor kurzem beschlossen, im Jahr 2020 die Redaktion der Appenzeller Zeitung von Herisau nach St.Gallen in das Ostschweizer Medienhaus zu verlagern. Was geschieht dann mit der Regionalberichterstattung? Und wer berichtet in Zukunft über die Gemeinde- und Kantonspolitik? Sind es Facebook und Twitter, welche die politische Meinungsbildung übernehmen?

Im Rahmen ihres Neujahrsapéros lädt die SP-Vorderland zu einem Meinungsaustausch mit dem Chefredaktor des St.Galler Tagblatts ein.

Donnerstag, 9. Januar 2020

Kursaalbar Heiden

Türöffnung: 19.00

Beginn der Veranstaltung: 19.30 Uhr.

Gemütlichkeit in den Appenzeller Bahnen

Fondue im Bistrowagen der Appenzeller Bahnen

Ein gemütliches Fondue im Bistrowagen

Die abendliche Fahrt im Bistrowagen führt von Gossau nach Appenzell und beinhaltet einen Apéro mit Appenzeller Köstlichkeiten. In Appenzell haben die Gäste die Gelegenheit, das charmante Dorf individuell zu erkunden, bevor im Bistrowagen das schmackhafte Käsefondue und fruchtige Beilagen auf den Tisch kommen. Die Rückfahrt nach Gossau wird mit Dessertspezialitäten versüsst. Ab Februar 2020 findet der öffentliche Fondueplausch auch als Mittagsfahrt statt.

Daten

Samstag, 11. Januar 2020, 18. Januar 2020, 25. Januar 2020

Fahrplan

Gossau ab: 17.51 Uhr / Appenzell an: 18.30 Uhr
Appenzell ab: 21.00 Uhr / Gossau an: 21.38 Uhr

Es gilt überall das reguläre Billettsortiment. Keine Reservationen möglich.
Halt an allen Stationen (teilweise Halt auf Verlangen).

Weitere Informationen

Online-Fahrplan www.sbb.ch bzw. SBB Mobile-App

Kontakt für Medienanfragen

Appenzeller Bahnen AG, Erika Egger, Mediensprecherin
St.Gallerstrasse 53, 9102 Herisau
Telefon 071 354 50 69,
Mobile 079 827 85 46
erika.egger@appenzellerbahnen.ch
www.appenzellerbahnen.ch/medien

Stiftung Historische Appenzeller Bahnen

Die Stiftung Historische Appenzeller Bahnen bietet Erlebnisfahrten für Einzelpersonen und Gruppen mit historischen Fahrzeugen an. Die Stiftung Historische Appenzeller Bahnen vereint die geschichtlichen Bahnhighlights der Trogenerbahn, der Rorschach-Heiden-Bergbahn, der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen und der Appenzeller Bahnen der letzten 140 Jahre. Per 1. Mai 2018 wurde die Stiftung gegründet.

Dem Stiftungsrat gehören Mitgliedern der Appenzeller Bahnen, des Museumsvereins Appenzeller Bahnen und des Vereins AG 2 – Verein historische Appenzeller Bahnen an. Die Stiftung erhält wo sinnvoll und möglich historisches Rollmaterial sowie Dokumente von historischem Interesse und macht diese der Öffentlichkeit zugänglich.

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.00–16.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Januar 2020

Woche 1	
Mi 1. 1.	Neujahr
Do 2. 1.	Berchtoldstag
Woche 2	
Mo 6. 1.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Weihnachtsferien
Di 7. 1. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 1. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 8. 1. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Fr 10. 1. 19.00	Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg Gemeinde Lutzenberg, Neujahrsbegrüssung Schulhaus Tanne, Wienacht-Tobel
Sa 11. 1. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Christbaum-Sammeltour (Sammelstellen wie Grünabfuhr)
Woche 3	
Di 14. 1. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr 17. 1. 19.00	Männerriege Lutzenberg, Hauptversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Woche 4	
Fr 24. 1. 19.00–22.15	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 25. 1. 17.00	Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg Winterzauber Feuerstelle der Schweizer Familie, Wienacht
Woche 5	
Mo 27. 1. 19.00	Öffentliche Wählerversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Februar 2020

Woche 5	
Sa 1. 2. 19.30	Musikverein Lutzenberg, Lottomatch Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Woche 6	
Di 4. 2. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr 7. 2. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Hauptversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa/So 8./9. 2.	Abstimmungswochenende und kant. Ergänzungswahlen, 1. Wahlgang

Woche 7

Di 11. 2. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 12. 2. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Fr 14. 2. 19.00–22.15	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern, Zusatzmodul Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 8

Di 18. 2. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa-So 22. 2.–1. 3.	Primarschule/Kindergarten Sportferien

Woche 9

Do 27. 2. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Fr 28. 2. 20.00	Traditioneller Maskenball Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

März 2020

Woche 10

Mo 2. 3.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sportferien
Di 3. 3. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 7. 3.	Gemeinderat Lutzenberg, Workshop (Einladung an die Bevölkerung folgt)

Woche 11

Di 10. 3. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 10. 3. 20.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Vorversammlung, Kirchgemeindehaus Buechen
Mi 11. 3. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht
Sa 14. 3. ab 7.00	Tell-Text GmbH, Kleider- und Schuhsammlung
Sa/So 14./15. 3.	kant. Ergänzungswahlen, 2. Wahlgang komm. Ergänzungswahlen, 1. Wahlgang
So 15. 3. 11.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Kirchgemeindeversammlung, Kirche Thal

Woche 12

Mi 18. 3. 19.30–21.00	Spitex Am Alten Rhein, Mitgliederversammlung evang. Kirchgemeindehaus Thal
Fr 20. 3.	Frauenverein Lutzenberg, Jahreshauptversammlung

Woche 13

Di 24. 3. 13.30	Senioren-Spielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	---

Verwaltung
Corona-Virus

Schule
spielend lernen

Dorfleben
<abefahre>

thema:
fällt dem <Virus>
zum Opfer

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

!!! Jetzt aktuell !!!
Feine Spargelgerichte

FROHE OSTERN

Wir empfehlen uns für Familien- und
Gesellschaftsanlässe wie:
Konfirmationen, 1. Kommunionen,
Geburtstage, Hochzeiten, Muttertag,
Geschäftssessen, etc.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«Gute Typografie
lärm nicht».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations
Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS CORE EVO TR 2.275+
750 WH1

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in St. Margrethen und Rheineck

Geschätzte Leserin Geschätzter Leser

Ende Mai geht für mich eine interessante, erlebnisreiche Zeit vorbei: Gemeint sind die letzten sieben Jahre, in denen ich Präsident der Gemeinde Lutzenberg sein durfte. Es war wirklich ein Dürfen und nicht ein Müssen. Dennoch blicke ich weniger an diese Zeit zurück, in der Erinnerung vielmehr an die Zeit, in der ich zum ersten Mal Gemeindepräsident von Lutzenberg wurde.

Dies hatte ein «Vorspiel»: Ich wohnte in jungen Jahren noch in Tann-Dürnten im Zürcher Oberland. Im Nachbardorf Rüti wohnte ein Töbliger: Werner Solenthaler. Seine Familie kannte die Familie meiner Eltern. Als Werner Solenthaler erfuhr, dass meine Schwester Edith, in St.Gallen als Schaulensterdekorateurin tätig, in Goldach wohnte (das war 1971), schlug er ihr vor, sie solle doch in das Haus übersiedeln, das

«Isch dä Meier au daa?»
«Er söll emal uufstah!»
«Das isch de Herzigscht!»

in Wienacht, Landeggstrasse 20, ihm gehöre. Edith war gerade vor ihrer Heirat und daran, nach Rüti zurückzukehren. Sie sagte aber Werner Solenthaler, ihr Bruder studiere an der HSG in St.Gallen und wohne hier in einer Studentenwohnung. Sie werde ihn fragen, ob er vielleicht daran interessiert sei, in Wienacht zu wohnen.

Ab dem 2. Februar 1972 wohnte ich dann tatsächlich in Wienacht. Dies allerdings nur von Freitagabend bis Montagmorgen. Dazwischen war ich bei der Firma Heberlein AG in Wattwil tätig, wo ich die Abteilung «Betriebsstudien und Organisation» leitete, ab 1973 zudem auch die Abteilung Ausbildung. Ab dem 1. Januar 1975 arbeitete ich nicht mehr in Wattwil, sondern als Leiter von Verhaltenstrainings für Führungskräfte bei der Firma IPV in Winterthur.

Seither wohne ich – schon seit 45 Jahren – ununterbrochen in Wienacht. Im Februar 1975 waren im Kanton Appenzell AR Gesamterneuerungswahlen. In der «Hohen Lust» Lutzenberg fand dazu eine öffentliche Versammlung statt, um die offiziellen Wahlkandidaten bestimmen zu können.

Es wurden viele Namen aufgerufen. Völlig überraschend für mich war, dass auch mein Name genannt und ich vorgeschlagen wurde. «Gmändshopme» Friedrich Walter fragte laut: «Isch dä Meier au da?» Einige zeigten dorthin, wo ich sass. Wieder Friedrich Walter: «Dää Meier söll emal uufstah!» Das tat ich. Von hinten im Saal hörte ich das kundige Urteil einer Frau: «Das isch de Herzigscht!» Diese vier Worte habe ich immer noch im Ohr – obwohl sie Jahr für Jahr immer leiser nachhallen.

Das Ergebnis: Dieser Meier wurde im Alter von 28 Jahren in den Gemeinderat gewählt. Ein Jahr später war «dää Meier» Vize-Hopme. 1980 wurde er in den Kantonsrat gewählt, 1981 in die GPK des Kantons. Nach dem Rücktritt von Friedrich Walter stand die Wahl eines neuen «Gmändshopme» an. Als Kandidat kam ich nicht in Frage. An der Wählversammlung war mehrfach zu hören, es komme überhaupt nicht in Frage, dass einer aus Wienacht Gemeindehauptmann werden könne. Das habe es noch nie gegeben. Das werde es auch jetzt nicht geben. Der Gemeindehauptmann muss ein Lutzenberger sein. Überhaupt: Ein Wienächtler hat gar keine Chance.

Es kam ganz anders: Ein Wienächtler wurde im Verhältnis 2:1 zum Gemeindehauptmann gewählt. Erstaunlich für die meisten war, dass der Lutzenberger nur halb so viele Stimmen gewinnen konnte. Dem Wahlkomitee gehörten u. a. an: Willi Würzer, Post, Wienacht; Erich Schmid, Feriendorf; Hans Kellenberger, Tobel; Josef Eugster jun., Unterer Kapf, Wienacht; Robert Einsele jun., Tan, Wienacht. Auch im Rückblick danke ich allen, die mich unterstützt und die mir geholfen haben, die damalige Wahl in den Gemeinderat im Verhältnis von 2:1 zu gewinnen. So schaut man gerne zurück.

Ich danke sehr herzlich allen, die mit mir gut zusammengearbeitet haben und mit denen ich gut zusammenarbeiten konnte.

«Machets guet!»

Werner Meier

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch,
Werner Meier, Doris Herzig, Sabrina Obertüfer,
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Renn

In der Appenzeller Zeitung vom Montag, 2. März 2020, war ein Text zu lesen mit dem Titel «Kleine Anlässe anmelden». Dem Text war zu entnehmen, dass die Ständekommission von Appenzell Innerrhoden entschieden habe, wie bei Veranstaltungen mit unter 1000 Personen vorgegangen werde. «Solche Anlässe können», so war zu lesen, «weiter stattfinden. Organisatoren werden gemäss einer Mitteilung allerdings gebeten, sich beim Gesundheitsamt zwecks Risikoabschätzung zu melden und Angaben zum Veranstalter, zu Ort, Zeit und Datum der Durchführung, zur Teilnehmerzahl, zur Nachverfolgung der Teilnehmer sowie zu vorgesehenen Massnahmen zu machen.»

Zukunftsworkshop wegen Corona-Virus verschoben

In der Januarausgabe des «fokus» hat der Gemeinderat die Bewohner/innen der Gemeinde Lutzenberg darüber informiert, dass der Gemeinderat im September und November 2019 zwei Workshops durchgeführt hat. Dabei wurden die Bereiche Wohnen, Freizeit, Schule, Verkehr und Gemeindeführung zu vorrangigen Handlungsfeldern bestimmt. Als nächster Schritt dieses Prozesses war vorgesehen, dass am Samstag, 7. März 2020, auch die Bevölkerung zu einem Zukunftsworkshop eingeladen wird. Leider musste dieser Workshop wegen des Corona-Virus abgesagt und verschoben werden.

Zu dieser Zeit konnten wir von der Ausserrhoder Regierung noch keine verbindlichen Aussagen erhalten, da der Bund und die Kantone gerade dabei waren, untereinander zu besprechen, ob es nicht richtig wäre, auch kleine Anlässe in der Grössenordnung von 50 Personen zu sistieren.

Dem Gemeinderat war bewusst, dass sich in dieser Woche die aktuelle Lage des Corona-Virus jeden Tag ändern könnte. Aufgrund der Ungewissheit, ob auch Veranstaltungen mit rund 100 Personen – wie es das Dorf-Café aktuell wäre – abgesagt werden müssten, hat der Gemeinderat entschieden, den Anlass vom 7. März 2020 abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Die Absage wurde als Medienmitteilung am 4. März 2020 publiziert. Die bisher angemeldeten Personen wurden mit einem A-Post-Brief direkt über die Absage des Anlasses informiert.

Es war vorgesehen, in der Ausgabe des «fokus» vom 1. April 2020 in der Rubrik «Titelgeschichte» Texte zum «Zukunftsworkshop» zu publizieren. Leider hat uns das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Sobald sich die Situation beruhigt, wird der Gemeinderat den Termin neu festlegen und die Einwohner/innen wieder einladen. Wünschbar wäre es, wenn der Workshop in der heutigen Zusammensetzung des Gemeinderates, also noch vor Ende Mai 2020, stattfinden könnte.

Werner Meier, Gemeindepräsident

Die kantonale Hotline unter 071 353 67 97 (täglich von 8 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr) kann bei Fragen und bei Unklarheiten kontaktiert werden. Die Infolinie des Bundes ist weiterhin während 24 Stunden unter 058 463 00 00 erreichbar.

Bitte beachten Sie die zuletzt von Bundesrat und Kanton angeordneten Massnahmen und verhalten Sie sich entsprechend!

Weitere Informationen finden Sie beim Bund unter www.bag-coronavirus.ch.

Meine erste Bank.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

 **St. Galler
Kantonalbank**

Aufwertung des Alten Steinbruchs «Tolen» in Wienacht-Tobel

Im Juni 2016 wurde für das Gesamtprojekt «Rekultivierung alter Steinbruch Parzelle Nr. 800 («Landegg») und Aufwertung alter Steinbruch Parzelle Nr. 644 («Tolen»)» die Baubewilligung erteilt.

Die Auffüllung des alten Steinbruchs «Landegg» wurde noch vor Ende Jahr 2019 abgeschlossen. Damit konnte die Aufwertung des alten Steinbruchs «Tolen» in Angriff genommen werden.

Die Aufwertung des alten Steinbruchs «Tolen» wurde unmittelbar nach der Rekultivierung des alten Steinbruchs («Landegg») an die Hand genommen.

Foto: Werner Meier

Mit der Neugestaltung des Steinbruchareals werden naturschützerische Ziele verfolgt. Dazu gehört zum Beispiel die Förderung der Amphibien (u. a. für die Geburtshelferkröte). Für sie sollen zwei unterschiedliche Typen von Laichgewässern geschaffen werden: Ein permanentes mit natürlicher Lehmbabdichtung und ein ablassbarer Weiher mit kiesigem Untergrund. Die Vernetzung zu den südlich gelegenen Lebensräumen soll auch für flugunfähige Tierarten ermöglicht werden. Das Gebiet soll so gesichert werden, dass künftig auf der nördlich gelegenen Kantonsstrasse keine Probleme mit wandernden Amphibien auftreten können. Naturschützerisch wertvolle Lebensräume (u. a. Hecken) und Einzelobjekte, wie zum Beispiel grosse Bäume, sollen soweit als möglich erhalten bleiben. Nach der Teilauffüllung wird durch die Pro Natura, St.Gallen, die Aufwertung erfolgen.

Die Oberbauleitung wird vom Bausekretariat der Gemeinde geführt. Die Bauleitung übernimmt die Firma Hersche Ingenieure AG, Obereggen. Die Arbeiten der Teilauffüllung wurden der Firma Hohl AG, Heiden, übertragen.

Werner Meier, Gemeindepräsident

Geburt

- **Gmünder, Nael Andri**, geboren am 18. Januar 2020 in Heiden AR, Sohn des Gmünder, Philipp und der Gmünder geb. Carnier, Sybille Antonia, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauung

- **Tobler, Erich Reinhard** und **Tobler geb. Speck, Edith Rosa Maria**, Trauung am 8. Februar 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfälle

- **Barmettler geb. Jussel, Monika**, gestorben am 27. Dezember 2019 in St. Gallen SG, geboren 1990, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR
- **Niederer, Willy**, gestorben am 13. Januar 2020 in Thal SG, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR mit Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim Hächleren, Thal SG
- **Steiner geb. Hohl, Alice**, gestorben am 23. Februar 2020 in Lutzenberg AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR
- **Züst, Karl**, gestorben am 5. März 2020 in Walzenhausen AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR mit Aufenthalt im Alterswohnheim Almendsberg, Walzenhausen AR

Handänderungen (970a ZGB)

Dezember 2019 bis Februar 2020

16. 12. 2019

Ulmann Hermann, Grub, Erwerb 16. 1. 1975, an Züst Peter, Lutzenberg, GB Nr. 919, Strasse, Weg, übrige befestigte Fläche, Wiese, Weide, Gartenanlage, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald, 16 528 m² Grundstücksfläche, Büelachen

17. 12. 2019

Beck Tamara, St. Gallen, Erwerb 26.4.2018, an Davatz Patrick, Lutzenberg, ½ Miteigentumsanteil an GB Nr. 75, Wohnhaus Nr. 214, 539 m² Grundstücksfläche, Haufen

3. 1. 2020

Fitness-Club-Wienacht AG, Wienacht-Tobel, Erwerb 22.12.1987/31.1.1989, an Gürkaynak Hakan Mustafa, Winterthur, GB Nr. 656, Wohnhäuser Nr. 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, Hotel Nr. 577, Hallenbad Nr. 553, 10 895 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht; GB Nr. 830, Strasse, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 3 052 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben, wie in den vergangenen Jahren, von **Gründonnerstag, 9. April 2020 ab 12.00 Uhr** bis und mit **Ostermontag, 13. April 2020** geschlossen.

Am Freitag nach Auffahrt, **22. Mai 2020**, sowie am Pfingstmontag, **1. Juni 2020**, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls **geschlossen**.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettdienst bereit gestellt.

Das Bestattungsamt ist über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage, sowie an Wochenenden unter der Telefonnummer 071 888 07 56 oder 079 792 39 81 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Wir gratulieren

80. Geburtstag

Isler, Kurt

Brenden 341, 9426 Lutzenberg,
28. Mai 1940

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Bewilligte Projekte Dezember 2019 bis Februar 2020

- Meier-Graber Dario und Regula, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Carport, Parz. Nr. 665, Unterwienacht 32, Wienacht-Tobel
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Abbruch Garagen, Renaturierung Gelände, Parz. Nr. 923, Assek. Nr. 547,
Brenden-Engelgass, Lutzenberg
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Neubau Halbunterflurcontainer für Hauskehricht, Parz. Nr. 923, Engelgass,
Lutzenberg
- Camenzind-Salzman Armin, Brenden 306, 9426 Lutzenberg
Erstellung Solaranlage, Parz. Nr. 474, Brenden 306, Lutzenberg
- Richner-Schaffer Hans und Ursula, Hof 602, 9426 Lutzenberg
Ersatz Oelheizung, Parz. Nr. 447, Hof 602, Lutzenberg
- Drach Patrick und Nicole, Hof 709, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 299, Hof 709, Lutzenberg
- Benz-Pezzutto Roland, Engelgass 392, 9426 Lutzenberg
Einbau Dachfenster Nordseite, Parz. Nr. 335, Engelgass 392, Lutzenberg
- Eugster Josef, Unterer Kapf 9, 9405 Wienacht-Tobel
Anbau Unterstand, Parz. Nr. 613, Unterer Kapf 589, Wienacht-Tobel
- Aldrey Christian und Kesselring Nadja, Tobel 108, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 526, Tobel 108, Wienacht-Tobel
- Einsele-Lutz Johanna, Tan 26, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Oelheizung, Parz. Nr. 708, Tan 26, Wienacht-Tobel
- Alder Bruno, Krenne 53, 9405 Wienacht-Tobel
Unterstand für Kleintiere, Parz. Nr. 655, Krenne, Wienacht-Tobel
- Zürcher-Jankovics Sarolta, Dorfhalde 140, 9426 Lutzenberg
Restauration Quaderputz Westfassade, Klebekiesbelag Garten, Parz. Nr. 326,
Dorfhalde 138, Lutzenberg
- Appenzeller Bahnen AG, St. Gallerstrasse 53, 9102 Herisau
Abbruch Holzschopf, Renaturierung Gelände, Parz. Nr. 608, Grund 719,
Wienacht-Tobel
- Burri René, Brenden 330, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 210, Brenden 330, Lutzenberg

Personeller Wechsel in der Gemeindekanzlei

Ende Februar hat Gemeindeschreiberin Janice Mattarel die Gemeindekanzlei verlassen, um einer neuen Herausforderung nachzugehen. Der Gemeinderat wählte Simona Maiorana aus Rheineck per 1. Juni 2020 als Nachfolgerin. Während der Übergangszeit wird Walter Grob als Gemeindeschreiber ad interim die Aufgaben in der Gemeindekanzlei und dem Erbschaftsamt bewältigen. In der Juli-Ausgabe des «fokus» wird sich die neu gewählte Gemeindeschreiberin, Simona Maiorana, vorstellen.

Gemeindekanzlei

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

**Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.**

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 1. April 2020
- Mittwoch, 6. Mai 2020
- Mittwoch, 3. Juni 2020

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilungen aus der Kantonalen Verwaltung

Regierungsrat stimmt dem Grobkonzept für das eGrundbuch zu

Die gemeinsame Informatikstrategie-Kommission hat dem Regierungsrat und den Gemeinden in einem Grobkonzept eine Lösung zum Projekt „eGrundbuch“ vorgelegt. Der Regierungsrat hat dem Grobkonzept zugestimmt und die weiteren Arbeiten für das Detailkonzept freigegeben. Wenn auch zwei Drittel der Gemeinden zustimmen, kann das Projekt fortgesetzt werden. Die Grundbuchämter werden dank der neuen Möglichkeiten von Routinearbeit entlastet. Die Behörden, Kreditinstitute sowie weitere Akteure profitieren von einer schnelleren Informationsbeschaffung.

Neuer landwirtschaftlicher Bauberater

Auf Jahresbeginn 2020 startet Christoph Gämperle als neuer landwirtschaftlicher Bauberater im Amt für Landwirtschaft / Abteilung Beratung und Pflanzenschutz des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Er wird für die Ausserrhoder und die Innerrhoder Landwirtschaft tätig sein. Er ist der Nachfolger von Hans-Peter Eugster.

Neuer Ausserrhoder Wildhüter

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat Silvan Eugster zum neuen Wildhüter von Appenzell Ausserrhoden gewählt. Er übernimmt die Aufgabe am 1. Mai 2020.

Gelungener Auftakt für das Projekt «Frühe Sprachförderung in Appenzell Ausserrhoden»

Bereits rund 30 Kinder im Vorschulalter lernen in Kindertagesstätten «spielend» Deutsch. Die Fördermassnahmen des Projekts «Frühe Sprachförderung in Appenzell Ausserrhoden» zielen darauf ab, dass nicht-deutschsprachige Kinder vor Schulbeginn eine Kindertagesstätte, eine Tagesfamilie oder eine Spielgruppe besuchen und dort mit anderen Kindern Deutsch lernen.

Elisabeth Steger Vogt wird neue Rektorin der Kantonsschule Trogen

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Frau Dr. Elisabeth Steger Vogt zur neuen Rektorin der Kantonsschule Trogen gewählt. Sie übernimmt ihre Aufgabe am 1. Oktober 2020. Ihr Vorgänger, Marc Kummer, wird die Kantonsschule per Ende Mai 2020 verlassen. Vom Juni bis September wird die Kantonsschule von Rektor ad interim Lukas Geiger geleitet.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Die 2. und 3. Klässler berichten vom Musical «D Chinderbrugg»

Musical

Es geht um zwei Familien, die schon viele Jahre Streit haben: Familie Müller und Familie Meier. Der Knabe Ronny gehört zu Müllers und das Mädchen Tina zu Meiers. Zwischen Müllers und Meiers fließt ein Fluss. Ronny und Tina treffen sich immer wieder am Fluss und werden irgendwann Freunde. Die

Eltern von Tina und Ronny haben gemerkt, dass die Kinder ganz glücklich sind. Sie ahnen nicht, dass Tina und Ronny Freunde sind. Die Eltern haben die Kinder gefragt warum sie glücklich sind. Familie Meier hat darauf die Familie Müller zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Die Familien haben sich versöhnt und beschlossen, eine Brücke zu bauen.

Rigana, Flora, Priscilla

Vorbereitung

Wir haben uns in zwei Gruppen geteilt, um zu üben. Immer wieder haben wir Lieder geübt. Wir hatten 12 Kinder, die sich getraut haben, allein zu singen. Unsere Rollen mussten wir oft üben. Nach drei Proben im Schützenhaus ging es los mit der Hauptprobe. Die Mittelstufe kam am Dienstagmorgen, der Kindergarten am Mittwochmorgen. Am Mittwoch- und am Donnerstagabend fand die Musicalaufführung für die Familien statt.

Leonora, Amy, Levina

Aufführung

Wir waren aufgeregt. Schon den ganzen Tag waren wir aufgeregt. Vor der Aufführung trafen wir uns im Schulhaus. Nach dem Umziehen und Einsingen ging es los. Als die Scheinwerfer angingen, sangen wir das erste Lied. Nach dem ersten Lied fingen wir an zu spielen. Dazwischen sangen wir Lieder.

Danach klatschten alle. Nach der Aufführung am Donnerstag gingen wir nach Hause und dann waren wir mega nass, weil es so fest geregnet und gestürmt hat.

Nino, Elia, Leonie J.

Die Zuschauer

Wir hatten viele Zuschauer, manche mussten sogar stehen. Sie haben viel gelacht. Mitten in der Aufführung hatte Amy einen Lachanfall. Es war witzig. Die Zuschauer sagten, dass wir gut gespielt und laut gesprochen hatten. Das hat uns gefreut.

Niklas, Daniele, Robin

Schlittschuhclub Rheintal goes school

An zwei aufeinanderfolgenden Donnerstagen hat der Schlittschuhclub Rheintal mit den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe einen Hockey-Morgen in der Turnhalle organisiert. Die Kinder durften sich fachgerecht mit Helm und Handschuhen einkleiden, bevor es dann mit Schläger und Puck ausgerüstet aufs Spielfeld ging.

An verschiedenen Posten durften die Kinder Übungen im Umgang mit dem Schläger ausprobieren. So konnten Tore geschossen werden, sie mussten mit Schläger und Puck Slalom rennen und sich den Puck einander zuschießen. Die Unterstufenkinder hatten sogar die Möglichkeit, die komplette Eishockey-Schutzkleidung anzuziehen. Vielen Dank an Sascha und Andrej. Die Kinder hatten Spass, diese Sportart in der Turnhalle kennenzulernen.

Simone Romanin

Spielend lernen im Kindergarten

Monica Stieger Kamber

- 1 Stuhlkreis: zuhören und bildnerische Darstellungen verstehen und seine Ausdrucksmöglichkeiten ausbauen
- 2 Zahnprophylaxe: gesunde Znüni erforschen
- 3 Turnhalle: Geschicklichkeit, neue Bewegungsabläufe üben, mit verschiedenen Kindern spielen, bei Konflikten nach angemessenen Lösungen suchen
- 4 Spektackel: in verschiedene Rollen schlüpfen
- 5 Buck: seine Aufmerksamkeit fokussieren und zuhören, sich verständlich ausdrücken
- 6 Häslihalde: konstruieren mit grossen Klötzen, Handlungsabfolgen ausdenken, besprechen und ausführen

Herzmassage-Grundkurs (BLS-AED-SRC-Komplett)

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zur Wiederbelebung
Im Kurs BLS-AED-SRC-Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand (BLS = Basic Life Support) bei Erwachsenen und Kindern sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator). Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall, Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Handlungsablauf gemäss «Algorithmus BLS-AED-SRC», Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED). Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die sich das Basiswissen für wiederbelebende Massnahmen aneignen möchten oder aus beruflichen Gründen müssen.

Kursdatum: Dienstag, 2. Juni 2020, 20.00–22.00 Uhr und
Donnerstag, 4. Juni 2020, 20.00–22.00 Uhr

Kursdauer: 4 Stunden

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 120.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse

Nothilfekurs In zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Der obligatorische Erste-Hilfe-Kurs für Führerausweiserwerbende

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall. Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Verkehrsunfall, Gefahren nach einem Verkehrsunfall erkennen, Alarmierung, Patientenbeurteilung und weitere Massnahmen, Reanimation BLS-AED. Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Kursdatum: Freitag, 8. Mai 2020, 19.00–22.00 Uhr und
Samstag, 9. Mai 2020, 8.30–12.00 und 13.00–16.30 Uhr

Kursdauer: 10 Stunden

Kursort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Kurskosten: Fr. 150.–

Anmeldung: www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

Blutspenden im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden

Am **Mittwoch, 24. Juni 2020**, von **17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden statt.

Alle die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis **19.00 Uhr** und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement!

Auskünfte erteilt Cony Künzler,
Telefon 071 888 60 59

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

Salatsauce

Hausgemachte Salatsaucen in den Varianten französisch (5 dl Fr. 5.90), italienisch (5 dl Fr. 5.90) und neu die leichte nach Hansis Rezept (5 dl Fr. 5.40).

Chäs-Spätzli

Frische Eier-Spätzli nach Hausmacherart (500 g Fr. 5.50) und Sennhütte-Käsemischung für Spätzli mit Appenzeller oder Rässkäse (250 g Fr. 7.40) – eine harmo-nische Delikatesse.

Chäsfladen

Feinste Käsemischung – mit Ap-penzeller oder Rässkäse – für einen urchigen Chäsfladen (280 g Fr. 6.90). Das Rezept dazu erhal-ten Sie in der Sennhütte.

Sennhütte

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo – Fr 07.30 – 12.15 14.00 – 18.30
Sa 07.30 – 15.00 durchgehend

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altstätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Hafen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg
Natel: 079 407 26 34
Telefon: 071 888 00 28
Telefax: 071 888 03 18
e-mail: info@langenegger-heizungen.ch
www.langenegger-heizungen.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen

St. Gallen • Wienacht

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Hauptversammlung des Samaritervereins Lutzenberg-Wienacht

Unter dem Motto «Licht und Schatten» trafen sich am 7. Februar 2020 die Samariter und Samariterinnen zur 49. Hauptversammlung des Samaritervereins Lutzenberg-Wienacht. Im Restaurant Hohe Lust genossen die Anwesenden zuerst ein gutes Abendessen bevor mit der eigentlichen Versammlung begonnen wurde.

Vorne: Bianca Züst, 15 Jahre Vereinstätigkeit, Vize-Präsidentin
Hinten (von links): Walter Koller (10 Jahre Vereinstätigkeit)
Cony Künzler, Präsidentin und Annina Frei, Neumitglied

Dem Jahresbericht von Cony Künzler wurde mit Spannung gelauscht, die vielen Einsatzstunden, Postendienste und Übungen sind schon fast wieder vergessen. Es gab Blutspendeaktionen, Nothilfekurse, BLS-AED-Grundkurse und ein Kleinkinderkurs der mit der Hilfe des Samaritervereins durchgeführt werden konnte. Das Highlight jedoch, der zweitägige Ausflug ins Tessin, wurde im Jahresbericht mit einigen humorvollen Geschichten erzählt, so dass sich alle noch lebhaft daran erinnern werden. Am Schluss ihres Berichtes bedankte sich Cony Künzler auch bei der Gemeinde für ihre Hilfe und Unterstützung und bei den vielen Gönnern des Vereins für ihre kleinen und grossen Beiträge an die Samaritersache. Für den Bericht erntete die Präsidentin verdienten Applaus und die Abstimmung dazu war einstimmig.

Die Jahresrechnung wurde vorgelegt und gleich auch das Budget für das kommende Jahr vorgestellt. Auch dieses Jahr durfte der Samariterverein wieder mit einem kleinen Gewinn die Bilanz abschliessen. Einstimmig angenommen wurde auch die Anschaffung von drei neuen Halb-Phantome für Kurse, da die alten Herzmassagepuppen nicht mehr repariert werden können und die Ersatzteile dafür auch nicht mehr verfügbar sind. Die Revisoren erteilten der Kassierin und dem Vorstand die Entlastung. Die Anträge dazu wurden einstimmig befürwortet.

Schnell war das Traktandum Wahlen erreicht. Cony Künzler wurde im Amt als Präsidentin bestätigt. Die übrigen Vorstandsmitglieder, Bianca Züst, Ursula Richner, Brigitte Hohl, Carolina Hiltbrunner und Nicole Bischof wurden in globo im Amt bestätigt.

Das Traktandum Ehrungen wurde von Bianca Züst und Cony Künzler moderiert. Manuel Tschumper und Walter Koller wurden für 10 Jahre und Bianca Züst für 15 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Dazu gab es Geschenk-Gutscheine und einen verdienten Applaus. Urs Rechsteiner erhielt für die Organisation des diesjährigen Vereinsausflugs eine kleine Tessiner Spezialität.

Nach ein paar Mitteilungen über bevorstehende Kurse und Tagungen wurde die Versammlung durch die Präsidentin mit einem Dank an alle Mitglieder für ihren Einsatz, an die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und an die Passivmitglieder für ihre Unterstützung, beendet.

Nach ein paar Mitteilungen über bevorstehende Kurse und Tagungen wurde die Versammlung durch die Präsidentin mit einem Dank an alle Mitglieder für ihren Einsatz, an die Gemeinde für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und an die Passivmitglieder für ihre Unterstützung, beendet.

Nicole Bischof, Aktuarin, SV Lutzenberg/Wienacht

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Erlebniskalender der Pro Senectute

Der neue Erlebniskalender der Pro Senectute ist ab sofort unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch erhältlich.

Neu sind unter anderem die Angebote «Spanisch für Einsteiger», «Fit mit dem Thera-Band», «Standfest» und aufgrund der grossen Nachfrage nochmals die «Schatz-Suche».

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen sind auch auf www.ar.prosenectute.ch zu finden.

Erlebniskalender

Leiterin für unsere Mädchenriege gesucht!

Hast Du Freude mit Kindern zu arbeiten und diese im Sport zu unterrichten? Hast Du Interesse unseren Turnverein zu unterstützen? Du möchtest die Leitung einer Mädchenriege übernehmen? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Für unsere grosse Mädchenriege (4.–6. Klasse) suchen wir **ab August 2020** eine motivierte und zuverlässige Leiterin. Die Leitung kann auch gerne auf zwei bis drei Leiterinnen aufgeteilt werden.

Das Training findet jeweils dienstags von 18.30–20.00 Uhr in der Turnhalle Lutzenberg statt.

Bist Du dabei?
Oder brauchst Du weitere Infos?
Dann melde Dich bis **10. Juni 2020**
bei unserem Präsidenten Martin Züst,
Telefon 079 634 17 74.

105. Hauptversammlung der Musikantenschar

Kürzlich trafen sich die Lutzenberger Musikantinnen und Musikanten zur Behandlung der Jahresgeschäfte im Restaurant «Hohe Lust». Nach dem vorzüglichen Nachtessen aus der Restaurant-Küche hiess Interims-Präsident Erwin Sonderegger die Musikantenfamilie freundlich willkommen.

Auf abwechslungsreiche Art warf der Vorsitzende einen Blick zurück auf das vergangene Vereinsjahr und gab der Freude darüber Ausdruck, dass die verschiedenen Auftritte der Musikanten, die gelungenen Rundgänge in den Gemeindeteilen Haufen-Brenden-Hof und Wienacht-Tobel, der gemütliche Openair-Abend und die Mitwirkung am Feldgottesdienst seitens der Bevölkerung immer wieder lobende Anerkennung finden.

Anschliessend präsentierte die langjährige Kassierin Karin Stäheli die Jahresrechnung und durfte dabei ein positives Rechnungsergebnis vermelden. Erwartungsgemäss wurden Jahresbericht, Protokoll und Jahresrechnung unter bester Verdankung genehmigt.

Wie das Traktandum «Wahlen» zeigte, bleibt Erwin Sonderegger weiterhin Interimspräsident und Ansprechpartner des Vereins, und nachdem sich die übrigen Vorstandsmitglieder bereit erklärten, die stets intensiveren Vereinsarbeiten wiederum aufzuteilen, versteht sich, dass die ganze «Crew» sowie die Rechnungsrevisorinnen und die weiteren Amtsinhaber wiederum mit Applaus bestätigt wurden. Besonders zu schätzen weiss die Musikantenschar, dass Dirigent Walter Rüttsche dem kleinen Verein weiterhin die Treue hält.

Jahresprogramm

Im laufenden Vereinsjahr wartet den Musikantinnen und Musikanten wieder ein voll gerütteltes Mass an Arbeit. Vorerst gilt das Augenmerk dem am 7. Juni 2020 in Heiden stattfindenden Kantonalen Musikfest. Dieser Anlass wird als Vereinsgemeinschaft mit der Musikgesellschaft Reute bestritten. Fester Bestandteil im Jahresprogramm ist nebst den üblichen Produktionen und Geburtstags-Ständen auch das traditionelle Konzert in der Kirche Thal.

Ehrungen

Abschliessend konnten wiederum einige Musikantinnen und Musikanten für fleissigen Probenbesuch belohnt werden. Eine besondere Ehre wurde Hansruedi Künzler zuteil: Seit über 50 Jahren hält er dem MVL als gewiegtter Tambour die Treue und durfte als Dank und Anerkennung ein Präsent übernehmen. Einen besonderen Dank und ein Präsent durften auch Erwin Sonderegger für den grossen Einsatz zugunsten des Musikvereins und Hermann Ruesch für die mustergültige Registrierung und Verwaltung des Notenmaterials entgegennehmen.

Rolf Niederer

Mamasaurus und die Spuren der Zeit

«Mami, häts Dinosaurier geh wo du chlii gsi bisch?» fragend schaut mich mein Fünfjähriger an, während ich versuche, meine Haare zu einem Dutt zu knoten. Seit ich Kinder habe, trage ich meine Haare fast nur noch so, denn es ist praktisch. Alles muss vor allem praktisch sein mit Kindern. Die Pullis

pflegeleicht, da täglich mindestens ein Fleck darauf landet. Die Hosen locker sitzend, damit man gut in die Knie gehen kann, um Spielzeug aufzuheben und in den Schuhen muss man vor allem eines können: rennen. Hätte ich tatsächlich zur Dinozeit gelebt, müsste ich mir keine Gedanken über meine Frisur oder Kleidung machen. Mit verfilzten, ungekämmten Haaren hätte ich mir aus einem Mammutfell Kleider gemacht – leicht auszubürsten und figurumspielend.

«Mami, häsch du schomol in echt Dinos gseeht?!» Da steht er immer noch, mein Sohn. Wenn sie etwas wissen wollen, dann können sie durchhalten, die Kleinen. Aber wehe sie müssen aufräumen. Dann sind sie plötzlich «sooo müäd» oder haben «gar niä mit dem gspielt!» und es dauert eine Ewigkeit, bis das Zimmer wieder betretbar ist. Ist diese Aufräum-Angst vielleicht angeboren und ein evolutionäres Mitbringsel aus der Steinzeit? Wurden unsere Vorfahren hinterrücks erstochen, wenn sie sich unbekümmert gebückt haben, um Knochenreste aus ihrer Höhle zu tragen? Dass kleine Kinder kein Gemüse essen, leuchtet mir ein. Schliesslich wurde Steinzeitkindern eingetrichtert nichts Grünes zu essen, da es entweder unreif oder giftig war. Oder dass sie nicht allein schlafen wollen, denn alleingelassene Menschenkinder wurden früher von wilden Tieren gefressen oder sind in der kalten Höhle erfroren. Alles sinnvolle Urinstinkte, die uns bis heute geblieben sind. Aber die Aufräum-Phobie?

«Also, i glaub, du häsch schomol Dinosaurier gseh, du bisch jo alt.» Bitte? Ich schaue in den Spiegel. Alt? Naja, um die Augen zeichnen sich Krähenfüsse ab – obwohl ich sie lieber «Lachfalten» nenne. Und auf der Stirn? «Denkstriche» sind das. Denn ich denke einfach lieber, bevor ich handle. Und jahaaa, ich habe bereits zwei graue Haare. Aber Feen haben nun mal silbrig schimmerndes Haar, Punkt. Steinzeitfrauen hatten es da einfacher. Keine Spiegel – keine Ahnung wie man aussieht. Herrlich!

«Weisch, eigentli bini nonig so alt, es git no viel älteri Lüüt uf dä Welt.» Ich knie mich zu meinem Sohn. «D'Oma zum Bispil isch älter als i, sie isch jo mis Mami, so wiä i dis Mami bi. Aber au sie isch nonig alt, halt eifach älter als du und i.» Meine Mutter. Äusserlich hat sie mir so rein gar nichts vererbt. Weder die braunen Augen noch ihren dunklen Teint. Und die Anti-Orangenhaut-Gene hat sie auch nicht mit mir geteilt. Aber ich habe eindeutig mein Temperament von ihr – wir hätten in der Steinzeit bestimmt keine Beeren gesammelt: viel zu langweilig. Wir wären gemeinsam auf Säbelzähntiger-Jagd gegangen. Ich wuschle meinem Jungen durchs Haar und er strahlt mich an: «Mami, dini Huut une am Arm gwackled genau so lustig wiä bi dä Oma, wenn sie winkt.» Tja, immerhin eine optische Gemeinsamkeit.

Sabrina Obertüfer

Kath. Pfarrei Thal

**Ökumenischer Auffahrtsgottesdienst
am Donnerstag, 21. Mai, 10:00 Uhr,
im Bildschachen (Lutzenberg)**

Die Katholischen Pfarreien Thal und Rheineck sowie die Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg laden herzlich ein zum ökumenischen Auffahrtsgottesdienst im Bildschachen – beim Restaurant «Hohe Lust» oberhalb des kleinen Weinbergs. Der Musikverein Lutzenberg gibt dem Gottesdienst die musikalische Note. Anschliessend Festwirtschaft.

Telefon 071 886 61 20
gibt am Auffahrtsmorgen, ab 8.00 Uhr,
Auskunft über den Durchführungsort.

Jubel – Trubel – Heiterkeit

Am 28. Februar 2020 fand im Hotel Hohe Lust der 27. Maskenball statt

Jung und alt vergnügte sich «natur» oder verkleidet beim Tanzen, Schunkeln oder zu den Klängen der mitreissenden Guggenmusik. Die originellen Masken sorgten mit ihren Spässen für gute Unterhaltung. Gespannt warteten viele Gäste auf den Auftritt der Schnitzelbankgruppe «Lustgurken», welche wieder einiges zu berichten wusste. Zur 24. Ehrengurke wurde dieses Jahr Sandro Cazorzi erkoren.

Wir möchten uns hiermit bei allen recht herzlich bedanken, die durch ihr Mitwirken, die originellen Ideen und spontanen Einfälle zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben. In diesem Sinne: Augen und Ohren auf bis zur nächsten Fasnacht! Wir freuen uns jetzt schon darauf, euch alle gesund und nährlich wieder bei uns begrüssen zu dürfen.

Die Lustgurken

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

BistroZeit im Kirchgemeindehaus Thal

Herzlich willkommen und hereinspaziert! Das BistroZeit lädt ein zum Plaudern und Geniessen. Während die Erwachsenen die Zeit beim Znüni zu Kaffee und Gipfeli oder zum Zvieri bei einem Stück Kuchen geniessen, können sich die Kinder in der Spielecke verweilen. Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie vorbei und schauen Sie einfach mal rein... Wir freuen uns auf Sie – bis bald im BistroZeit. Das BistroZeit ist geöffnet am **Dienstag** und **Donnerstag** von **9.00–11.00 Uhr** und von **14.00–17.00 Uhr**, ausser während den Thaler Schulferien.

Osternacht in Buechen

Alle zwei Jahre feiern wir in der evang. Kirche Buechen Osternacht, die Nacht vom Karsamstag auf den Oster-sonntag. Dieses Jahr ist es die Nacht vom 11. auf den 12. April. Wir gehen miteinander einen Weg durch die Nacht zum Licht und halten dabei vier besondere Andachten, am Karsamstag um 19.00, 20.00 und 21.00 Uhr, wobei die Andacht um 19.00 Uhr speziell für Kinder und Familien gedacht ist, und am Oster-sonntag um 6.30 Uhr. Zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr ist unser Bistro im Kirchgemeindehaus geöffnet sowie kreative Workshops, wo u.a. die grosse, neue Osterkerze gestaltet wird. Nach der Auferstehungsfeier am Ostermorgen rundet ein gemeinsames Frühstück die Osternacht ab. Wer dann immer noch nicht gottesdienstmüde ist, begeben Sie sich um 10.00 Uhr nach Thal zum Ostergottesdienst mit Abendmahlsfeier und anschliessendem Eiertütsche.

Gemeindeferien

Haben Sie im Herbst schon etwas vor? Wir fahren vom **28. September bis 2. Oktober 2020** in die Gemeindeferien nach Naturns im Südtirol.

Wir nehmen uns ein paar Tage Zeit – zum Essen und Trinken – zum Wandern – zum Schauen und Staunen – zum Sein und uns erfreuen an Kultur und Natur und vor allem aneinander und miteinander.

Auf Ihre Anmeldung freut sich Pfarrerin Barbara Köhler, Telefon 071 886 45 35. Sie steht auch für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.

Wienächtler-Höck

Der Wienächtler-Höck geht weiter. Wir laden jeden 1. Donnerstag im Monat, ab 18.00 Uhr, herzlich zum Wienächtler-Höck im Restaurant Stätiöli, wie das Restaurant Station von den Einheimischen und Ortskundigen liebevoll genannt wird, ein und freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein.

- Donnerstag, 2. April 2020
- Donnerstag, 7. Mai 2020
- Donnerstag, 4. Juni 2020

IG Wienächtler-Höck, Werner Hengartner

20 Jahre <fokus> – oder, worüber <fokus> im Jahr 2000 zu berichten wusste

Einen guten Rutsch ins neue Jahrtausend, Glück und Erfolg wünschte der seinerzeitige Lutzenberger Regierungsrat Gebi Bischof den Einwohnerinnen und Einwohnern. Dabei zitierte er einen Text aus der Appenzeller Zeitung vom Neujahr 1900, dass der Wunsch nach einem Schulgesetz endlich in Erfüllung gehen solle, welches den dringend ersehnten Fortschritt beflügeln würde. Leider ging dieser Wunsch erst rund 80 Jahre später in Erfüllung. Auch im neuen Jahrtausend werde das Thema Bildung ein wichtiger Pfeiler unserer Gesellschaft sein.

Gute Nachrichten vermeldete die Post in Lutzenberg. Wurden dort im Jahre 1990 noch 117 000 Briefe und 6 700 Pakete verarbeitet, steigerten sich die Zahlen bis Ende 1999 auf 167 000 Briefe und rund 5 000 Pakete. Mit Kurt Isler als neuen Zustellbeamten war es dem Posthalter-Ehepaar Ludwig und Käthi Dietsche möglich, die Mehrarbeit zu bewältigen. Nach 20 Jahren sieht die Realität etwas anders aus ...

Regionalhistoriker Peter Eggenberger wusste zu vermelden, dass das Spital Heiden das 125-jährige Jubiläum feiern darf. Sehr zum Erstaunen stand da, dass in den Anfangsjahren des Spitals ein Tagesaufenthalt für Männer 2 Franken kostete, während Frauen 40 Rappen weniger bezahlen mussten. Auch bei diesem Thema ist uns die Entwicklung wohlbekannt.

Heute eher in Vergessenheit geraten, war der Aprilscherz damals ein Medienthema schlechthin. Auch die Lutzenberger Gemeinde-Infos, liessen es sich nicht nehmen, die Bevölkerung im Namen des Gemeinderats zu einer Orientierungsversammlung ins Restaurant Anker, notabene 1980 abgebrannt, einzuladen. Dort sollte das Projekt für eine Seilbahnverbindung zwischen Lutzenberg und Wienacht vorgestellt werden. Gemäss Gemeindepräsident Erwin Ganz sei dieses Projekt sehr positiv zu bewerten.

Der Montag 14. August 2000 war ein grosses Highlight für unsere Gemeinde. Aus dem Weiler Tobel übertrug das Schweizer Fernsehen die Live-TV-Sendung <Bsuech in ...> mit Moderator Mariano Tschuor. <Bsuech in> war eine Nachfolgesendung von <Diräkt us>, welche seinerzeit der legendäre Wisel Gyr moderierte, eine unseren älteren Lesern sicher noch bekannte Persönlichkeit.

Im Mittelpunkt der Sendung stand ein gemütlicher Spaziergang des Moderators mit einer ortskundigen Person durch das Dorf. Rägi Bodmer übernahm diesen Part mit viel Herzblut und stand dem Moderator dabei Red und Antwort. Assiiert wurde sie von Posthalter Willi Würzer. Rägi Bodmer berichtete in den <Gemeinde-Infos>, wie der <fokus> damals hiess, über ihren Fernsehauftritt:

«Keine Geschichtsbücher, spontane Äusserungen sind wichtig» – dies mein Auftrag für die Fernsehsendung. Überall im Dorf lagen Kabel, Lastwagen, Kameras und Leute die hektisch arbeiteten. Dann galt es ernst; schnell gepudert, etwas geschminkt, dreimal tief durchatmen und los auf den Weg zum Bahnhöfli. Dampfloki <Rosa> schnaubt an. Die Schulklasse mit Lehrerin Brigitte Koch-Kern und Mariano Tschuor gesellen sich zu mir – die Kamera ist auf mich gerichtet. Obwohl nervös, spreche ich ruhig und beantworte die Fragen des Moderators ohne zu stolpern. Während des Wegs ins <Tobel> stand eine Musikeinlage auf dem Programm. Dort angekommen kenne ich die meisten Leute auf den Festbänken, einige unterstützen mich mit aufgestrecktem Daumen. Wiederum heisst es <Kamera läuft> und ich gebe mein Bestes bei der Beantwortung der Fragen von Mariano Tschuor. So schnell es angefangen hat, ist der Spuk auch schon vorbei ...

Weitere Akteure der Sendung waren Laienmusikgruppen aus der Region, wie der Musikverein Lutzenberg, die Jazz- und Gospelformation <Ready mix>, bekannt vom Wienachtsmarkt, oder die Streichmusik Schmid aus Wolfhalden. Der Sendung war ein grosser Erfolg beschieden und das kleine Dörfchen Wienacht-Tobel war für eine Stunde im Blickpunkt der ganzen Schweiz.

Originalfotos von Andreas Butz
Text von Peter Schalch

Winterzauber Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg

Eine zauberhafte Idee von Dario Meier, der mit viel Herzblut und Tatkraft diesen Anlass organisiert hat! Danke Dario!

Bei Temperaturen um die Nullgrad-Grenze, folgte eine grosse Anzahl Einwohner und Einwohnerinnen der Einladung des Verkehrsvereins Wienacht-Lutzenberg. Gut angezogen trotzten sie den winterlichen Temperaturen und genossen an drei verschiedenen Feuerstellen eine feine Wurst mit Brot, Kuchen, Glühwein oder Punsch. Die Speisen und Getränke wurden vom Verkehrsverein kostenlos an die Besucher abgegeben. Den hervorragenden Glühwein hat die Familie Knellwolf vom Restaurant Treichli in Wienacht für die Lutzenberger und Wienächtler gesponsert!

Herzlichen Dank allen Einwohnerinnen und Einwohnern, die der Einladung nach Wienacht gefolgt sind. Zahlreich waren die positiven und dankbaren Rückmeldungen für die Organisation dieses neuen Anlasses! So konnte der Verein zwei neue Vorstandsmitglieder gewinnen!

Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Bevölkerung auch an der Bundesfeier in Wienacht zu begrüßen!

Claudia Bohner

So ganz nebenbei ...

Was die Hauptaufgaben des Teams des Seniorenwohnheims Brenden unter der Leitung von Silvia Lüthi sind, liegt auf der Hand: Die bedarfsgerechte Pflege und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Dazu gehören auch die Gestaltung einer angenehmen Wohnatmosphäre, die Gewährleistung einer schmackhaften, saisonalen und regionalen Ernährung und eine Alltagsgestaltung, die auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Fernab von der Pflege und Betreuung der Bewohnenden hat ein Gemeindealtersheim auch soziale Verpflichtungen. Ein erster wichtiger Eckpfeiler zur Vernetzung des Seniorenwohnheims in das Gemeindeleben sind die vielfältigen Veranstaltungen im Heim. Feste wie der Samichlausabend, die Sommerfeste und der Auftritt der Guggenmusik mit Kaffee und Kuchen sowie Spielenachmittage mit den Samariterinnen oder das Ostereier-Malen mit dem Frauenverein werden von der Heimleitung Silvia Lüthi organisiert und vom Heimpersonal mit viel Liebe realisiert. Für die Nachbarn, Angehörige und Besucher sind diese Anlässe zu Traditionen geworden, fordern aber viel Zeit und Engagement vom Team.

Ein zweiter Eckpfeiler ist weniger nach aussen sichtbar. Das Seniorenwohnheim Brenden übernimmt wichtige Aufgaben zur Aus- und Weiterbildung von Schülern, Berufsanfängern und Wiedereinsteigern. Nicht nur Schnuppertage für Schüler und Wiedereinsteiger sind möglich, sondern auch das Absolvieren des 12 Tages Praktikums im Rahmen des SRK Pflegehelferkurses und nicht zuletzt das jährliche Bewerbungstraining für SchülerInnen des Oberstufenzentrums Thal. Auch die Mitarbeitenden des Seniorenwohnheims bilden sich regelmässig neben der Arbeit im Heim weiter. Schulungen mit den Samaritern oder der Feuerwehr zum Beispiel sollen das Team für Notfälle fit machen.

Besonders wichtig ist der Heimleitung die Förderung sozialschwacher und straffälliger Personen. So werden Sozialeinsätze für straffällige Jugendliche aus dem Jugendvollzug AR und Praktika für Menschen mit Suchterkrankung im Rahmen von Wiedereingliederungsmassnahmen des Reha-Zentrums Lutzenberg durchgeführt. Diese sind oft betreuungsintensiv und anspruchsvoll und verlangen dem Personal immer wieder Toleranz, Rücksicht und Mut ab.

Neben den Bewohnenden, ihren Angehörigen und Gemeindebewohnern hat das Heim ein grosses Netzwerk an Partnern. Diese Partnerschaften mit anderen Leistungserbringern, zuweisenden Stellen wie Ärzten und Spitälern, Kostenträgern, kantonalen Behörden und anderen Fachstellen müssen regelmässig durch Gespräche und Teilnahme an Foren gepflegt werden. Sie dienen dem Erfahrungsaustausch, der Qualitätssicherung und dem Nutzen von Synergien. Anlässe des Heimverbandes Curaviva, Fachkongresse und Weiterbildungen nützen dem kollegialen Austausch. Nicht zuletzt ist die Öffentlichkeitsarbeit eine zeitaufwendige Nebensache. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Seniorenwohnheim Brenden mit seiner Grösse und Infrastruktur leider ein «Auslaufmodell» ist. Die kleine Grösse wird oft mit mangelnden Möglichkeiten und fehlender Kompetenz verbunden. Mit viel Werbung und über zufriedene Bewohnerinnen und Bewohner muss sich das SWH Brenden immer wieder als ernstzunehmender Partner und Leistungserbringer ins Gespräch bringen.

Silvia Lüthi

Mitarbeiterschulung Erste Hilfe

Gwerb20 #ZÄMÄVORWÄRTS

11. bis 13. September 2020 in Wolfhalden

Die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung des Gewerbevereins Wolfhalden-Lutzenberg laufen auf Hochtouren. Die Organisatoren freuen sich, dem lokalen Gewerbe eine aussergewöhnliche Plattform zur Präsentation bieten zu können.

Vor rund acht Jahren wurde in Lutzenberg erfolgreich die Gwerb12 durchgeführt. Die Zeit war somit reif, wieder einen derartigen Grossanlass auf die Beine zu stellen. Das Konzept hatte sich bereits damals bestens bewährt und soll auch grösstenteils in diesem Jahr wieder umgesetzt werden, da sind sich die Organisatoren um den Präsidenten Christian Fisch einig.

Mit dem Ausstellungsmotto «#ZÄMÄVORWÄRTS» soll der grosse Zusammenhalt, das Gemeinsame und die Solidarität unter den hiesigen Gewerbetreibenden zum Ausdruck kommen.

An der Gwerb12 nahmen rund 50 Aussteller teil. Auch diesmal wird eine grosse Teilnahme erwartet, soll doch das Gewerbe am «Kurzenberg» repräsentativ vertreten sein. Auch die beiden Gemeinden Wolfhalden und Lutzenberg schliessen sich dem Messemotto an und werden sich, wie bereits 2012 in Lutzenberg, mit einem Gemeinschaftsstand präsentieren. Da keine festen Bauten zur Verfügung stehen, wird die Gewerbeschau in einem temporären Zelt, welches auf dem Sportplatz Wolfhalden aufgebaut wird, durchgeführt.

Obwohl allerorts verschiedene grössere Messen und Ausstellungen stattfinden, stellt sich das OK-Team gerne dieser Herausforderung, indem es auf Authentizität und auf eine eigenständige, harmonische Gestaltung setzt. Den in grosser Zahl erwarteten Besuchern soll das enorme Potenzial, welches das lokale Gewerbe bietet, mit grossem Erlebnisfaktor näher gebracht werden. Nicht zuletzt soll bei «#ZÄMÄVORWÄRTS» auch die Bevölkerung Teil des Themas sein.

Peter Schalch

v.l.n.r.: Walter Kugler (Bau), Marco Langenegger (Verkehr & Sicherheit), Claudia Bohner (Aktuarat), Christian Fisch (Präsidium), Raphael Schoch (Werbung), Luzia Langenegger-Fürer (Kasse), Werner Dutler (Festwirtschaft)

Herzstück des neugestalteten Strassenübergangs beim Restaurant «Hohe Lust» ist die Mittelinsel.

Gefährlicher Übergang neu gestaltet

Das Überqueren der vielbefahrenen Strasse Heiden – Rheineck ist im Bereich des Restaurants «Hohe Lust», Lutzenberg, nicht ungefährlich. Auftrags des Kantons wurde der Übergang neu gestaltet.

Ein paar Jahre lang sorgte im fraglichen Bereich eine auf Knopfdruck funktionierende Gelblicht-Blinklicht-Anlage für vermeintliche Sicherheit. Trotzdem aber wurden immer wieder Tempoüberschreitungen und Überholmanöver festgestellt, die Fussgänger ernsthaft gefährdeten. Nach der Demontage der Lichtanlage erfolgte im Verlaufe der letzten Monate die Neugestaltung des Übergangs. Herzstück ist eine Mittelinsel, die zu einer Temporeduktion zwingt und das Überholen verunmöglicht. Ebenfalls neu führt von der Brendenstrasse her eine auch von vielen Schülern begangene Treppe zum Fussgängerstreifen. Im gleichen, Investitionen von rund 1,3 Millionen Franken auslösenden Bauprogramm wurden auch die Postautohaltestellen beidseits der Durchgangsstrasse umfassend saniert.

Peter Eggenberger

Die Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs

Die Jugendfeuerwehr (JFW) Walzenhausen bezweckt, im Sinne aktiver Jugendarbeit Kinder und Jugendliche während eines Teils ihrer Freizeit sinnvoll zu beschäftigen und sie darin zu unterstützen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und Verantwortung zu übernehmen.

Im August 1996 gegründet, kann die JFW Walzenhausen bereits auf eine 23-jährige Geschichte zurückblicken. Aktuell sind 13 Mädchen und Knaben, betreut von acht LeiterInnen, Mitglied bei der JFW.

Kinder und Jugendliche sollen für den Feuerwehrdienst begeistert werden. Dazu werden ihnen Kenntnisse im allgemeinen Feuerwehrdienst vermittelt. Sie sollen dazu angeleitet werden, sich in der Brand- und Schadensverhütung, -verminderung und -bekämpfung die nötigen Kenntnisse zu erwerben und sich aktiv am Schutz von Umwelt, Natur, Menschen, Tieren und Sachwerten zu beteiligen.

Patrick Appenzeller, Präsident JFW

Alle Jahre wieder ...

Auch wenn der Tourplan der Wolfs-Hüüler in dieser Fasnachtsaison vom Corona-Virus gehörig durcheinander gebracht wurde, liessen es sich die Guggerinnen und Gugger nicht nehmen, vor dem Seniorenwohnheim Brenden aufzuspielen.

Für einmal war alles aussergewöhnlich: Das Datum des Auftritts gibt's nur alle vier Jahre, statt der schon fast traditionellen Regengüsse zu diesem Anlass war's frühlingshaft warm und auch die Fans kamen zahlreicher. Die Wölfe waren prachtvoll gekleidet, aber für einmal ungeschminkt.

Was sich nicht verändert hat ist das fetzige Spiel, das alle – nicht mit dem einen – aber mit dem anderen Virus ansteckte. Gemeint ist jenes Virus, das die Menschen tanzen und zu den Rhythmen klatschen lässt und eine fröhliche Gelassenheit bewirkt. Wahrscheinlich eines der wenigen Viren, die machen, dass man oder frau noch mehr davon möchte.

So gab es eine willkommene Zugabe, bevor alle in «Silkes und Silvias Kaffeestube» einkehrten, wo unter anderem frischgebackener Streuselkuchen serviert und die kleinen Schleckmäuler mit Stängel-Glace verwöhnt wurden. An dieser Stelle gebührt ein Dank allen Fans, den Gastgeberinnen und den Wolfs-Hüülern, sowie ein herzliches «Auf Wiedersehen und -hören» im nächsten Jahr.

Maria Heine Zellweger

Aussichtsreiches Pflegeheim – in Lutzenberg soll ein Bijou entstehen

In der Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Lösung für das Seniorenwohnheim Brenden schloss die Gemeinde Lutzenberg mit der Fortimo-Gruppe eine Vereinbarung ab. Damit überträgt ihr die Gemeinde die Planung und Finanzierung, sowie Bau und Betrieb eines neuen Pflegeheims.

Lutzenberg betreibt auf dem Platz Brenden bereits heute ein Seniorenwohnheim mit 19 Plätzen (bis BESA-Stufe 7). Dieses erfüllt die Anforderungen für ein zeitgemässes Heim nicht mehr und muss ersetzt werden. Kooperationen mit angrenzenden Gemeinden sind aus verschiedenen Gründen bisher leider nicht zustande gekommen. Deshalb übernimmt Fortimo als private Trägerschaft neuen Leistungsauftrag und möchte den Beweis erbringen, dass auch ein an sich zu kleines Alters- und Pflegeheim in Kombination mit Tagesstrukturen und bewirtschafteten Alterswohnungen nachhaltig betrieben werden kann. Die Entwicklung des Projektes erfolgt im engen Austausch mit den zuständigen Gemeindebehörden, der Heimleitung des SWH Brenden und unter Begleitung von Walter Harzenetter, ehemaliger langjähriger Heimleiter des Seniorenheims Bad Säntisblick in Waldstatt.

Am Standort Brenden soll ein neues Alters- und Pflegeheim mit 19 Plätzen, mit Tagesstruktur für Betagte und Serviceleistungen für angrenzende Mietwohnungen entstehen. Die zusätzlichen 18 Wohnungen sind hindernisfrei, sowie bezüglich Infrastruktur und Service eng mit dem Pflegebetrieb verbunden. Nebst einer Leistungsvereinbarung, die den Betrieb des Heims gewährleistet, schliessen die Parteien zudem einen Vertrag zur Übernahme des Grundstücks im Baurecht ab. Mittels Sondernutzungsplan sollen die raumplanerischen Rahmenbedingungen für den Neubau definiert werden. Im Zuge dieser Vorarbeiten werden in naher Zukunft auch die nächsten Anstösser des Grundstücks mit einbezogen. Nach der Vorprüfung eines Quartierplans durch den Kanton sollte die Machbarkeitsprüfung soweit abgeschlossen sein, dass das Vorhaben im Herbst 2020 der Bevölkerung vorgestellt werden kann. Gibt es keine grösseren Verzögerungen, dürfte die Anlage bis etwa Mitte 2022 realisiert werden können. Fortimo rechnet mit Anlagekosten von ca. CHF 17 Mio.

Übersicht über das geplante Angebot

Pflegeheim

Das Angebot ist auf betagte Personen ausgelegt die pflege- bzw. betreuungsbedürftig sind und trotz Unterstützung durch ambulante Dienste und/oder Angehörige nicht mehr in ihrer bisherigen Wohnung leben können oder möchten. Weitere wichtige (und oft nicht beachtete) Gründe für eine Heimbedürftigkeit sind soziale Vereinsamung sowie für Alter und Pflege nicht mehr geeignete Wohnverhältnisse.

Tagesstruktur

Tagesstrukturen bieten für pflege- bzw. betreuungsbedürftige (demenzkrankte) betagte Personen Geborgenheit, Sicherheit, Betreuung, Aktivierung und geregelte Verpflegung während einem bis fünf Wochentagen. Dies insbesondere zur Entlastung der Angehörigen. Dabei übernachten die Betreuungsbedürftigen nicht im Pflegeheim. Bei Bedarf kann die familienentlastende Betreuung jedoch auch durch entsprechendes Angebot für Nachtstrukturen erweitert werden.

Wohnen mit Service

Altersgerechte Wohnungen für Ehepaare, Partnerschaften oder Einzelpersonen ab 65, die möglichst unabhängig und selbstbestimmt, aber auch mit der Sicherheit eines Notrufs und dem Komfort von Serviceleistungen wohnen möchten. Serviceleistungen können nach Bedarf bestellt werden: Concierge, Mahlzeiten-dienst, Reinigungs- und Wäscheservice, aber auch sämtliche Spit-in-Pflegedienstleistungen etc.

Maria Heine Zellweger

Pro Juventute

Die kantonale Erziehungs- und Elternberatung Appenzell Ausserrhoden – ein Angebot für alle Eltern in den ausserrhodischen Gemeinden

Haben Sie bisweilen Fragen zur Erziehung Ihrer Kinder? Sind Sie unsicher, ob Sie sich in bestimmten Situationen richtig verhalten? Fühlen Sie sich von neuen Medien überfordert? Bekunden Sie Mühe, wenn es im Kindergarten oder in der Schule zu Problemen kommt? Streiten Ihre Kinder häufig? Fühlen Sie sich von Ihren Kindern ignoriert? Ist das Zusammenleben in der Familie gestört? Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, können Sie sich gerne bei mir melden – gemeinsam finden wir eine Lösung.

Priska Bachmann

Eltern- und Erziehungsberaterin

Pro Juventute AR

Windegg 4, 9100 Herisau

Telefon 071 351 71 46 oder 071 351 15 90

erziehungsberatung@projuventute-ar.ch

Die Beratungen finden in Herisau, Bühler und Heiden statt. In besonderen Fällen ist auch ein Besuch bei Ihnen zu Hause möglich.

Vor 50 Jahren verschwand die Vorderländer Zeitung

Bereits vor 50 Jahren setzte das grosse Zeitungssterben ein: Am 31. Dezember 1969 erschien die letzte Ausgabe der Vorderländer Zeitung «Appenzeller Anzeiger». Das Blatt war obligatorisches Publikationsorgan für die Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Rehetobel, Wald, Grub und Reute.

Die dreimal wöchentlich erscheinende, 1873 gegründete Zeitung wurde von der damaligen Druckerei Weber, Heiden, produziert. Zwischen 1916 und 1966 wirkten Oskar Alder, Peter Aeschbacher und Konrad Sonderegger als hauptverantwortliche Redaktoren, deren Leitartikel über die Region hinaus auf grosse Beachtung stiessen.

Trotzdem aber hatte es das kleine, in einer Auflage von 3000 Exemplaren erscheinende Blatt schwer. Ab den 1950er Jahren wurde der «Anzeiger» durch Gratis-Zeitungen, Radio und Fernsehen zusätzlich bedrängt. Letzte Rettungsaktion war die ab 1967 erfolgende Zusammenarbeit mit der in Teufen erscheinenden Lokalzeitung «Säntis», doch mussten wenig später beide Blätter aufgeben.

Mehr als ein Stück Papier

Letzter Redaktor der Vorderländer Zeitung war mit Hans-Ueli Sonderegger ein Sohn von Druckerei-Eigentümer Konrad Sonderegger. Neben dem ausenpolitischen Artikel auf der Frontseite (berichtet wurde über die Entführung von fünf Schnellbooten aus dem französischen Hafen von Cherbourg durch die Israelis) nahm Sonderegger wie folgt Abschied von seiner Zeitung: «Wie beim Dahingehen des Letzten eines alten Geschlechts überkommt mich heute das Gefühl, etwas Unwiderbringliches, weit in die Vergangenheit Zurückgreifendes und trotzdem Lebendiges verloren zu haben. Etwas, dessen Wert sich nicht in Franken und Rappen, nicht in Kilogramm und Tonnen messen lassen. Etwas, das trotz seiner kurzlebigen, papierernen Beschaffenheit Geist und Seele zu besitzen schien ...»

Vor 50 Jahren verschwand mit dem «Appenzeller Anzeiger» die Vorderländer Zeitung, die für sieben Gemeinden obligatorisches Publikationsorgan war..

Peter Eggenberger

AEBI

STIHL®

MASSEY FERGUSON

Lantech AG

Land- & Kommunalmaschinen

Forst- & Gartengeräte

Thalerstrasse 35
9424 Rheineck

Telefon 071 888 20 36
www.lantech.ch

Jetzt aktuell: Zeit für Service an Gartengeräten.

Spitalschliessung in Thal

Seinerzeit Spital für Lutzenbergerinnen und Lutzenberger

Die eventuelle Schliessung von Spitälern im Kanton St. Gallen ist seit Jahren ein Dauerthema. Vergessen wird dabei die Tatsache, dass mit dem Krankenhaus in Thal bereits 1977 ein Spital geschlossen worden ist, in dem immer wieder auch Patientinnen und Patienten von Lutzenberg betreut worden sind.

In Ausserrhoden wurden zwischen 1976 und 1999 in den Gemeinden Trogen, Gais und Teufen gleich drei Kleinspitäler geschlossen. Geblieben sind die Spitäler in Heiden und Herisau. Für die Bevölkerung von Walzenhausen, Lutzenberg und teilweise auch Wolfhalden war aber nicht Heiden, sondern Thal die erste Spitaladresse. Das Kleinspital zeichnet sich durch eine interessante Geschichte aus.

Ein Werk von Josephine Dufour

1833 gründete der aus Frankreich stammende Pierre Antoine Dufour die Weberei in Thal, die später zur heutigen Firma Sefar AG wurde. Nach Dufours Tod leitete Witwe Josephine Dufour-Onofrio (1817–1901) die Geschicke der Firma. Gleichzeitig engagierte sie sich tatkräftig im sozialen Bereich, und vor allem das Wohlergehen ihrer auch in Lutzenberg wohnhaften und tätigen Weber und deren Familien war ihr ein tiefes Anliegen. Mit einem Beitrag von 70 000 Franken und der Zusicherung einer Langzeit-Defizitgarantie ermöglichte sie den Bau und Betrieb eines Spitals, das den Namen «Josephshaus» erhielt.

Fortschrittliche Gemeinde

Die Schlagzeile «Kleine Gemeinde mit einem eigenen Spital!» sorgte über die Grenzen des Rheintals hinaus für Aufsehen, und schlagartig galt Thal als überaus fortschrittlicher Ort. Am Sonntag, 5. Dezember 1886, wurde die Bevölkerung von Thal, Lutzenberg und Umgebung zwischen 9 und 15 Uhr zur Besichtigung des stattlichen Neubaus eingeladen, der sich in der Folge bestens bewährte.

Das 1886 eröffnete Krankenhaus von Thal dient heute als Pflegewohnheim.

Mit einem Inserat in der Lokalpresse wurde die Bevölkerung von Thal, Lutzenberg und Umgebung zum Besuch des neuerstellten Hauses eingeladen.

Heute Pflegewohnheim

1909 und damit wenige Jahre nach dem Tod von Mäzenin Josephine Dufour wurde das Krankenhaus von der politischen Gemeinde Thal übernommen. 1977 erfolgte die Schliessung, und nach baulichen Anpassungen fand Ende der 1970er Jahre die Eröffnung als Pflegewohnheim statt. Seither wurden verschiedentlich Umbauarbeiten und Erweiterungen ausgeführt, und nebst der öffentlich zugänglichen Cafeteria erfreut sich die Gartenterrasse auf der Südseite des Hauses besonderer Beliebtheit.

Bilder Peter Eggenberger
Archiv Max Müller

Stand bei
Redaktions-
schluss

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.15–16.15	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

April 2020

Woche 14

Mi 1. 4. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht

Do 2. 4. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Sa–So 4. 4. – 19. 4. Primarschule/Kindergarten, Frühlingsferien

Woche 15

Di 7. 4. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 7. 4. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Fr 10. 4. Karfreitag

So 12. 4. Ostern

Woche 16

Mo 13. 4. Ostermontag

Di 14. 4. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Sa 18. 4. ab 13.00 Musikverein Lutzenberg, Landsgemeinderundgang

Woche 17

Mo 20. 4. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach den Frühlingsferien

Do 23. 4. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

Sa/So 25./26. 4. Kommunale Ergänzungswahlen, 2. Wahlgang

Woche 18

Di 28. 4. ganzer Tag Kath. Frauenverein Thal-Lutzenberg,
Osteuropasammlung, kath. Pfarreiheim Thal

Do 30. 4. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

Mai 2020

Woche 18

Sa 2. 5. 9.00–12.00 Musikverein Lutzenberg, Ständlitour Wienacht-Tobel

Woche 19

Di 5. 5. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 5. 5. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 7. 5. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Fr 8. 5. 19.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs 1. Teil
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Sa 9. 5. 8.30–16.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Nothilfekurs 2. + 3. Teil
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 20

Di 12. 5. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 13. 5. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, Feuerwehrdepot Wienacht

Sa/So 16./17. 5. Abstimmungswochenende

Woche 21

Do 21. 5. Auffahrt

Do 21. 5. 10.00 evang. und kath. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg
ökumenischer Gottesdienst
Bildschachen (nur bei schönem Wetter)

Do–Mo 21. 5.–1. 6. Primarschule/Kindergarten, Pfingstferien

Woche 22

So 31. 5. Pfingsten

Juni 2020

Woche 23

Mo 1. 6. Pfingstmontag

Di 2. 6. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn nach den Pfingstferien

Di 2. 6. 19.00 Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 2. 6. 20.00 Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Di 2. 6. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Grundkurs Reanimation 1. Teil
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Do 4. 6. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Do 4. 6. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Grundkurs Reanimation 2. Teil
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Sa 6. 6. 9.00–11.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Annahme Giftabfälle
Gemeindesammelstelle Almendsberg, Walzenhausen

Woche 24

Mo 8. 6. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Repetitionskurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Di 9. 6. 11.30 Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 11. 6. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

Do 11. 6. Primarschule/Kindergarten, Kant. Lehrerkonferenz

Fr 12. 6. 19.00 Musikverein und Kleintierzüchterverein
Openair, Schulhausplatz Gitzbüchel Lutzenberg

Woche 25

Di 16. 6. 19.30–22.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Repetitionskurs Reanimation
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Mi 17. 6. 19.30–21.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung regional, Theorielokal Wolfhalden

Woche 26

Mi 24. 6. 17.30–19.30 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Blutspenden, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden

Do 25. 6. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

Schule
Diverse Wechsel

Kolumne
Sonntag, oder so

Diverses
Waldgesundheit

thema:
Der neue Alltag

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

**Käse, regionale
Produkte und vieles
mehr**

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen

- ✓ Lotto, Lose
- ✓ E-Cards, Prepaid-refill
- ✓ Kafi-Egge
- ✓ Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Apéroplatten
- ✓ Geschenkkörbe

Hausspezialitäten

- ✓ Salatsaucen
- ✓ Ravioli mit verschiedenen Füllungen, ohne E-Stoffe
- ✓ feinste Käseschnitten und Chäschüechli
- ✓ Quick-Fondue fixfertig
- ✓ Jogurt mit Fruchtstückli

Sennhütte DIE POST+

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

**Ganzer Sommer
normale Öffnungszeiten !**

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altstätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Hafen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen

St. Gallen • Wienacht

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Geschätzte Leserin Geschätzter Leser

Corona, Corona und nochmals Corona....

Während der vergangenen Wochen und Monate hat das Thema die Welt geprägt wie kein anderes und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Im «Blätterwald» gab es in der letzten Zeit praktisch keine Titelseite mehr, die nicht die Tragik der weltweiten Pandemie in den Fokus stellte. Auch bei allen Fernsehsendern und Internet-Foren ist das Thema allgegenwärtig. Und ja, Corona ist längst in unseren Wohnzimmern angekommen – «wir bleiben daheim». Statt sich beim «Grüezi» die Hand zu geben, benutzen wir den Ellbogen, oder halten es wie in anderen Kulturen, z. B. wie in Japan durch eine Verbeugung. Hätten wir uns dies Anfang Jahr vorstellen können?

« Im Leben ist es manchmal
wie bei einem Gewitter –
innert kürzester Zeit
kann sich alles ändern »

Armin Ott

In meinem Editorial vom Juli 2019 schrieb ich als Schlusswort: «Das Leben ist Veränderung – freuen Sie sich darüber» – et voilà!

Will heissen, dass auch die Corona-Zeit nebst Kummer und Sorgen, wegen oder auch gerade trotz Corona, viel Positives hervorgebracht hat. So haben Natur und Tierwelt aufgezeigt, wie wunderbar der Wandel sein kann, wie heilsam die Ruhe ist. Dass wir in einer Idylle leben dürfen, ist gerade in den Lockdown-Wochen vielen erst bewusst geworden. Die neu entdeckte Langsamkeit machte uns bewusst, wie wohltuend eine andere Betrachtung der Dinge sein kann.

Auch in unserem beschaulichen Lutzenberg hat sich trotz Corona sehr viel Positives ergeben. Mit Maria Heine Zellweger lenkt seit dem 1. Juni, notabene als erste Gemeindepräsidentin, die Geschicke unseres Dorfes und Peter Müller bringt sein Fachwissen im Gemeinderat als neuer Schulpräsident ein. Für den noch verbleibenden Gemeinderatsitz ist zu hoffen, dass sich willige Personen bewerben. Die Wahl findet am 27. September 2020 statt.

Auch wenn uns unterdessen viele Lockerungen zum Alltag zurückführen, ist und wird die «Normalität» in weiter Ferne bleiben und unser zukünftiges Leben verändern. Mein Schlusswort an Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, kann ich deshalb nur wiederholen:

Das Leben ist Veränderung – freuen Sie sich darüber!

Peter Schalch, Gemeinderat

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Doris Herzig,
Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Schalch

Regula Brigger, Fitness-Huus

Das Fitness-Huus Lutzenberg musste ab dem 17. März bis zum 11. Mai die Türen schliessen. Inhaberin Regula Brigger, welche den Betrieb seit 2011 erfolgreich führt, hat die durch die Corona-Pandemie verursachten Restriktionen mit voller Wucht getroffen. Im fokus-Interview gibt sie Auskunft, wie sie mit dieser schwierigen Lage umgeht und dabei auf bessere Zeiten hofft:

«Für das Fitness-Huus sind die Monate März, April und Mai extrem wichtige Monate, da anschliessend in der Regel das Sommerloch folgt. Es ist eine lange Durststrecke, bis im Herbst der Betrieb wieder «normal» weiter laufen kann und neue Abos etc. dazukommen. Momentan verkaufe ich auch fast keine Produkte.

Ich rechne zwar damit, dass es diesen Sommer weniger ruhig sein wird, weil viele geplante Ferien wohl «ins Wasser» fallen werden. Im Gegenzug spürt man aber auch, dass während der Corona-Zeit viele Menschen draussen aktiv sind und wohl erst wieder im Herbst zum Indoor-Fitness-Training zurückkehren werden, da muss man einfach realistisch sein.

Das Fitness-Huus schreibt in den Lockdown-Monaten bis Ende Juni einen Verlust in der Höhe eines grösseren fünfstelligen Betrags. Leider war der Vermieter nicht willens, für die Zeit während der Schliessung nur eine kleine Mietzins-Reduktion zu gewähren. Seitens der Bundesbehörden sieht es danach aus, dass den Vermietern ein behördlich festgesetzter Mietzins-Erlass von 60% auferlegt wird.

Die knapp zwei Monate auferlegte Schliessung habe ich genutzt, um verschiedene Renovationsarbeiten durchzuführen. So wurden z. B. weisse Wandflächen durch ansprechendere Farbtöne optisch aufgewertet.

Der Betrieb musste «coronatauglich» für die Neuöffnung am 11. Mai eingerichtet werden. Auch hier gilt es, die verordneten Abstandsregeln von 2 m einzuhalten. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass die sanitären Anlagen nicht, resp. nur mit grossen Einschränkungen benutzt werden dürfen. Seit der Aufnahme des Betriebs am 11. Mai kommen die Kunden gerne wieder ins Fitness-Huus, wenn auch noch nicht in der Anzahl der Vor-Corona-Zeit. Die Tendenz ist aber steigend. Zudem können aufgrund der Hygiene-Regeln nicht mehr gleich viele Personen zusammen trainieren. Aufgrund der Grenzschliessung konnten zudem die Kunden aus dem Vorarlberg noch nicht begrüsst werden.

Es ist schwierig einzuschätzen was die Zukunft bringen wird. Viele Unternehmen in der Branche sind sehr verunsichert. Vermutlich wird die Krise in den Folgemonaten nach und nach stärker spürbar werden. Das Fitness-Huus in Lutzenberg sieht der Zukunft jedoch trotz den grossen Hürden positiv entgegen und freut sich auf alle Fitness-Begeisterten aus Lutzenberg und Umgebung».

Peter Schalch

Eine Krise die stark macht

Der unsichtbare Angstmacher und Übeltäter Covid 19 hat auch das Leben in der Reha Lutzenberg, wie sich das Zentrum neu nennt, verändert. Sowohl Betreuungspersonen, Angestellte im Verkaufsladen und der Postagentur, das Personal in der Verwaltung und in der Backstube, als auch die Klienten hatten sich den Vorgaben von Bund und Kanton zu beugen.

Fünf Wochen lang durften die meist jungen Menschen weder ihre PartnerInnen noch ihre Familien besuchen. Einigen der 23 aktuell anwesenden Personen wurde durch das schnelle Auftauchen der Krise, der Besuch oder das Treffen mit den eigenen Kindern verwehrt. Einschneidende Restriktionen und Einschränkungen, mit denen manche ohnehin schon zu «kämpfen» haben. Das spezielle Bedürfnis nach sozialen und familiären Kontakten bei den Bewohnern der Reha ist durchaus verständlich. Sogar «tschutzen» auf dem hauseigenen Fussballplatz war untersagt und für unbestimmte Zeit kein Thema mehr. Daran müsse man sich als öffentlich rechtliche Organisation/Anstalt halten und die Verantwortlichen seien sich dieser Verpflichtung bewusst, betont die Zentrumsleiterin, Monica Sittaro.

Das Verhalten während der ganzen Pandemiezeit habe Vorbildcharakter, rühmt Monica Sittaro ihre Schützlinge und das glaubt man ihr sofort. Ja, es erfülle sie sogar mit Stolz, wenn sie daran denke, dass der Wille zur aktiven und bewussten Mithilfe von Anfang an da gewesen sei. Der Schaden verursachende Eindringling musste draussen bleiben. Dies war der Kerngedanke in der Reha. Das Verständnis für den angesagten Boxenstopp in der Hektik des Alltags, wie er übrigens in allen Lebensbereichen des Zentrums mehr oder weniger wahrgenommen wurde, war von allen vorhanden. Nachdem die Fragen nach dem Grund, weshalb man sich schützen müsse oder was der 2 Meter-Abstand und die Händedesinfektion bewirke, beantwortet waren, war die Unterstützung durch die Klienten da. Gemeinsam wollte man das Ziel angehen und erreichen. Monica Sittaro ist des Lobes voll und attestiert den Einsatz als ganz grosse Leistung.

Allgemein wurde eine extreme Entschleunigung des Zentrums-Alltags festgestellt, was dieser Krise durchaus etwas Positives abgewinnt. Dass die Einschränkungen zu einer enorm gestärkten Gemeinschaft beigetragen haben, wird von der Zentrumsleitung allgemein festgestellt, ist für diese motivierend und stützt die Stossrichtung der Strategie in Krisenzeiten.

Der Quartierladen mit der integrierten Postagentur hingegen wurde von der Kundschaft nicht nur mit Verständnis bedacht. Der Umsatz des aus den Verkäufen von lebensnotwendigen Artikeln stieg in den ersten drei Wochen des Lockdowns kontinuierlich an. Neue Kundschaft bei gleichem Angebot – frisches Gemüse und Früchte waren allerdings wie beim Grossverteiler der Renner und mussten vermehrt aufgestockt werden. Nur die Kaffee-Ecke blieb leer. Das vorläufige Aus für kleine und kurze Erholungspausen bei Kaffee und Gipfeli.

Wo aber ist sie nach diesen drei Wochen geblieben, die unbekannte Solidaritätskundschaft? Dafür gibt es glücklicherweise die treuen Stammkunden, welche das Angebot zu schätzen wussten. Auf Wunsch wurden den bestehenden Brotbestellungen vorübergehend auch andere Artikel zur Auslieferung mitgegeben.

Die ebenfalls im Rehaladen untergebrachte Postagentur, das wissen wir längst aus den Medien, verzeichnet seit Mitte März in der ganzen Schweiz mehr Paket- und Briefpostaufgaben. Auch mein Osterhase hoppelte, ohne Zalando-Verpackung, ganze zehn Tage mit der Post durch die halbe Schweiz, bis er endlich sein Ziel erreicht hatte. Dafür noch in seiner ganzen Pracht. Post sei Dank.

Allgemein wird der Kundschaft auch von Renate Bruderer, der Verantwortlichen für die Laden- und Postabteilung, ein sehr diszipliniertes und korrektes Verhalten attestiert. Was etwas verwundert, aber durchaus als sympathisch empfunden wird, ist, dass auf die Plexiglasscheibe am Verkaufstresen bewusst verzichtet wurde. Eine Wahrnehmung, dass noch etwas so geblieben ist wie vor der Landung des ungebetenen Virus-Gastes.

Plötzlich hatte ich viel Zeit...

Astrid Graber ist noch nicht ganz im Pensionsalter und ihr Wochenplan ist normalerweise gut gefüllt: An zwei Tagen in der Woche betreut sie zwei bis drei ihrer Enkelkinder. In ihrem kleinen Coiffeurstübli wäscht und schneidet sie regelmässig einem treuen Kundenkreis die Haare. An ihrem Mittagstisch finden sich auch Leute aus der Nachbarschaft oder die erweiterte Familie ein.

Zweimal die Woche geht sie zur Chorprobe und an Wochenenden stehen zuweilen Konzerte auf dem Plan. «Und dann kommt dieses Virus auch in der Schweiz an und von einem Tag auf den anderen ist alles anders», sagt Astrid Graber, «wie abgeschnitten – alle Termine und Verpflichtungen sind hinfällig.»

Sie und ihre Familie halten sich konsequent an die Vorgaben des Bundes. Die Enkelkinder kommen nicht mehr ins grosselterliche Haus, das Coiffeurstübli bleibt zu, im Chor wird nicht mehr gesungen, am Mittagstisch sitzt ausser dem Ehepaar niemand. Und plötzlich hatte Astrid viel Zeit und zögerte nicht lange, diese für sich zu nutzen und für Dinge, die schon lange immer aufgeschoben wurden. Sie ordnete das Büro neu, sortierte Unterlagen und Belege, dünnte aus und legte systematisch in neuen Ordnern an.

Auf der «Spielbühne» im Estrich, welche früher das Reich ihrer Kinder war, begab sich Astrid zusammen mit Tochter Katrin auf eine regelrechte Reise in die Vergangenheit – ebenso mit dem Ziel, Unnützes von Bewahrenswertem zu trennen und Platz und Ordnung zu schaffen. Alte Schulhefte, Zeichnungen, Aufsätze, Zeugnisse und vieles mehr verleitete zu gedanklichen Ausflügen zwanzig, dreissig Jahre zurück. Astrid Graber sagt, dass sie dies alles sehr genossen habe und das Gefühl nach lange aufgeschobener und jetzt getaner Arbeit ein gutes sei. «Und dann habe ich eine Zeit lang einfach nichts getan», sagt sie.

Astrid Graber gewann der Krise durchaus auch Positives ab. Sie hat für sich das Beste aus dieser termin- und verpflichtungsfreien Zeit gemacht und freut sich jetzt auf die langsame Lockerung: «Ich freue mich sehr, meine Enkelkinder wieder hüten zu dürfen. Das habe ich am meisten vermisst.»

Maria Heine Zellweger

Auswirkungen des Corona-Virus

Ab Mitte März stand ein grosser Teil des öffentlichen Lebens in der Schweiz still und hat unser Leben in verschiedenen Bereichen stark verändert. Läden haben auf Webshops umgestellt, Firmen auf Homeoffice, Schulen auf Homeschooling und Grossealtern auf Video-Telefonie.

Halten Sie Abstand – Bleiben Sie zuhause – Bleiben Sie gesund

Diese wiederkehrenden Aufforderungen haben ihre Wirkung nicht verfehlt und werden unseren Alltag vielleicht auch nachhaltig verändern. Sehr schnell umgeschaltet haben die Schulen; die Schülerinnen und Schüler werden im Homeschooling unterrichtet. Sie werden von den Lehrpersonen mit den Aufgaben bedient oder der Kontakt erfolgt über das Internet. Die Lehrpersonen gehören damit schon beinahe zur Familie.

Die vom Bundesrat verordnete Abstandsregelung (Social Distancing) hat auch im Geschäftsbereich zu Anpassungen geführt. Nebst Teilzeit- oder Kurzarbeit werden viele Arbeiten zuhause im Homeoffice erledigt. Viele schätzen das Zuhausesein; anderen fehlt der Kontakt zu den Arbeitskolleginnen und -kollegen; sie fühlen sich sozial isoliert.

Die Video-Telefonie war bereits bei der jüngeren Generation sehr bekannt. Neu haben auch andere Altersgruppen Zugang zu diesem Medium gefunden.

So ist es möglich, dass Grossealtern mit den Kindern/Grosskindern telefonieren und die Liebsten gleichzeitig im Bild sehen können. Diese Art von Kontakten in Bild und Ton macht das Abstandhalten erträglicher, ersetzt jedoch die persönliche Nähe nicht.

Sie können jedoch – z. B. bei einer Kombination von Homeschooling und Homeoffice und einer kleinen Wohnung mit einem IT-Anschluss – zu Konflikten führen. Hier ist eine gute Organisation gefragt.

Mit der Einhaltung der vom Bundesamt für Gesundheit verordneten Massnahmen bleiben wir gesund. Es besteht Hoffnung, dass wir in einigen Bereichen zu unserem «normalen Leben» zurückkehren können.

Walter Grob

Vom Wegfall des Selbstverständlichen

Für das Team und die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenwohnheims Brenden waren die Mitte März bekannt gegebenen Massnahmen, als Folge der vom Bundesrat ausgerufenen ausserordentlichen Lage, einschneidend. Besuchsverbot, Abstand halten, Maskentragepflicht und vieles mehr gehörten plötzlich zum Heimalltag wie aufstehen und zu Bett gehen, essen, pflegen und gepflegt werden. Einsam sein, Sehnsucht haben und nicht-verstehen-können.

Während des Morgenrapports, der gleichzeitig Kaffeepause ist, tauscht sich das Tagesteam aus und nimmt sich kurz Zeit, über das zu sinnieren, was Covid mit ihnen allen macht. Über verstörende, verunsichernde, einschränkende Aspekte sind ganze Zeitungen gefüllt. Täglich. Da gibt es aber auch diese feinen, kleinen Veränderungen in der Wahrnehmung der Dinge, im Blick auf Selbstverständliches.

Allgemein wurde festgestellt, dass Gelegenheiten zu kurzen Gesprächen – auch über die Distanz hinweg – vermehrt genutzt wurden. «Im und ausserhalb des Heims», sagt Monika Brander. Die Solidarität untereinander, im Team, unter Nachbarn oder auch mit dem heimischen Gewerbe habe deutlich zugenommen, sind sich alle einig.

«Durch das Besuchsverbot und die Reduktion der Kontakte waren wir vom Team alles: Bruder, Schwester, Tochter, Sohn, Nachbarin, Freundin – einfach einziges physisches Gegenüber», sagt Esther Brehm. «Das vertieft die Beziehung, die Vertrautheit und ist gleichzeitig eine Herausforderung bezüglich Abgrenzung», ergänzt sie. Der Alltag im Heim war auf «innerhalb» reduziert und so oft schwierig, einsam, schwer versteh- und akzeptierbar. «Aber auch unabgelenkter», sagt Esther Brehm. «Wir hatten mehr Zeit zum Spielen, Reden, Basteln. Und auch zum Trösten.»

Die Schutzmassnahmen konnten konsequent umgesetzt werden, das Team fühlte sich von der Heimleitung gut informiert, instruiert und unterstützt. Das Arbeiten mit Hygienemaske ist machbar, aber auch sehr anstrengend, gewöhnungsbedürftig und vor allem bei warmen Temperaturen ermüdend. Kontaktlose Pflege

und Betreuung geht nicht. Trotzdem war auch hier «Abstand halten» nach aller Möglichkeit ein Gebot der Stunde. Fluri Shatri beschreibt an einem Beispiel, wie traurig das mitunter ist: «Unsere älteste Bewohnerin mag es sehr, bei Gelegenheit den Kopf an meine Schulter zu legen, anzulehnen. Unter dem Eindruck von Covid sollte dies aber eher vermieden werden.» Jedes Mal, wenn diese Bewohnerin realisierte, dass die Schulter nicht angeboten wurde, bemerkte sie traurig: «Gell, hesch mi nümä gärn!?»

Maria Heine Zellweger

Lian-Ling Knellwolf, Restaurant Treichli

Nachdem das Tessin bereits am 11. März die Notlage ausgerufen hatte, beschloss der Bundesrat am Montag, 16. März, angesichts der beschleunigten Ausbreitung des Coronavirus, die Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu verschärfen. Per sofort mussten alle Restaurants, Bars und Märkte schliessen. Für unsere zwei Lutzenberger Gastro-Betriebe Hotel Hohe Lust und Restaurant Treichli war dies ein herber Schlag.

«Essen bei Freunden» zelebrieren Lian-Ling und Michael Knellwolf seit nunmehr rund zwei Jahren im Restaurant «Treichli» in Wienacht und dies mit anhaltendem Erfolg. Die Schliessung des Restaurants kam zwar nicht überraschend, die Tatsache hingegen erwies sich jedoch als Schlag ins Gesicht, erinnert sich Lian-Ling Knellwolf an den Beginn des Lockdowns.

Innert Kürze mussten Lösungen gesucht werden. Von den Amtsstellen kamen dazu anfangs nur teilweise vage Antworten zu brennenden Fragen. Die Löhne der Angestellten konnten durch die Kurzarbeits-Entschädigungen überbrückt werden, die hohen Fixkosten für Miete, Versicherungen usw. blieben aber bestehen. Aufgrund der ausserordentlichen Situation kam der verständnisvolle Eigentümer dem jungen Wirtepaar durch eine Mietreduktion mit Gültigkeit bis Ende Jahr sehr grosszügig entgegen, was die Zukunft des Treichli über die Durststrecke hinweg sichern soll.

Am 11. Mai durften Restaurants, Bars und Märkte wieder öffnen, was auch dem Treichli wieder Leben eingehaucht hat. Die vom Bund erlassenen Hygiene-Vorschriften, vor allem die Abstandsregeln von zwei Metern, führte hingegen zu grossen Einschränkungen.

Beim «Treichli» macht sich dies vor allem bei Regenwetter bemerkbar, da die Terrasse nicht genutzt werden kann. Ein Säli, wie z. B. in der Hohen Lust, steht nicht zur Verfügung. Somit kann nur eine reduzierte Anzahl Tische im Restaurant auf Sicher reserviert werden, was je nach Belegung pro Tisch, insgesamt 20 bis 30 Personen ausmacht.

Das Wetter spielt vor allem in den Sommermonaten eine grosse Rolle, wo die Gäste an lauen Abenden oder an Wochenenden die unbeschreibliche Aussicht über den Bodensee geniessen können. Als Präventivmassnahme und um die umsatzschwächeren Wintermonate überbrücken zu können haben Knellwolf's beschlossen, diesen Sommer keine Betriebsferien zu machen und diese möglicherweise im Januar 2021 nachzuholen.

«Seit unserer Wiederöffnung kommen die Gäste gerne wieder ins Treichli, sie haben uns nicht vergessen», freut sich Lian-Ling Knellwolf. Und auch die Gäste sind froh, wieder bei und mit Freunden essen zu können.

Wenn plötzlich die Schulen schliessen

Am Freitag, dem 13. März 2020, verkündete der Bundesrat, dass, als Massnahme zur Eindämmung des Coronavirus, in den Schweizer Schulen per sofort kein Präsenzunterricht mehr stattfinden sollte.

«Ich habe die Nachrichten soeben im Radio gehört, als meine Tochter nach Hause kam und einen riesigen Stapel Bücher auf den Tisch knallte», erinnert sich Manuela Hübscher. Sie wohnt mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern auf dem Hühof in Lutzenberg. Leonie ist 13 Jahre alt und besucht die 1. Sekundarklasse in Walzenhausen. Ihr zwölfjähriger Bruder Nio geht in die 6. Klasse der Primarschule Lutzenberg. Die Nachricht der Schulschliessung kam für die Familie überraschend und stellte sie vor einige Herausforderungen.

Für die Kinder war die neue Situation anfangs schwierig. Die klaren Tagesstrukturen, die persönliche Unterstützung der Lehrer, der Austausch unter Freunden, all das hat plötzlich gefehlt. «Und auch wir Eltern mussten uns zuerst einen Überblick verschaffen», sagt Manuela. So brauchten die beiden Schüler Unterstützung beim Umgang mit E-Mails oder der neuen App «Meet», über die sich die Schulklasse und der Lehrer austauschten. «Es hat mich immer etwas gestört, dass nie klar kommuniziert wurde, ob wir Eltern nun die volle Verantwortung für die schulische Leistung unserer Kinder übernehmen mussten oder nicht», sagt die zweifache Mutter. Sie habe dann für sich entschieden, dass sie keine ausgebildete Lehrperson sei und ihren Kindern einfach so gut zur Seite steht, wie sie dies eben kann.

Nebst der gewohnten Tagesstruktur haben die Kinder vor allem ihre Freunde vermisst. Dass der soziale Kontakt unter Gleichaltrigen wichtig ist, weiss Manuela nicht nur von ihren eigenen Kindern. Sie ist Tagesmutter und leitet eine Spielgruppe. «Für mich war es daher eine doppelte Belastung: ich musste meinen Kindern zur Seite stehen, mich aber gleichzeitig um meine eigene Arbeit und somit mein Einkommen kümmern», sagt Manuela. Zu Beginn war es etwas chaotisch, da sie ihre Rechte und Pflichten als Tagesmutter und Spielgruppenleiterin abklären musste. Während des sogenannten «Lockdowns», durfte sie nur noch die Kinder notbetreuen, deren Eltern nicht im Homeoffice arbeiten konnten. «Normalerweise habe ich einen Plan und weiss genau, wann welches Kind bei mir ist. In dieser Zeit aber wusste ich nie wirklich, was auf mich zukommt»,

erzählt sie. Weil einige Eltern zuhause blieben, brachten sie ihre Kinder nicht mehr, während andere Eltern selbst nicht genau wussten, wann und wieviel sie arbeiten mussten und darum ihre Kleinen immer recht spontan vorbei brachten.

Seit dem 11. Mai findet der Präsenzunterricht in der Schule wieder statt. Leonie und Nio hatten sich darauf gefreut, endlich wieder zur Schule zu gehen und Freunde zu treffen. «Sie sind aber eher enttäuscht nach Hause gekommen», sagt Manuela. Sie hatte gehopt, dass es für die Kinder nicht ganz so spassig sein würde, mit den neuen Regeln umzugehen. Das ständige Händewaschen und das Abstand halten, sowie die getrennten Pausen finden die beiden Geschwister nicht so lustig. Denn obwohl die Eltern mit ihnen über das sprachen, was sie zu erwarten hatten, war es dann doch etwas anderes, selbst in diesen «neuen Alltag» zurückzukehren. «Aber es ist besser, als die Isolation zu Hause. Und gerade Kinder passen sich neuen Situationen meist besser und schneller an als wir Erwachsene», findet Manuela. Rückblickend kann sie der Isolation auch etwas Gutes abgewinnen. «Wir hatten keinen Terminstress und konnten viel wertvolle Zeit als Familie verbringen.»

Sabrina Obertüfer

Spendi Zulfija, Postauto-Betriebe

Die Corona-Pandemie wirkte sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus. Das Bundesamt für Verkehr, sowie SBB und Postauto Schweiz reagierten auf den Nachfragerückgang und mögliche personelle Konsequenzen per 23. März. Für Postauto Chauffeur Spendi Zulfija, im Einsatz auf der Linie 222 Rheineck-Heiden, war und ist dies eine sehr spezielle Erfahrung.

Ein neuer Fahrplan musste Postauto Schweiz innert weniger Tage erarbeiten. Das Resultat entsprach einer massiven Reduktion der Fahrten. Im Weiteren musste ein Hygienekonzept erstellt werden: Einhaltung der Abstandsregeln von 2 m durch spezielle Markierungen, regelmässiges Reinigen von Griffstangen und Tastern, kein Zugang zum Fahrer und kein Billettverkauf oder Billettkontrollen im Postauto. Falls die Abstandsregel von 2 m nicht eingehalten werden konnte, war das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. Zu diesem Zweck konnten Masken in beschränkter Anzahl auch im Postauto bezogen werden.

Die Herausforderung für das Team um Chauffeur Spendi Zulfija war gross, ebenfalls die Ernüchterung beim Betrieb mit den umgesetzten Massnahmen. Da auch die Schulen geschlossen wurden und behördlicherseits generell empfohlen wurde, die ÖV-Dienste nur in dringenden Fällen zu benutzen, waren Leerfahrten keine Seltenheit. Das war eine traurige Zeit für die Chauffeure und Spendi Zulfija war überglücklich, als am 11. Mai mit der Rückkehr zum gewohnten Ablauf wieder etwas Normalität einkehrte. Zwar wird noch kein Nachtbetrieb durchgeführt und die Hygienemassnahmen müssen immer noch strikte eingehalten werden. Erfreulicherweise hat die Zahl an Fahrgästen aber zugenommen und mit den vielen Schülern, welche das Postauto benutzen, ist auch die Corona bedingte monotone Stimmung im Fahrzeug mehrheitlich verschwunden.

Peter Schalch

Verständnis für veränderte Abläufe

Marco Rechsteiner stellt unter anderem den Wienächtlern die Post zu und nimmt Brief- und Paketsendungen oder auch Zahlungsaufträge an den Haustüren entgegen. Die Gestaltung der täglichen Touren änderte sich mit dem Lockdown deutlich.

Die Menge an Briefpost und Werbesendungen nahm massiv ab. Dafür explodierten die Online-Bestellungen und somit die Zahl der Pakete, die an die Haushalte zuzustellen waren. «Für mich war das gut, so musste ich mein Arbeitspensum nicht reduzieren und ich konnte eine gute Bilanz bezüglich Auslastung vorweisen», sagt Marco Rechsteiner.

Schutzmassnahmen und Regeln mussten auch die «Pöstler auf Tour» einhalten. Es gab ab sofort keine Etagezustellung mehr. Wenn Lieferungen in direktem Kontakt stattfanden, musste dies vor dem Haus geschehen, mit dem vorgeschriebenen Abstand. Die Unterschrift beim Empfang einer

eingeschriebenen Lieferung leistete der Postbeamte in Gegenwart des Empfängers jeweils selber, um zu vermeiden, dass das dafür vorgesehene Gerät samt Stift hin- und hergereicht werden musste.

Auch wenn nicht alles im gewohnten Rahmen ablief, erfuhr Marco Rechsteiner von der Kundschaft viel Freundlichkeit, Toleranz und Verständnis.

Grundsätzlich kann er dieser schwierigen Zeit positive Aspekte abgewinnen – natürlich im Bewusstsein, dass er nicht um seine Arbeitsstelle bangen musste: «So konnte ich die erzwungene Entschleunigung vor allem in der Freizeit geniessen. Alles wirkte ruhiger. Der Natur, den Tieren und der Luft

bekam dieser Zustand gut. Und ich hatte viel mehr Zeit für alles», fasst Marco Rechsteiner zusammen.

Sagt's und düst mit seinem gelben Blitz dorfaufwärts.

Maria Heine Zellweger

Hauslieferdienst

Frauenverein Lutzenberg-Wienacht

Private Hauslieferdienste und Nachbarschaftshilfen wurden bereits kurz nach Ausbruch der Corona-Krise, resp. den Restriktionen des Bundes, vielerorts schnell und unkompliziert auf die Beine gestellt. Die Notlage brachte private Gruppierungen, Vereine und auch Gemeinden auf den Plan, welche Ideen entwickelten und diese alsbald in die Tat umsetzten. Der Frauenverein Lutzenberg-Wienacht, als einer der ersten, zieht eine positive Bilanz, wie Präsidentin Sandra Weiler vermelden kann.

Sandra Weiler (links) und Sandra Flammer

Mit einem Flyer, verteilt in alle Haushalte von Personen im Rentenalter, sowie einer Information auf der Lutzenberger Gemeinde-Homepage, informierten die Akteurinnen des Frauenvereins über ihr Angebot. Kurz darauf kamen auch schon erste Bestellungen herein, zweidrei in Lutzenberg, fünf-sechs in Wienacht. Es sah so aus, als würde sich der Bedarf und schliesslich der Aufwand vergrössern. Dem war schlussendlich jedoch nicht so und es

blieb bei durchschnittlich sechs bis sieben Klienten. Dies registrierten die Frauen als Zeichen, dass sich in unserer ländlich geprägten Gegend, die Familien und Nachbarschaften gut organisieren können.

Das Konzept des Hauslieferdienstes basiert auf einer genialen Idee, indem die Kunden ihre Bestellungen per Telefon oder E-Mail melden. Die Artikel wiederum werden vom SPAR-Laden in Grub in Taschen bereit gestellt, welche

dann von einer helfenden Hand des Frauenvereins abgeholt und an die Kunden geliefert werden. Bezahlt wird mit Sammelrechnung am Ende des Monats. Zwischenzeitlich und nach Lockerungen der Corona-Massnahmen, waren keine Lieferungen mehr nötig und der Betrieb wurde eingestellt.

Die speziell eingerichtete E-Mail-Adresse besteht aber weiterhin, falls jemand den Dienst doch wieder beanspruchen möchte.

Den Helferinnen des Frauenvereins, allen voran Sandra Weiler und Sandra Flammer, war eine grosse Wertschätzung und Dankbarkeit seitens der Kunden beschieden, welche dies mit oftmals sehr grosszügigen Trinkgeldern zum Ausdruck brachten. Auch die Gemeinde Lutzenberg war und ist beeindruckt vom grossen Engagement ihres Frauenvereins und beteiligt sich gerne an den entstandenen Kosten für die Fahrdienste.

Sandra Weiler betont, dass ihnen diese Aufgabe viel Freude bereitet und exakt dem Sinn und Zweck des Frauenvereins entsprochen habe. Die Frauen seien offen für neue, andere Aufgaben innerhalb der Gemeinde, welche gemeinnützigen Zwecken dienen.

Peter Schalch

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann
kant. appr. Heilpraktikerin
Therapeutin mit eidg. Diplom

Brenden 309, Lutzenberg
Mobile +41 (0)79 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Bioresonanz | Massagen | Kräuterheilkunde | Seminare

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Geniessen Sie diverse
feine Sommergerichte auf unserer
!!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison

ab ca. Mitte September

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«Gute Typografie
lärm nicht».

Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations
Zentrum
9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in Au, Berneck, Rheineck und St. Margrethen

Neue Gemeindeschreiberin

Mein Name ist Simona Maiorana und ich wohne seit knapp zwei Jahren wieder in Rheineck SG. Hier bin ich aufgewachsen und habe die obligatorischen Schulen besucht.

Kochen ist eine meiner grössten Leidenschaften. Wenn ich in meiner Freizeit nicht gerade am Herd stehe, verbringe ich die Zeit gerne mit meiner Familie, meinem Hund oder meinen Freunden.

Mein beruflicher Werdegang hat mit einer Verwaltungslehre auf der Stadtverwaltung Rheineck SG begonnen. Ich bin überzeugt, dass man nie ausgelernt hat. Aus diesem Grund habe ich im Oktober 2018 berufsbegleitend die Höhere Fachschule für Wirtschaft erfolgreich abgeschlossen.

Vor meinem Wechsel zur Gemeindeverwaltung Lutzenberg war ich über sechs Jahre in der Finanzbranche tätig, davon war ich gut zwei Jahre in Zürich als Risk Manager und Analyst Underwriting angestellt.

Während dieser Zeit in Zürich wurde mir tagtäglich mehr bewusst, wie sehr mir meine gewohnte Umgebung fehlt. Als ich dann von der frei werdenden Stelle als Gemeindeschreiberin erfahren habe, war ich Feuer und Flamme, denn das Know-how, welches ich mir während meiner Verwaltungslehre angeeignet hatte, unterstützte mich in meinen letzten Jobs sehr. Umso glücklicher war ich, als ich zur Gemeindeschreiberin gewählt wurde und die Nachfolge von Janice Mattarel antreten durfte.

Ich freue mich sehr, diese Herausforderung annehmen zu können und gemeinsam mit dem Verwaltungsteam und dem Gemeinderat für die Lutzenberger Bevölkerung in der Gemeindeverwaltung tätig sein zu dürfen.

Aus dem Gemeinderat

Nächste Orientierungsversammlung am 18. August 2020

Mitte August informiert der Gemeinderat über den Stand der Dinge bezüglich Neubau des Seniorenwohnheims Brenden. Im Hinblick auf die am 27. September 2020 stattfindende Ergänzungswahl in den Gemeinderat wird Kandidaten/Kandidatinnen die Plattform geboten, sich persönlich vorzustellen. Die Einladung zu dieser Information erfolgt rechtzeitig mit einem Flugblatt an alle Haushaltungen.

Präsenzzeiten der Gemeindepräsidentin

Gemeindepräsidentin Maria Heine Zellweger ist jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag im Gemeindehaus anwesend. Termine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.

Gemeindekanzlei

Geburt

- **Kehl, Nalina**, geboren am 20. Mai 2020 in St.Gallen SG, Tochter des Kehl, Patrick und der Kehl geb. Lutz, Romina Susanne, wohnhaft in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

101. Geburtstag

Kehl, Berta Luisa

Seniorenwohnheim Brenden
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
18. September 1919

90. Geburtstag

Niederer geb. Sonderegger, Paulina

Haufen 217, 9426 Lutzenberg
mit Aufenthalt im Alters- und Pflegeheim Hächleren
Hächleren 8, 9425 Thal
18. Juli 1930

90. Geburtstag

Eugster geb. Mohni, Anna Maria

Seniorenwohnheim Brenden
Brenden 288, 9426 Lutzenberg
21. August 1930

Goldene Hochzeit

Friedrich und Verena Marti-Würzer

Tanne 47, 9405 Wienacht-Tobel
haben am 4. September 1970
geheiratet.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Strassengesetz, Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen. Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten.

Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im kantonalen Strassengesetz festgelegt. Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

Die nächsten Termine für die Grünabfuhr in diesem Jahr sind:

9. Juli, 13. August und 24. September 2020

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bau- und Umweltschutzkommission

Handänderungen (970a ZGB) März bis Mai 2020

11. 3. 2020

Gurtner-Schweidler Hildegard Rosa, Wienacht-Tobel, Erwerb 22.9.2006, an TAN Immobilien AG, Arbon, GB Nr. 746, Wohnhaus Nr. 486, 2 102 m² Grundstücksfläche, Tan

13. 3. 2020

Tanno-Eichenberger Gregor Ursicin und Katharina, Lutzenberg, ME zu je ½, Erwerb 11. 10. 1995, an Staub-Specker Micha und Helen, Kirchberg BE, ME zu je ½, GB Nr. 245, Wohnhaus Nr. 343, Gerätehaus Nr. 812, 606 m² Grundstücksfläche, Engelgass

27. 4. 2020

Schubert Heinz Dieter, Lutzenberg, Erwerb 23. 5. 2002, 9. 6. 2009, an Trifunovic Mladen und Krcalic Marlen, Goldach, ME zu je ½, STWE Nr. S5098, Sonderrecht an 4½-Zimmer-Wohnung, ^{33.3}/₁₀₀₀ Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker; STWE Nr. S5119, Sonderrecht am Garagenplatz Nr. 19, ^{2.2}/₁₀₀₀ Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker

15. 5. 2020

Schwaller-Raymann Brigitta Franziska, Wienacht-Tobel, Erwerb 22.5.2002, 23. 11. 2005, 29. 11. 2006, an Aemisegger-Hässig Ruth Annemarie, Wienacht-Tobel, 130 m² Weg, abgetrennt von GB Nr. 599, vereinigt mit GB Nr. 852, Seebeli

19. 5. 2020

Heule Gebhard Paul, Widnau, Erwerb 29. 3. 1988, an Miral AG, Widnau, ½ ME an GB Nr. 612, Wiese, Weide, Gartenanlage, geschlossener Wald, 4 668 m² Grundstücksfläche, Unterer Kapf

19. 5. 2020

Miral AG, Widnau, Erwerb 19. 10. 2017, 19. 5. 2020, an Palatini-Urech Valentino und Iris, Goldach, ME zu je ½, GB Nr. 955, Wiese, Weide, 1 196 m² Grundstücksfläche, Unterer Kapf

27. 5. 2020

Brunner Hansruedi Erbenegemeinschaft, Erwerb 28. 6. 2019, an Waldegg Immobilien GmbH, Tübach, GB Nr. 146, Wohnhaus Nr. 178, Gartenhaus Nr. 179, 1 065 m² Grundstücksfläche, Oberhof

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

acustix

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent
in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Bewilligte Projekte

März bis Mai 2020

- Ruppner Karl, Hächleren 10, 9425 Thal
Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 145, Oberhof 177, Lutzenberg
- Paolicelli-Rosato Francesco und Rosa, Hof 703, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 481, Hof 703, Lutzenberg
- Eugster Harald, Hof 421, 9426 Lutzenberg
Neubau Parkplatz, Parz. Nr. 330, Hof, Lutzenberg
- Hübscher-Thalmann Thomas und Manuela, Büelachen 372, 9426 Lutzenberg
Fassadenrenovation südostseitig, Parz. Nr. 269/270, Büelachen 372/373, Lutzenberg
- Boxler Erich, Quellenstrasse 3, 9323 Steinach und Boxler Helmut, Bauholzstrasse 14, 9300 Wittenbach
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 74, Haufen 350, Lutzenberg
- Müller Stefan, Im Guet 2, 9422 Staad
Neubau drei Terrassenhäuser, Parz. Nr. 135, Hof, Lutzenberg
- Staub-Specker Micha und Helen, Engelgass 343, 9426 Lutzenberg
Wohnhausanbau, Parz. Nr. 245, Engelgass 343, Lutzenberg
- Bresch Wolfgang, Grund 62, 9405 Wienacht-Tobel
Abbruch Garage, Neubau Geräteraum mit Autounterstand, Parz. Nr. 610, Grund 436, Wienacht-Tobel
- Hengartner Werner, Tobel 102, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 590, Tobel 102, Wienacht-Tobel

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilungen aus der Kantonalen Verwaltung

Einheimische statt fremdländische Gartenpflanzen wählen

Ein neuer Informationsflyer der kantonalen Pflanzenfachstellen unterstützt bei der richtigen Wahl von einheimischen Gartenpflanzen. So können die so genannten Neophyten, die gebietsfremden Pflanzen, ersetzt und die Artenvielfalt gefördert werden. Der Flyer ist auf der Ausserrhoder Website abrufbar.

Übersichtsplan für Elektro- und Erdgasfahrzeuge aktualisiert

Appenzell Ausserrhoden unterstützt umweltfreundliche Energieträger: Mit einer Karte im Geoportale über die Tankstellen für Elektro- und Erdgasfahrzeuge bietet das kantonale Tiefbauamt eine Serviceleistung für alle, die sich mit alternativen Antriebstechnologien in Appenzell Ausserrhoden fortbewegen. In der Gemeinde Heiden und in Gais gibt es nun neue öffentliche Tankstellen für Elektrofahrzeuge.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Verwaltung

15

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden
Zeit: 17.00–18.30 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 1. Juli 2020
- Mittwoch, 5. August 2020
- Mittwoch, 2. September 2020

AEBI

STIHL®

MASSEY FERGUSON

Lantech AG

Land- & Kommunalmaschinen
Forst- & Gartengeräte

Thalerstrasse 35
9424 Rheineck

Telefon 071 888 20 36
www.lantechag.ch

Jetzt aktuell: Zeit für Service an Gartengeräten.

Jennifer Deuel geht in Pension

Es gilt für mich nach neun Jahren Abschied zu nehmen, denn ich erreiche Ende Juni das Pensionsalter. Auf meiner Fahne würde stehen: «Wir leben Gemeinschaft». Das Gemeinschaftsgefühl habe ich an der Lutzenberger Schule gespürt, unterstützt und gefördert. Die Schule ersetzt den fehlenden Dorfplatz. Hier findet Begegnung und Austausch statt.

Die Corona-Pandemie bildete den krönenden Abschluss meiner Zeit als Schulleiterin in Lutzenberg, in der das Team, die Kinder und Eltern trotz Social Distancing enger zusammengewachsen sind. Zusammen haben wir die Krise gut gemeistert.

Ich bedanke mich bei den Lehrpersonen, der Schulkommission, den Eltern und Kindern für die bereichernden Erlebnisse, Begegnungen und die Zusammenarbeit.

Ab Juli werde ich wieder vermehrt als Stadtführerin in St.Gallen unterwegs sein. Vielleicht darf ich Sie bei einem Rundgang begleiten? Ein Wiedersehen freut mich!

Jennifer Deuel

Wechsel in der Schule Lutzenberg

Sara Wagner unterrichtete in einem Teilpensum zwei Jahre im Kindergarten Gitzbüchel zusammen mit Monica Stieger Kamber. Sie erteilte auf der Mittelstufe das Werken. Nun ist für sie die Zeit gekommen, ein volles Pensum in einem Kindergarten anzunehmen. Sie ist glücklich, eine passende Stelle in der Stadt Bern gefunden zu haben.

Ihre Stelle wurde mit **Kim Zimmler** besetzt. Sie schliesst ihre Ausbildung zur Lehrerin im Sommer ab und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Lutzenberger Team.

Das Lehrerinnen-Team der 1. bis 3. Klasse wird mit **Patricia Alder** verstärkt. Die grosse Jahrgangsguppe der 2. Klasse wird im Teamteaching und Werken von vermehrter Differenzierung und Individualisierung profitieren.

Simone Zwicky unterrichtete ein Jahr lang Englisch auf der Mittelstufe. Ihr Wunsch ist es, mehrere Fächer zu unterrichten, weshalb sie ihre Stelle im Sommer wechselt.

Meryl Fischer wird ab neuem Schuljahr 2020/21 den Englischunterricht auf der Mittelstufe übernehmen. Englisch ist ihre Muttersprache, was bestimmt ein grosser Vorteil für die Lernenden ist.

Alexandra Wirth ist die neue Schulleiterin, die ihr Amt im August antritt. Sie ist Schulleiterin in Rehetobel und im Appenzellerland bestens vernetzt.

Fernunterricht in der Corona-Krise

Die Wahrscheinlichkeit der Schulschliessung wegen der raschen Verbreitung des Corona-Virus sahen wir kommen und sammelten eine Woche vor dem Lockdown Ideen für den Fernunterricht. Am 16. März, dem Tag des Lockdowns, fand am Morgen früh, in Anwesenheit der Schulkommission und der Lehrpersonen, eine Sitzung statt. In kurzer Zeit war das Vorgehen und die Organisation des Fernunterrichts geklärt.

Die Lehrpersonen erarbeiteten bis am Mittag Wochenpläne für die Lernenden. Am folgenden Tag holten die Kinder gestaffelt ihr Schulmaterial ab. Die iPads wurden denjenigen mitgegeben, die zu Hause kein geeignetes Gerät zur Verfügung hatten. Am Nachmittag fand für die Lehrpersonen eine Schulung zur Teams- App statt. Eltern und Kinder wurden instruiert, wie die App installiert und benützt wird. Diese App leistete fortan unverzichtbare, sichere Dienste und ermöglichte eine effiziente Kommunikation per Videochat und -konferenz mit den Lernenden und ihren Eltern.

Die Schulschliessung traf die Kindergärtnerinnen besonders hart. Sie hatten sich umsonst für ein abwechslungsreiches und buntes Quartal, mit frisch eingerichteten Spielecken im Haus, vorbereitet. Pläne und Vorgehensweise mussten total umgestellt werden. Der Austausch mit den Eltern erfolgte vor allem per Whatsapp-Gruppe, an der Mütter und Väter sich freiwillig anschliessen durften. Regelmässig holten die Kinder gestaffelt Unterlagen zu Bastel- und Spielideen samt Material dazu im Kindergarten ab. Fotos ihrer Kreationen und Kunstwerke wurden den Kindergärtnerinnen übermittelt. Die Eltern nutzten gerne die Gelegenheit, sich bei der Begegnung im Kindergarten oder telefonisch mit den Lehrpersonen auszutauschen.

Selbständiges Lernen im Fernunterricht als Chance

Die Lernenden sollten an den Arbeitsplänen und Aufgaben möglichst selbständig arbeiten. Es galt, erst selber zu studieren, bevor sie die Lehrperson telefonisch oder per Videochat um Rat fragten. Die Lernenden hatten Gelegenheit, sich mit Themen zu befassen, die sie persönlich interessieren. Die Fachlehrerin für Werken erarbeitete Vorschläge zum Basteln, was von Eltern und Kindern sehr geschätzt wurde. Eigene Bastelideen teilten sie teilweise auch mit Kolleginnen und Kollegen und organisierten Bastelnachmittage.

Den einen Kindern fiel das selbständige Lernen leicht. Es entsprach ihnen, sich selber zu organisieren, die Zeit mit Lesen zu verbringen und ihre Neugierde für Themen, die sie begeistern, zu stillen. Einzelne Kinder profitierten im Fernunterricht sogar von einer höheren Lernzeit. Die meisten Kinder brauchten viel Unterstützung der Eltern und Lehrpersonen. Sie halfen dem Kind den Tag zu strukturieren und ermunterten es, an ihren Aufgaben dran zu bleiben.

Nach den Frühlingsferien kamen die Schülerinnen und Schüler gestaffelt zur Schule und holten weiteres Unterrichtsmaterial ab. Einige Kinder waren sehr traurig, nicht in der Schule bleiben zu dürfen und vermissten den Schulalltag, ihre Lehrerin, den Lehrer und ihre Gspänli sehr. Die Lehrpersonen nahmen bis zu 12 Stunden täglich Telefone und Videochats der Kinder entgegen. Sie unterstützten, trösteten und motivierten sie und gaben ihnen Halt. Nebst Videokonferenzen, E-Mails beantworten und telefonieren, musste der Fernunterricht aufwändig vor- und nachbereitet, die Übersicht über die Erfüllung der Aufgaben bewahrt werden. Die Lehrpersonen empfanden den «Bürojob» als weit anstrengender als den Präsenzunterricht. Sie vermissten die Kinder und den Schulalltag sehr.

Die gegenseitige starke Unterstützung zwischen Eltern und Lehrpersonen wurde von allen sehr positiv wahrgenommen und geschätzt und förderte den Zusammenhalt.

Jennifer Deuel, Schulleiterin

Fussball Grümpelturnier Lutzenberg

Das 38. Grümpeli vom 14.–16. August 2020 steht vor der Tür.

Die Durchführung wird aber stark vom Verlauf der Pandemie beeinflusst. Aufgrund der aktuellen Bedingungen kann zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht definitiv entschieden werden, weder für das Schülerturnier am Freitag noch das Dorfturnier von Freitagabend bis am Sonntag. Der definitive Entscheid wird Ende Juni erfolgen sobald, wie wir hoffen, weitere Lockerungen vom Bund bekannt gegeben werden.

Trotzdem sollten Sie sich den Termin in Ihrem Kalender reservieren und Mannschaften bilden. Im Veranstaltungskalender der Gemeinde wird über die Grümpeli-Durchführung informiert.

Die Mannschaften der vergangenen Jahre werden direkt kontaktiert, sobald der definitive Entscheid gefällt ist und die Bedingungen das Grümpeli erlauben.

Noch immer hoffen wir, dass der Anlass stattfinden kann. In diesem Falle wird, aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen der Sponsoren, auf die Anfrage zur Unterstützung verzichtet. Die Werbetafeln der Sponsoren würden natürlich trotzdem wie immer aufgehängt, um auf diese etwas andere Art unseren Sponsoren zu danken, die es ermöglichen, immer wieder tolle Preise an alle Teilnehmer abzugeben.

Drücken wir nun die gewaschenen und desinfizierten Daumen, damit sich das Virus so entwickelt, dass es keine großen Ansteckungszahlen mehr gibt. Wir halten Sie in Bezug auf das Dorfturnier gerne auf dem Laufenden.

Für das Grümpeli: Lukas Hiltbrunner

Pink Ribbon Charity Lauf 6. September 2020

Der diesjährige Brustkrebs-Solidaritätslauf vom 6. September 2020 findet heuer nicht im Stadion Letzigrund statt, sondern wird als virtueller Lauf mit einem Live-Streaming-Programm durchgeführt.

Wir als Frauenverein möchten den tollen Event aktiv unterstützen und den Walk im Lutzenberg oder in Wienacht durchführen. Die Strecke von ca. 4 km Distanz kann in verschiedenen Kategorien unter die Füße genommen werden. Es wird keine Zeit gemessen, denn es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen.

Es ist für uns eine Herzenssache, Teil dieser grossen pinken Solidaritätsbewegung zu sein und wir hoffen auf viele TeilnehmerInnen für diesen guten Zweck.

Infos

Sandra Weiler, Präsidentin
sandweil@bluewin.ch
oder 071 841 61 52
www.pink-ribbon.ch

Herzzeit

Rat und Tat für Alleinerziehende

«HERZZEIT» lädt zum zweiten Oase-Event in Folge ein. Er findet am Samstag, 29. August 2020, in den Räumlichkeiten der Heilsarmee Rheineck an der Thalerstrasse 61 statt.

Das Angebot richtet sich an alleinerziehende Mütter und Väter.

Seit rund 10 Jahren bietet «HERZZEIT» Hilfe für Alleinerziehende. Kern der Hilfe ist die Teilbetreuung im Alltag. Sie reicht von Aufräumen, über Einkaufen bis zur Lernhilfe; kann aber auch eine Hilfe im Kontakt mit Ämtern sein. Am Oasen-Event stehen den Alleinerziehenden Fachpersonen zur Verfügung, die ein offenes Ohr haben, um Teilnehmern aus Überforderung und Ausweglosigkeit zu helfen.

Vor Ort werden die Kinder betreut, so können Betroffene einen Tag in unbeschwerter Atmosphäre geniessen. Ein Mittagsbrunch, Kaffeepausen und ein geplanter Austausch sorgen dafür, dass genug Zeit für zwischenmenschlichen Kontakt besteht.

Eine Anmeldung ist erwünscht bis spätestens **15. August 2020**. Interessierte können das Kontaktformular auf www.herzzeit.ch ausfüllen und einsenden, sich unter Telefon 044 865 06 67 melden, oder eine E-Mail an folgende Adresse schicken: vereinherzzeit@gmail.com

Der Anlass ist kostenlos und konfessionsunabhängig. Interessierte für eine Mitarbeit sind herzlich willkommen und können sich ebenfalls an die oben genannte Telefonnummer wenden.

Christian Gauer

Meine erste Safari.

WALTER
ZOO

Eine regionale Partnerschaft
der St.Galler Kantonalbank

Meine erste Bank.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

St.Galler
Kantonalbank

Und täglich grüsst das Murmeltier

Es ist Sonntag. Jedenfalls glaube ich, dass es Sonntag ist. Denn seit der Schulschliessung und dem Lockdown, habe ich mein Zeitgefühl so gut wie verloren. Meine Kinder sind irgendwann aufgestanden, wir haben irgendwann gefrühstückt und danach sind sie irgendwann in den Garten um zu spielen. Bevor ich irgend-

wann das Mittagessen vorbereite, überlege ich mir, was wir heute unternehmen könnten. Zoo? Geschlossen. Wandern? Nicht erwünscht. Freunde treffen? Zu vermeiden.

Ich schaue auf die Uhr. Es ist gerade einmal eine halbe Stunde vergangen, seit ich den Frühstückstisch abgeräumt habe. Ich starre in meine Kaffeetasse, die genau so leer ist, wie ich mich gerade fühle. Diese Stille, diese unsägliche Langeweile, diese To Do's, die nicht erledigt werden können, weil die Läden nicht offen haben und die Post aufgrund der riesigen Menge an Paketen eine Ewigkeit braucht, um sie auszuliefern. Diese Antriebslosigkeit, die sich breit gemacht hat, all das hängt wie ein schwerer Rucksack an mir.

Vor mir steht ein Früchtekorb mit Bananen. Apropos Bananen: Bananenschnecken sind die langsamsten Schnecken, die es gibt. Sie schaffen ganze 10 cm in einer Stunde. Ich glaube, gerade jetzt würden sie das Rennen gegen mich gewinnen, so unmotiviert wie ich bin. Ich fühle mich nutzlos. Eine meiner Freundinnen arbeitet in einem sogenannten «systemrelevanten» Beruf. Sie ist nützlich, sie wird gebraucht. Während ich mit meinen Kindern Badminton spiele, backe oder bastle und auf das Ende des Lockdowns warte ...

Plötzlich unterbrechen die Kids meine Gedanken und stürmen auf mich zu. «Mami, Mami, d Camilla sitzt uf dä Eier! Es git Bibeli!» Camilla und Charles sind unsere Pommernenten und wir warten schon lange darauf, dass die Entendame mit dem Brüten beginnt. Ich laufe mit den Jungs zum Stall und tatsächlich, da sitzt sie. Vor dem Eingang steht der stolze Papa und bewacht seine Familie. Camilla wird nun für mindestens einen Monat auf den Eiern sitzen und warten. Ab und zu aufstehen und fressen, aber hauptsächlich sitzen und warten. Und nach dieser, für sie bestimmt sehr langweiligen Zeit, schlüpfen hoffentlich viele kleine, gesunde Entenküken. Vielleicht erreicht man manchmal mit sitzen und abwarten ja tatsächlich mehr, als es auf den ersten Blick scheint? Ich kann gar nichts anderes tun, als abzuwarten. Ich kann die Situation gar nicht aktiv beeinflussen. Ich kann lediglich dazu beitragen, dass meine Kinder diese Zeit, die auch für sie nicht einfach zu verstehen ist, so gut wie möglich überstehen. Und ich kann «systemrelevant» zuhause bleiben um die Kurve flach zu halten. Wir sind also alle ziemlich wichtig, in dieser Ausnahmesituation.

Frisch motiviert gehe ich zurück zum Haus, als ich plötzlich sehe, wie die Müllabfuhr an uns vorbeifährt. Mist, heute ist wohl doch nicht Sonntag ...

Sabrina Obertüfer

Evangelische Kirchgemeinde

Thal · Lutzenberg ·
Buechen · Staad

Feldgottesdienst der evang. Kirchgemeinde in Wienacht

Am Sonntag, 9. August, dem letzten Sonntag der Sommerferien, findet der traditionelle Feldgottesdienst auf dem aussichtsreichen Platz im Tan statt (neben Tan 26).

Der Gottesdienst, gestaltet von Pfr. Klaus Steinmetz und der Musikgesellschaft Lutzenberg, beginnt um 10 Uhr. Gleichzeitig feiern die Kinder ihren eigenen Gottesdienst und basteln zum Gottesdienstthema. Anschliessend lädt die Kirchenvorsteherschaft ein zu Wurst, Brot, Kaffee und Kuchen. Autos können beim Stall der Familie Einsele abgestellt werden. Herzlichen Dank!

Bei Regen findet der Gottesdienst in der Buechner Kirche statt und die Festwirtschaft im Saal des KGH Buechen.

Falls die Situation wegen des Corona-Virus unsicher sein sollte, informieren Sie sich bitte auf unserer homepage (www.evang-thal-lutzenberg.ch).

Bei unklarem Wetter gibt der Anrufbeantworter des evang. Pfarramts Buechen am Sonntagmorgen ab 7 Uhr Auskunft (071 886 45 40).

Herzliche Einladung!

Gwerb 20

Verschoben ist nicht aufgehoben #zämavorwärts

Die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung Wolfhalden-Lutzenberg laufen ungebremst. Aufgrund der speziellen Lage in den vergangenen Monaten und der unsicheren näheren Zukunft hat sich das OK einstimmig für eine Verschiebung der Gwerb20 um ein Jahr auf 2021 geeinigt.

Die Ausstellung findet nun vom **10.–12. September 2021** auf dem Sportplatz in Wolfhalden statt.

Wir freuen uns weiterhin, eine erlebnisreiche Gewerbeausstellung vorzubereiten und anzubieten und hoffen auf eine virenfreie Zukunft.

Das Gewerbe steht natürlich nicht still und freut sich besonders in dieser schwierigen Zeit auf Anfragen und Aufträge.

Kath. Pfarrei Thal

Verabschiedung von Pater Didier

Nach sechs Jahren verlässt Pater Didier Mungilingi unsere Seelsorgeeinheit. Als Kaplan hat er vor allem Gottesdienste gefeiert, Sakramente gespendet und Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Erstkommunion resp. Firmung begleitet. Die Seelsorgeeinheit Buechberg dankt ihm für seinen frohen Einsatz im Gottesdienst am Samstag, 4. Juli 2020 um 18.00 Uhr in der Kirche Rheineck. Anschliessend wird es unter Auflagen einen einfachen Apéro geben und Zeit zur Begegnung.

Cooler Sommerferien-Programm für Kinder – Weltreise um den Buechberg

In diesem Jahr bieten die Pfarreien Altenrhein, Buechen und Staad, Rheineck, Thal und St. Margrethen gemeinsam allen Kindern vom Kindergarten bis und mit 6. Klasse eine Weltreise um den Buechberg an.

Jeden Mittwoch in den Sommerferien (8./15./22./29. Juli und 5. August) geht es jeweils von 10.00–16.00 Uhr auf einen anderen Kontinent, um bei Olympischen Spielen, am Wasser und in der Luft, auf einer Safari und bei Musik viel Spass und schöne Ferien zu erleben.

Dabei gibt es ein vielfältiges Programm: abenteuerliche Spiele, coole Aktionen, basteln, singen, feiern, gemeinsames Mittagessen. Ein motiviertes Leiterteam gestaltet mit einem tragfähigen Schutzkonzept diese abwechslungsreichen Ferientage.

Anmeldungen bis 2. Juli an das Pfarramt Rheineck: Tel. 071 886 61 35. Die Teilnahme ist für alle fünf Tage, wie auch für einzelne Tage, möglich!

... auch die Grossen verreisen

Ab der Oberstufe treffen wir uns in den Sommerferien jeden Mittwoch ab 18 Uhr, um eine Wurst zu braten, zu lachen, zu quatschen und zu «Werwölfli».

Familiengottesdienst unter dem Lindenbaum

Am Sonntag, **23. August 2020, 11.15 Uhr**, feiern wir in Thal unter dem Lindenbaum bei der Kirche einen Familiengottesdienst unter der Mitwirkung des Chinderfir-Teams und musikalischer Umrahmung. Zu diesem Gottesdienst sind alle KirchbürgerInnen – speziell Familien und Kinder – herzlich eingeladen. Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt.

Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit

Es blüht wieder in unseren Gärten. Viele Pflanzen gedeihen in diesen Wochen prächtig. Was manche Gartenbesitzer nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön sind, von einigen als Zierpflanzen von weit hergeholten Gewächsen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus.

Fatal ist, wenn solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen direkt ins Ökosystem Wald gelangen. Einmal ausgewildert, ist es für Waldeigentümer und Forstprofis schwierig, die wuchernden Fremdlinge wieder zu stoppen. Neophyten führen sich im Wald auf wie Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen anderen Pflanzen, besonders jungen Bäumchen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die Naturverjüngung.

Darum gehören Gartenabfälle nicht in den Wald. Nie! Auch wenn sich der Rückschnitt der Hecke wenig unterscheidet vom Astmaterial der letzten Holzerei oder es sich nicht um Neophyten handelt, sondern um einfachen Rasenschnitt oder Topfballen der verblühten Balkondeko. Solches Grüngut schadet der Waldgesundheit, weil auf diese Weise Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen wie Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem eingetragen werden. Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 2020 von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, zum Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde.

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln. Neophyten gehören in den Abfallsack! Erkundigen Sie sich bei der Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe. Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie unter www.waldschweiz.ch.

Von Energie-Investitionen profitiert Gewerbe

Wer sein Haus isoliert oder auf erneuerbare Energien umsteigt, profitiert von tieferen Betriebskosten und höherem Wohnkomfort. Den Anreiz, damit Hausbesitzer in ihre Gebäude investieren, bietet der Kanton Appenzell Ausserrrhoden mit Fördergeldern. Gleichzeitig generieren die Investitionen Aufträge für das einheimische Gewerbe.

Die Corona-Krise hat auch in naher Zukunft unter anderem zur Folge, dass die Menschen mehr Zeit im eigenen Heim verbringen. Bei Hausbesitzern rücken dadurch Fragen zu Energieverbrauch, Unterhaltskosten oder zur Qualität der eigenen Liegenschaft in den Vordergrund. Fassen sie energetische Sanierungsmassnahmen oder den Einsatz erneuerbarer Energien ins Auge, können sie von kantonalen Fördergeldern profitieren. So haben Eigentümerinnen und Eigentümer Anspruch auf einen Beitrag pro Quadratmeter, wenn sie das Dach oder die Fassade ihres Hauses isolieren. Werden mindestens 90% der Hauptflächen (Fassade, Dach) gleichzeitig saniert, gibt es zusätzlich einen Bonus.

Ebenso profitieren Hausbesitzer von finanzieller Unterstützung bei einer Gesamtanierung nach einem Minergie-Standard sowie bei einem Neubau, der nach Minergie-P zertifiziert ist.

Betriebskosten senken – Wirtschaftsstandort stärken

Auch der Ersatz einer alten Heizung durch ein effizientes, modernes System ist förderberechtigt. Eine Hauseigentümerschaft erhält einen Beitrag, wenn sie die alte Öl-, Gas oder Elektroheizung durch eine Holzfeuerung, einen Anschluss an ein Wärmenetz oder durch eine Wärmepumpe ersetzt. Die Installation einer thermischen Solaranlage sowie eines Batteriespeichers für Solarstromanlagen unterstützt der Kanton ebenfalls mit Fördergeldern.

Mit energetischen Effizienzmassnahmen und der Nutzung erneuerbarer Energien senkt der Eigentümer die Betriebskosten, den Energieverbrauch sowie die CO₂-Emissionen des Gebäudes. Ferner sichert er die Werterhaltung der Liegenschaft und leistet einen Beitrag an die Wertschöpfung im Inland. Investition in eine Wärmedämmung, in ein erneuerbares Heizsystem oder die Installation einer Solaranlage bleiben weitgehend im Kanton und generieren Arbeit vor Ort. Das einheimische Gewerbe kann von zusätzlichen Aufträgen profitieren, was gerade in der jetzigen Zeit von grosser volkswirtschaftlicher Bedeutung ist.

Lassen Sie sich beraten

Fassen Sie eine Gebäudesanierung ins Auge? Wollen Sie sich frühzeitig mit dem Heizungsersatz auseinandersetzen? Oder interessieren Sie sich ganz einfach dafür, den Energieverbrauch zu senken, dann kontaktieren Sie den Verein Energie AR/AI. Eine Beratung kann auch telefonisch erfolgen:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle
Urnäscherstrasse 872, 9064 Hundwil
Telefon 071 353 09 49,
info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch
Informationen zum Förderprogramm:
www.energie.ar.ch > Förderung

Geführte Wanderungen Sommer 2020

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Zusammen mit einer motivierten Gruppe eine Wanderung in Angriff nehmen, gemeinsam den Gipfel erreichen und mit vielen Eindrücken am Ende des Tages am Ziel ankommen - so macht Wandern Spass. Deshalb lädt der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) auch während den Sommermonaten wieder zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein, und bei diesem vielseitigen Angebot kommt bestimmt jeder auf seine Kosten. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf unserer Homepage www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Nachtwanderung, Samstag/Sonntag, 4./5. Juli 2020 – «Von Hoch zu Hoch»

Route: Urnäsch-Hochhamm-Tell-Dürnwälderen-Hochalp-Schönau-Urnäsch
Anmeldung bis Dienstag, 30. Juni über die Homepage oder per Mail an abonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 077 522 09 11.

Abendwanderung, Samstag 4. Juli 2020 – Abendstimmung beim Chindlistei

Route: Heiden-Bellevue-Chindlistei-Ebenau-Nasen-Kaien-Heiden
Anmeldung bis Donnerstag 2. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 079 401 41 44.

Dienstag, 7. Juli 2020 – Baumwipfelpfad Mogelsberg

Route: Brunnadern-Gerensattel-Ebersol-Baumwipfelpfad-Mogelsberg
Anmeldung bis Sonntag 5. Juli über die Homepage oder per Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 077 522 09 11.

Dienstag, 14. Juli 2020 – Zum Dreibündenstein

Route: Brambrüesch-Malixer Alp-Furggabüel-Dreibündenstein-Skihütte Term Bel-Mutta
Anmeldung bis Sonntag 12. Juli, über die Homepage oder per Mail an josef.schmid@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 079 401 41 44.

Samstag, 18. Juli 2020 – Brisi-Ein imposanter Gipfel der Churfürsten

Route: Strichboden-Wildmannisloch-Brisizimmer-Brisi-Brisizimmer-Sellamatt
Anmeldung bis 15. Juli 2020 über die Homepage oder per Mail an martin.keller@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 079 669 75 40.

Sonntag, 19. Juli 2020 – Zur Stobete auf die Potersalp

Route: Weissbad-Neuenalp-Hundslanden-Schwizerälpli-Potersalp (Stobete)-Chamm-Schwägalp
Anmeldung bis Freitag 17. Juli 2020 über die Homepage oder per Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 079 749 36 55.

Samstag, 25. Juli 2020 – Spitzli-Der schönste Punkt von Urnäsch

Route: Schwägalp-Chamm-Nosshalden-Petersalp-Spitzli-untere Petersalp-Blattendürren-Osteregg-Urnäsch Bahnhof
Anmeldung bis Freitag 24. Juli 2020 über die Homepage oder per Mail an vreni.schmid@appenzeller-wanderwege.ch, Telefon 071 364 22 14.

«Mach ka Fisimatente!»

Mit seinem 11. Kurzgeschichten-Buch «D Hebamm vo Walzehuuse» streift Peter Eggenberger erneut vergnüglich durchs Appenzellerland. Verblüffende Zwischenfälle und schier unglaubliche Begebenheiten, aber auch rekordverdächtige Tatsachen lassen immer wieder staunen, schmunzeln und herzlich lachen. Dabei kommt immer wieder die Schlagfertigkeit der Appenzellerinnen und Appenzeller zum Zuge. In unserer Gemeinde spielt etwa die Geschichte «Mach ka Fisimatente!».

In weiteren Episoden wie etwa «E Frau us em Internet» und «Moderni Kommunikazistechnik» hingegen wird reichlich naiv agiert. Gereimte Texte schliesslich wie etwa «S Aalter», «Üsers Bähnli» und «Appenzeller Wiertschafte» gehören ebenso zum Inhalt wie der längst vergessene Liedtext «Appenzeller Rundschau», der von Reute über Lutzenberg bis Schönengrund jeder Gemeinde prägnant die Referenz erweist.

«D Hebamm vo Walzehuuse»,
ISBN 978-3-85882-834-
illustriert, 128 Seiten, Fr. 22.00
Appenzeller Verlag.

Erhältlich im Buchhandel, beim Verlag, bei verschiedenen Verkaufsstellen im Vorderland, in Thal und beim Autor,
www.peter-eggenberger.ch

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Kinderturnen	Mo	15.10–16.10	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	20.00–21.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
			Hausbesuche auf Anmeldung

Seniorenwohnheim Brenden jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Juli 2020
Woche 27

Do 2. 7. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Sa–So 4. 7.–9. 8.	Primarschule/Kindergarten, Sommerferien

Woche 28

Di 7. 7. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 7. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 7. 7. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 9. 7. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr

August 2020
Woche 31

Sa 1. 8.	1. August-Feier in Wienacht-Tobel, Unterwienacht (unter Vorbehalt)
----------	---

Woche 32

Di 4. 8. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 4. 8. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 6. 8. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
So 9. 8. 10.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Feld-Gottesdienst, Tan, Wienacht-Tobel

Woche 33

Mo 10. 8.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Sommerferien
Di 11. 8. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 12. 8. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung Feuerwehrdepot Wienacht
Do 13. 8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr
Fr–So 14.–16. 8.	Turnende Vereine und Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Dorfturnier Lutzenberg, Posten stehen

Woche 34

Di 18. 8. 19.00	Gemeinderat Lutzenberg Orientierungsversammlung, Hotel Hohe Lust
-----------------	---

Woche 35

Do 27. 8. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
-------------------	---

September 2020
Woche 36

Di 1. 9. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 1. 9. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 3. 9. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 37

Di 8. 9. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 9. 9. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg

Woche 39

Do 24. 9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Grünabfuhr
Sa 26. 9. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Altmetallsammlung
Sa/So 26./27. 9.	Abstimmungs- und Wahlwochenende

fokus

@lutzenberg.ch

10-20 99

Lutzenberg
im Appenzellerland

Verwaltung
Spatenstich

Schule
«echt krass»

Dorfleben
gemeinsame Weihnachtsfeier

thema:
Wege

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Nun verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren feinen Wildgerichten.

!!! Achtung nicht vergessen !!!

Metzgete

Freitag, Samstag, Sonntag
23./24./25. Oktober 2020

Kleine Feier: «GRANDE TAVOLA»

Verbringen Sie die letzten Stunden dieses
Jahres bei einem gemütlichen Silvesterdiner
mit uns.

**Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!**

tyoR'

«Gute Typografie
lärm nicht».

**Mit Können
und Leidenschaft
zum Erfolg.**

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
071 333 19 52
typorenn.com

Rehabilitations Zentrum

9426 Lutzenberg

- Bäckerei
- Gartenbau
- Dorfladen/Postagentur
- Werkstatt
- Industriearbeiten

Wir gestalten auch Ihren
Garten. Testen Sie unsere
Betriebe und verlangen Sie
eine unverbindliche Offerte.
Wir freuen uns auf Ihren
Auftrag.

Telefon 071 886 30 80
Telefax 071 886 30 86
info@reha-lutzenberg.ch
www.reha-lutzenberg.ch

ÜBERRAGENDES
BIKEN MIT
EXTRA POWER

BULLS-CORE EVO TR 2.275+
750 WH

zweirad-signer.ch

MESMERENWEG 2 CH-9425 Thal +41 71 888 13 93 INFO@ZWEIRAD-SIGNER.CH

LANGENEGGER HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

**Sanitäre Lösungen
und Spenglerarbeiten
individuell
auf Sie zu geschnitten.**

Wir lösen alle Ihre sanitären
Probleme individuell und präzise.
Egal ob Neubau oder Reparaturen,
wir sind jederzeit für Sie bereit.

K. Käch

Spenglerei
Sanitäre Installationen
9426 Lutzenberg, 9326 Horn
Telefon 888 15 19

Juan
Jankovics
AUTOMOBILE THAL

071 888 41 14

für und alle anderen guten Autos!

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Unteres Rheintal mit Geschäftsstellen in Au, Berneck, Rheineck und St. Margrethen

Geschätzte Leserin Geschätzter Leser

Wir alle setzen sie uns. Mal sind es grosse, mal kleinere, aber wir sind stets ambitioniert sie zu erreichen: Ziele. Unsere Ziele haben es in der Hand ob wir uns gut oder schlecht fühlen, denn wir messen Erfolg daran, ob wir sie erreicht haben oder nicht. Sie üben also eine gewisse Macht auf uns aus. Diese ist so gross, dass wir beim Streben nach Erfolg oft vergessen, dass wir nicht nur durch das Erreichen eines Ziels wachsen, sondern vor allem an den Erfahrungen, die wir bis dorthin gesammelt haben. Denn wir befinden uns länger auf dem Weg als auf dem «Siegertreppchen» selbst.

Und wenn wir ein Ziel nicht erreichen, sind wir enttäuscht. Wir sind demotiviert und lassen uns manchmal sogar dazu hinreissen, nicht mehr an uns zu glauben und plötzlich ziellos ein Dasein im «Wartebereich» zu fristen.

Aber denken wir zum Beispiel an unsere letzte Wanderung, so erinnern wir uns doch an die tolle Landschaft, die wunderschöne Aussicht und die Erlebnisse unterwegs. Kaum einer wird hauptsächlich vom Restaurant schwärmen, das man sich als Ziel für diese Etappe ausgesucht hat. Denn wenn wir uns auf eine Wanderung begeben, erleben wir die Natur um uns. Wir hören den Vögeln zu, geniessen die Aussicht und wenn wir müde sind, setzen wir uns hin und stärken uns mit Proviant, den wir zuvor für uns eingepackt

haben. Wir machen Fotos von beeindruckenden Felsformationen und Tieren, die uns sonst nie begegnen. Wir gönnen uns diese Reise und geniessen sie.

Und sollte die Beiz, in die wir eigentlich einkehren wollten, geschlossen sein, suchen wir uns eben eine nächste Raststätte. Wir geben nicht einfach auf und verharren mitten im Wald. Wir gehen stets weiter.

Sollte es denn nicht auch im Leben mehr um unseren Weg, als um unsere Ziele gehen? Wir könnten so viel verpassen, wenn wir unsere Augen nicht für das offen halten, was um uns geschieht. Denn wie schon Konfuzius sagte:

« Der Weg ist das Ziel »

In dieser «fokus»-Ausgabe stellen wir Ihnen Wanderwege durch unsere Gemeinde vor. Jetzt im Herbst zeigt sich uns die Natur in all' ihrer Farbenpracht und lädt zum Entdecken und Verweilen ein.

«Und manchmal beginnt ein neuer Weg nicht damit, Neues zu entdecken, sondern damit, Altbekanntes mit ganz anderen Augen zu sehen.» (Unbekannt)

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim (Neu-)Entdecken unserer wunderschön gelegenen Gemeinde mit ihren spannenden Wegen und Weilern.

Sabrina Obertüfer

Impressum

Redaktion Maria Heine Zellweger, Peter Schalch, Doris Herzig,
Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Monica Stieger Kamber

Lutzenberg – rondom

Das Gemeindegebiet unseres Ortsteils Haufen-Brenden-Hof tangiert zwei schweizweit bekannte Wanderweg-Routen. Zum einen handelt es sich dabei um den Themen-Wanderweg «Friedensweg» und zum anderen um die «Kulturspur Appenzellerland». Auf Schusters-Rappen machte sich der «fokus»-Redaktor auf den Weg...

Start unserer rondom-Wanderung ist das Gemeindehaus Lutzenberg, von wo aus wir die Strasse in Richtung Restaurant «Hohe Lust» einschlagen. Dies nicht etwa für eine erste Rast, sondern um über den neu erstellten Treppenabgang zur Appenzellerstrasse, auf dem Fussweg dem Bach entlang, hinunter zum Ortsteil Hof zu gelangen. Weiter Richtung Thal befinden wir uns, nach Einschwenken in die Dorfhalde, bereits auf der Route der «Kulturspur Appenzellerland». Gesäumt wird diese hier von den imposanten Gebäuden der Ära Bänziger-Euler-Streichenberg, aus der Zeit der frühen Textilindustrie. Der Weg führt uns weiter steil aufwärts über Werner Dutler's «Bahnhof Buck» zum Ortsteil Haufen. Alternativ kann die Kulturspur weiter bis zur Tobelmüli begangen werden, um von dort aus über einen Weideweg zum Ortsteil Haufen zu gelangen. Dies sozusagen als Zusatzschleufe.

Weiter zieht sich der Wanderweg neben Aemisegger's Bison-Herde über eine Wiese steil hinauf zum Hellbüchel, wo wir erneut die Appenzellerstrasse queren. Noch haben wir jedoch den höchsten Punkt unserer Rundwanderung nicht erreicht. Auf sich abwechselnden Kies- und Weidewegen schlängelt sich der Pfad exakt auf der Grenze zum Wolfhändler Gemeindegebiet Mühltoibel, hinauf zum Reservoir Eggass. Der höchste Punkt vom Ortsteil Lutzenberg wäre somit erreicht, was mit der wunderbaren Aussicht belohnt wird. Die Wanderwegweiser zeigen an, dass wir uns hier bereits auf dem Themen-Wanderweg «Friedensweg» bewegen. Dieser führt von Heiden nach Walzenhausen und erinnert dabei an hochverdiente, sich für eine friedliche Welt einsetzende Schweizer Persönlichkeiten. Anhand von Friedensstationen wird dabei das Schaffen von Flüchtlingsmutter Gertrud Kurz-Hohl oder Diplomat Carl Lutz, um nur wenige zu nennen, beschrieben.

In lockerem Schritt geradeaus erreichen wir über ein Stück Wolfhändler Gemeindegebiet die Siedlung Blatten mit seinen schmucken Häusern. Weiter führt uns der Weg abwärts über's Gmeindli oberhalb des Groppenbach-Tobels, welches durch die Rodungsarbeiten von 2018 gute Einsicht in das mit Felspartien durchsetzte Bachtobel gewährt. Bald lugt auch schon unser Gemeindehaus zwischen den Bäumen hervor, was soviel heisst, dass wir bei unserem Ausgangspunkt im Gitzbüchel angekommen sind.

Jetzt endlich ist auch eine wohlverdiente Rast in der «Hohen Lust» durchaus angebracht.

Peter Schalch

Treppenabgang zur Appenzellerstrasse

Aussicht beim Reservoir Eggass

Dorfhalde

Im Wanderwegnetz steckt viel Arbeit

Während des ganzen Jahres entdecken viele Wanderbegeisterte unseren Kanton. Dabei führen insgesamt 819 Kilometer gepflegte und gut beschilderte, offizielle Wanderwege durch unsere Natur.

«Ursprünglich entstanden Wanderwege auf den Verbindungspfaden zwischen Streusiedlungen», erzählt Urs von Däniken, Präsident und Leiter «Wanderung» des Vereins Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW). «Damals waren es z. B. alte Kirchenwege, die vor allem in den 60er und 70er Jahren offiziell als Wanderwege in die Grundbücher eingetragen wurden.» Heute gibt es ein Bundesgesetz für die Planung, die Anlage und die Erhaltung zusammenhängender Fuss- und Wanderwegnetze. Für die Umsetzung dessen, hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Ausführungsgesetzgebung erstellt und die Verantwortung für den Unterhalt und die Beschilderung den Gemeinden übertragen.

Der VAW ist von Kanton und Gemeinden beauftragt, zwischen den verschiedenen Akteuren des Wanderwegnetzes in Appenzell Ausserrhoden zu koordinieren. «Es gibt z. B. viele Möglichkeiten von Heiden nach Lutzenberg zu kommen. Damit es aber keinen Tafelwald gibt, sucht unser Verein die attraktivsten Wege aus und erstellt einen Routenplan. Dieser dient als Basis für die Signalisation und sorgt dafür, dass der Weg nicht an der Grundstücks-, Gemeinde- oder Kantonsgrenze endet», erklärt Urs von Däniken. «Wir beraten die Gemeinden und Grundbesitzer, die Umsetzung der Vorhaben aber, liegt bei ihnen.» Sobald dann ein Weg offiziell als «Wanderweg» eingetragen ist, kann man ihn nicht mehr einfach bebauen oder asphaltieren. Will ein Besitzer etwas an einem Grundstück, durch welches ein Wanderweg führt, verändern, ist er gesetzlich verpflichtet, eine Alternativroute anzubieten. Diese wird meist gemeinsam mit dem VAW gefunden, der dann eine Beurteilung verfasst, welche in den Baubewilligungsprozess einfließt.

Der VAW übernimmt aber auch Arbeiten für die digitale Darstellung der Wanderwege, z. B. auf schweizmobil.ch. «So ist die Öffentlichkeit stets über aktuelle Sperrungen durch Baustellen oder durch ein Unwetter informiert und kann die Routen entsprechend planen», sagt Urs von Däniken.

Und an schönen Alternativen zu einem gesperrten Wanderweg mangelt es in unserem Kanton glücklicherweise nicht.

Sabrina Obertüfer

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

acustix

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
071 888 83 83
heiden@acustix.ch

JEDERZEIT
GRATIS
HÖRTEST
IM WERT VON
CHF 80.-

APPENZELL AUSSERRHODER
WANDERWEGE

Geführte Wanderungen im Herbst 2020

Der Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege (VAW) lädt auch während den Herbstmonaten zum gemeinsamen Wandern im Appenzellerland und den angrenzenden Regionen ein.

Wir freuen uns auf Sie!

Alle Wanderungen und weitere nützliche Informationen sind auch auf www.appenzeller-wanderwege.ch ersichtlich.

Die Region am Berg war damals noch grösstenteils von Wald bedeckt und unbewohnt. Bei der sogenannten ‹Landnahme› durch die Alemannen entstanden auf unserem Gemeindegebiet, oftmals durch Brandrodungen (Weilername Brenden), erste Höfe und Siedlungen. Trampelpfade und Karrenwege, welche zu einem Teil heute noch existieren, resp. in anderer Form genutzt werden, verbanden damals die Höfe untereinander.

Der Kurzenberg, wie unsere engere Region zwischen Walzenhausen und Heiden damals hiess, war auch im frühen Mittelalter durch derartige Wegverbindungen erschlossen. Erst später erfolgten schriftliche Aufzeichnungen über Weg- und Strassenbauten.

Von Ernst Züst, Lokalhistoriker aus Wolfhalden, hat unser Redaktor bei einem Besuch im Dorfmuseum Wolfhalden viel Interessantes zu den Wegen und späteren Strassen in unserer Gemeinde erfahren.

Nach der Appenzeller Landteilung 1497 und der anschliessenden Aufteilung der ‹Allmenden› (Bodenflächen) wurden weitere Wegverbindungen für den Viehtrieb, den Transport von Waren und landwirtschaftlichen Erzeugnissen angelegt. Auch für den Kirchgang der Lutzenberger Bevölkerung nach Thal gab es Fusswege und Pfade. So wurde z.B. im Jahr 1635 auf Veranlassung des Landvogtes zu Rheineck der Kirchweg von Haufen-Buck-Dorfhalde zur Kirche nach Thal als Landstrasse ausgebaut.

Von der Dorfhalde zweigte zudem ein Fahrweg zur Mühle ins Mühltoibel ab (heute Wanderweg), ein weiterer vom Haufen zur Kellenmühle im Kellentobel. Vom vorderen Haufen über Gmeindli zur Blatten wurde die Landstrasse nicht mehr weitergeführt, sondern blieb als Saumpfad bestehen. Von Bülachen führte ein Weg nach Brenden, von dort durch die ‹Wuhr› im Büeli zu Hans Bänziger's Rosstall in der Blatten.

‹Via est Vita› – Die Strasse ist Leben

Seit es Menschen gibt, die sich untereinander austauschen, gibt es Verkehrswege. Sie lassen sich über lange Zeit zurückverfolgen. So unterhielten bereits die Römer eine Heeresstrasse von Bregenz (Brigantium) nach Arbon (Arbor Felix). Diese führte aufgrund des damals weiter südlich verlaufenden Bodenseeuferes von ‹ad Rhenum› nahe Rheineck über die höher gelegene Krufft nach Thal und Rorschach.

Brenden um ca. 1910

Oben: historischer Weg: Altensteig - Engulgass - Oberbrenden - Mühltoibel
Mitte: Strasse Brenden - Gitzbüchel
Unten: Strasse Walzenhausen - Rheineck

Im Gemeindearchiv Lutzenberg existiert ein Fahrrechtsbrief (Pergament mit Siegel) von 1651, in dem von einer ‹gemeinen Landstrass› bei der ‹haus und hoffstatt im hoff Tobel› die Rede ist. Diese wird in Zusammenhang mit der Nutzung von Gütern des unteren, vorderen und oberen ‹Hochran› gebracht. Mit der Bezeichnung ‹Hochran› könnten möglicherweise die Steinbrüche gemeint sein. Eine Wegverbindung von Grub durch Tobel und über die Buechsteig nach Thal wird durch die Nutzung für kirchliche Prozessionen 1748 erwähnt. Nach Rorschach bestand von der Landegg aus noch Ende des 18. Jahrhunderts nur ein Saumpfad.

Ein ebenfalls seit alter Zeit bestehender Saumpfad von Rheineck, Altensteig, Brenden, Oberbrenden nach Bülachen, wurde 1635 ausgebaut, um den Warentransport zu verbessern. Transportiert wurde vor allem Korn aus Lindau, welches mit Schiffen über den See nach Rheineck und von

dort zu den vielen Mühlen verbracht werden musste. Diese Wegverbindung existiert heute noch, Engulgass - Oberbrenden. Das sogenannte ‹Wegmacherhaus› an der Oberbrendenstrasse verweist heute noch auf die damalige Notwendigkeit eines dauernden Unterhalts dieser wichtigen Verkehrsachse.

Im Jahre 1859 wurde die Mittellandstrasse (heutige Appenzellerstrasse) erstellt, welche den Bau weiterer, noch heute existierender Strassenverbindungen auslöste. Was früher viel Arbeit und Mühe von der Bevölkerung abverlangte, ging allmählich in die Zuständigkeit von Gemeinde und Kanton über.

Peter Schalch

Quellen:
Geschichte der Gemeinde Kurzenberg,
Ernst Züst
Kunstdenkmäler AR, Vorderland,
Eugen Steinmann

Wienacht – rindom

Zum Grenzgänger der anderen Art kann man werden, wenn man die Wanderwege rund um Wienacht nutzt. In zwei bis drei Stunden – je nach Streckenwahl – kann man oft der Gemeindegrenze und teilweise auch der Kantons-grenze entlang die Dorfteile umwandern und dabei schönste Aussichten geniessen.

Ausgehend zum Beispiel vom Bahnhof Wienacht startet der Rundgang nach der Brücke über das Bahntrasse rechts weg Richtung Rorschach. Vorbei am Krennenbachtobel mit seinem, wahrscheinlich einzigen Wasserfall auf Gemeindeggebiet, führt der Weg bald links durch den Wald hoch zum Weiler Unterwienacht. Dort führt eine Treppe bis zum Restaurant Treichli. Der Krete und der Kantons-grenze entlang geht es weiter Richtung Landegg, über die Landeggwaldstrasse, bis man kurz nach dem Austritt aus dem Wald die Wiese bis zum Reservoir Sack queren kann. Auf diesem Abschnitt eröffnen sich immer wieder wunderbare Aussichten auf den Bodensee, Wienacht Dorf oder – oben angekommen – auf die Bregenzer Bucht, die bayrischen Voralpen und die Bündner Berge.

Vis-à-vis des Reservoirs Sack kann ein weiterer Waldweg Richtung Unterau (Grub SG) unter die Füsse genommen werden. Vorbei an je einem mächtigen Nuss-, Kirsch- und Lindenbaum führt der Weg bei den schönen alten Holzhäusern des Weilers links Richtung Schwendi und der Blick auf Heiden und Wolfhalden wird frei.

Im weiteren Verlauf quert der Wanderweg die Schwendistrasse und später das Trasse der Appenzeller Bahnen. Am Ende dieses Rundgangs – also kurz vor dem Bahnhof Wienacht – passiert man linker Hand einen der Wienächtler Weingärten und kann kurz später über die Dächer des historischen Weilers Tobel, am Fuss des anderen markanten Rebbergs, blicken.

Von hier aus kann, wer Lust auf mehr hat, Abstecher zum Naturschutzgebiet Seebeli machen und auf der Ruhebänk Weitblick und Stille geniessen oder durch den Weiler Tobel Richtung Kreienwald, nach Thal oder hinunter ins Mattenbachtobel gehen. Es gibt jedoch auch an vielen anderen Punkten der Wanderung Möglichkeiten, abzukürzen oder die Tour zu verlängern.

Der Wanderweg vom Bahnhof zum Kapf in Wienacht zum Beispiel, führt auf halber Höhe zur Feuerstelle der «Schweizer Familie». Diese Abkürzung führt dann via Tan weiter durchs Dorf Wienacht und von dort über einen Waldweg, der wiederum beim Weiler Unterau Richtung Schwendi abbiegt.

Abschnitte des beschriebenen Wegs sind übrigens Teil der «Kulturspur Appenzellerland 22» von Degersheim bis Rheineck und des «Alpenpanoramaweg 3», welcher die Schweiz von Ost nach West quert.

Ob nun rundum oder kreuz und quer – man findet Begehens- und Sehenswertes auf diesem «Gemeindegweg», wie ihn die Autorin für sich benennt. Und dabei immer wieder eines ihrer Lieblingszitate erinnert: «Umwege erhöhen die Ortskenntnis».

Maria Heine Zellweger

Bevölkerungs- Workshop – Dorfcafé

Der Gemeinderat Lutzenberg traf sich im Herbst 2019 zu zwei Workshops, an denen er sich mit einer «Perspektive Lutzenberg 2035» auseinandersetzte, sich um vorrangig zu bearbeitende Handlungsfelder kümmerte und dafür sorgte, dass die Bevölkerung massgeblich in diesen Strategieprozess während einem Bevölkerungs-Workshop einbezogen wird.

Dieser Bevölkerungs-Workshop wurde damals auf den 7. März 2020 gesetzt und musste coronabedingt verschoben werden. Aufgrund der erneut steigenden Corona-Fallzahlen hat der Gemeinderat beschlossen, den Workshop auf Frühjahr 2021 zu verschieben. Vorausgesetzt ist, dass die Fallzahlen sinken.

Der Sinn des Workshops ist, dass sich die Teilnehmer austauschen und frei in den Räumlichkeiten bewegen können. Aufgrund der Abstandsregelungen ist dies nicht möglich.

Der Gemeinderat freut sich bereits über eine zahlreiche Teilnahme und die vielen guten Ideen die zusammenkommen werden.

Gemeindekanzlei

Neue Messpflicht bei Holzheizkesseln

Saubere und sparsame Feuerungen sind ein wesentlicher Beitrag zur Luftreinhaltung und somit zur Erhaltung der Gesundheit. Holzfeuerungen sind zwar CO₂-neutral und damit klimafreundlich, geben aber Feinstaub und Russ ab. Dies kann gesundheitsgefährdend sein. Holzfeuerungen müssen daher optimal betrieben und die Emissionen neu auch bei kleinen Holzheizkesseln gemessen werden.

Der Schadstoffausstoss der Öl- und Gasfeuerungen wird seit Jahrzehnten regelmässig durch die Feuerungskontrolleure gemessen – und zog grosse technische Verbesserungen der Feuerungen nach sich. Dies steigerte deren Energieeffizienz und verringerte den Schadstoffausstoss massiv; insbesondere bei den Stickoxiden, beim Kohlenmonoxid und bei unverbrannten Ölbestandteilen.

An diese Erfolge anknüpfen sollen nun die Messungen bei den kleinen Holzfeuerungen; denn sie tragen wesentlich zur Feinstaub- und Russbelastung der Ausserrhoder Dörfer bei. Die Unterschiede zwischen den Feuerungen sind gross: Schlechte Holzfeuerungen stossen das x-fache von Schadstoffen aus und führen auch zu Rauchbelastungen in der Nachbarschaft. Durch die seit 2018 gemäss eidg. Luftreinhalteverordnung geltende Messpflicht und die verschärften Grenzwerte auch für kleine Holzheizkessel bis 70 kW (Holzfeuerungen, die Wasser für ein Zentralheizungssystem erwärmen) sollen diese schlechten Feuerungen nun erkannt und saniert werden. Für grosse Holzfeuerungen gelten bereits seit längerem verschärfte Grenzwerte. Deren Ausstoss wird auch seit Jahren regelmässig gemessen.

Messung durch Gemeinden organisiert

Die Messung der kleinen Holzheizkessel wird anlog der Öl- und Gasfeuerungskontrolle durch die Gemeinden organisiert. Dabei werden Ölfeuerungen alle zwei Jahre und Holzheizkessel bis 70 kW sowie Gasfeuerungen bis 350 kW alle vier Jahre gemessen. Wegen dem grösseren Arbeitsaufwand und den teuren Messgeräten fallen bei den Holzheizkessel-Messungen höhere Kosten an als bei der Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen. Dieser Umstand wird aber durch den längeren Messrhythmus gemildert. Kachelöfen oder andere Zimmeröfen (Schweden-, Speicheröfen, Kamineinsätze und Cheminées) sowie Holzkochherde sind nicht messpflichtig und werden weiterhin durch den Feuerungskontrolleur im Rahmen der Kaminfegerarbeiten visuell kontrolliert.

Die Messungen starten in der kommenden Heizperiode, wobei nicht alle Gemeinden gleichzeitig starten können. Durch die Messungen erhalten die Besitzerinnen und Besitzer von bereits klimafreundlichen Holzheizungen auch die Gewissheit, ob ihre Heizung umweltfreundlich ist.

Ihr Messtermin wird Ihnen durch den amtlichen Feuerungskontrolleur schriftlich angekündigt.

Die Gebührenhöhe wird gemäss dem Gebührentarif für die Feuerungskontrolle nach Aufwand berechnet.

Gemeindekanzlei

Immobilienverkauf
Neubauten
Galerie

f immobilien ag

Hinterhasle 1357 9427 Wolfhalden
fimmobilien.ch 071 840 02 80

Naturheilpraxis sportivo

Cornelia Krapf-Rütimann
kant. appr. Heilpraktikerin
Therapeutin mit eidg. Diplom

Brenden 309, Lutzenberg
Mobile +41 (0)79 436 03 36
www.praxis-sportivo.ch

Bioresonanz | Massagen | Kräuterheilkunde | Seminare

Spatenstich für das neue Reservoir Sack

Am 18. August 2020, bei schönstem Sommerwetter, lud die Betriebskommission Wasserversorgung Lutzenberg, unter der Leitung von Vizepräsidentin Esther Albrecht, zum Spatenstich für das neue Reservoir Sack ein.

Das Reservoir Sack – an der Strasse Richtung Grub SG und etwas unterhalb der Abzweigung zum Parkplatz Unterbilchen gelegen – gewährleistet die Wasser-

versorgung von Wienacht-Tobel. Das Werk wurde vor über 100 Jahren gebaut und die Technik ist nun einfach veraltet. Das Gebäude wird abgerissen und neu aufgebaut. «Wir müssen in zwei Etappen arbeiten», sagt Bauingenieur Peter Jud. «Um die Wasserversorgung zu gewährleisten, muss eine Kammer des Werks immer laufen», ergänzt er. Geplant sei, so die Witterung es zulässt, einen Teil noch vor dem Winter fertig zu stellen. Im idealen Fall kann die gesamte Erneuerung dann im Frühjahr 2021 abgeschlossen werden.

Das Wasserwerk fasst insgesamt 400 000 Liter Wasser, worin auch Brauch- und Löschwasserreserven enthalten sind. Das Wasser wird vom Seewasserwerk Rorschach hochgepumpt. Das Versorgungsgebiet erstreckt sich über 250 Höhenmeter.

Die Kosten des Neubaus belaufen sich auf rund 1 Million Franken. Eine Investition in die Zukunft, dank welcher wie selbstverständlich auch zukünftig jeder Haushalt über Wasser in bester Qualität verfügen kann.

Maria Heine Zellweger

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Strassengesetz, Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurück zu schneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen, noch die Strassenübersicht beeinträchtigen. Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten. Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im kantonalen Strassengesetz festgelegt. Wir bitten Sie, dies zu beachten. Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

Der nächste und zugleich letzte Termin für die Grünabfuhr in diesem Jahr ist der **Donnerstag, 12. November 2020**. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bau- und Umweltschutzkommission

Geburten

- **Lušo, Amara**, geboren am 13. Juli 2020 in St.Gallen SG, Tochter der Lušo, Natali und des Zivanovic, Marko, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Staub, Lou Emily**, geboren am 17. Juli 2020 in St.Gallen SG, Tochter des Staub, Micha und der Staub geb. Specker, Helen, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauungen

- **Enzler, Christian Andreas** und **Enzler geb. Bischoff, Manuela**, Trauung am 16. Mai 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **von Vacano, Patrick Sven** und **von Vacano geb. Mathis, Simona Angelika**, Trauung am 17. Juli 2020 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfall

- **Rohner, Peter**, gestorben am 18. Juni 2020 in Lutzenberg AR, geboren 1960, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

Diamantene Hochzeit

Hans und Anna Rissi-Spitz

Fuchsacker 673, 9426 Lutzenberg,

haben am 8. Oktober 1960 geheiratet.

Bewilligte Projekte Juni bis August 2020

- Gürkaynak Hakan, Im Buchenegg 11, 8406 Winterthur
Sanierung Hotelgebäude und Bungalows, Parz. Nr. 656, Unterwienacht 577, 553, 500 – 509, Wienacht-Tobel
- Latzke Gert, Hof 701, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 479, Hof 701, Lutzenberg
- Bärlocher Steinbruch und Steinhauerei AG, Steinbruchstrasse 6, 9422 Staad
Sondierbohrungen, Parz. Nrn. 599 und 623, Seebeli und Tanne, Wienacht-Tobel
- Wirz Felix, Brenden 302, 9426 Lutzenberg
Ersatz Holzheizung, Parz. Nr. 223, Brenden 302, Lutzenberg
- Bräunlich Kerstin, Tan 488, 9405 Wienacht-Tobel
Erstellung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 791, Tan 488, Wienacht-Tobel
- Gürkaynak Hakan, Im Buchenegg 11, 8406 Winterthur
Erstellen Parkplätze, Parz. Nr. 656, Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- Frei-Gautschi Claudia, Tan 517, 9405 Wienacht-Tobel
Umbau Einfamilienhaus in Mehrfamilienhaus, Parz. Nr. 753, Tan 517, Wienacht-Tobel
- Bloomfield-Steccanella Richard und Irma, Tolen 526, 9405 Wienacht-Tobel
Verglasung Balkon, Parz. Nr. 809, Tolen 526, Wienacht-Tobel
- Hotz Thomas und Myrta, Oberbrenden 766, 9426 Lutzenberg
Terrasse auf Carport, Parz. Nr. 941, Brenden 844, Lutzenberg
- Zürcher-Jankovics Roger und Sarolta, Dorfhalde 140, 9426 Lutzenberg
Mauersanierung und Gartengestaltung, Parz. Nr. 346, Dorfhalde, Lutzenberg

Handänderungen (970a ZGB) Juni bis August 2020

16. 6. 2020

Egger-Fisch Nelly, Thal, Erwerb 30. 9. 2014, an Egger Urs, Thal, GB Nr. 332, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 1 961 m² Grundstücksfläche, Gitzbüchel

23. 6. 2020

Gürkaynak Hakan Mustafa, Winterthur, Erwerb 3. 1. 2020, an KBMG Immo Services AG, Lutzenberg, GB Nr. 656, Wohnhäuser Nr. 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, Hallenbad Nr. 553, Hotel Nr. 577, 10 895 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht; GB Nr. 830, Strasse, Weg, Wiese, Weide, geschlossener Wald, 3 052 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht

1. 7. 2020

Ruppanner Karl Johann, Thal, Erwerb 30. 4. 2018, an Natale-Karabag Alessandro Vito und Dursune, Lutzenberg, ME zu je ½, GB Nr. 145, Wohnhaus mit Anbau Nr. 177, Geräteschopf Nr. 180, 807 m² Grundstücksfläche, Oberhof

6. 7. 2020

Sigrist Peter, Lutzenberg, Erwerb 14. 4. 1977, an Sigrist Urs, Lutzenberg, GB Nr. 198, Wohnhaus mit Schopf Nr. 317, 1 159 m² Grundstücksfläche, Oberbrenden

31. 7. 2020

Käch Kurt Josef, Goldach, Erwerb 2. 11. 1992, an Zeller Andrea Maria, Wienacht-Tobel, STWE Nr. S5083, Sonderrecht an 3½-Zimmer-Wohnung, ^{32.7/1000} Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker; STWE Nr. S5110, Sonderrecht am Garagenplatz Nr. 10, ^{2.2/1000} Miteigentum an GB Nr. 383, Fuchsacker

20. 8. 2020

Huber Laura, St. Gallen, Erwerb 19. 7. 2010, an Sekinger Rita Laura, Wienacht-Tobel, GB Nr. 738, Wohnhaus Nr. 413, Garagengebäude Nr. 450, Gartenhaus Nr. 111, 1 068 m² Grundstücksfläche, Grund

27. 8. 2020

Treichli AG, Heerbrugg, Erwerb 25. 9. 2015, 25. 1. 2013, 29. 9. 2011, an hi five AG, Bottighofen, GB Nr. 819, Wohnhaus Nr. 457, 301 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht; GB Nr. 820, Wohnhaus Nr. 455, 298 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht; GB Nr. 928, Gewächshaus Nr. 419 (Teil), Restaurant Nr. 451, 1 570 m² Grundstücksfläche, Unterwienacht

Öffnungszeiten und Pikettdienst

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung am **Donnerstag, 24.** und **Freitag, 25. Dezember 2020** und am **Donnerstag, 31.** und **Freitag, 1. Januar 2021 geschlossen** sind.

Für die Meldung von Todesfällen ist ein Pikettdienst eingerichtet. **Das Bestattungsamtsamt** ist unter **Telefon 071 888 07 56** oder **079 792 39 81** erreichbar.

Gemeindekanzlei

Neues kantonales Geldspielgesetz geht in die Vernehmlassung

Der Regierungsrat gibt das neue Geldspielgesetz in die Vernehmlassung. Das Gesetz regelt die Kleinlotterien, insbesondere die Tombolas und die Lottoveranstaltungen. Neu ermöglicht werden kleine Pokerturniere.

Unvergessliche Bahnfahrt mit digitalem Tourguide

Zugfahren war gestern. Interaktives Zugfahren ist heute angesagt. Die Appenzeller Bahnen (AB) nehmen dabei eine Pionierrolle ein – mit der Fensterplatz-App, einem digitalen Reiseführer für ihr Liniennetz. Drei Themen stehen zur Auswahl bereit, jeweils in Deutsch und Englisch. Die App ist mit interaktiven Komponenten verknüpft und lädt die Fahrgäste beim neusten Themenbereich «Kulinarik» zu Kostproben bei rund 20 Partnerbetrieben entlang der AB-Bahnlinie ein. Die App ist kostenlos.

Provisorium für Führerprüfungen

Das Ausbildungszentrum (AZ) Bächli in Teufen soll ab 2021 als Provisorium für Führerprüfungen dienen. Weil der Kanton St.Gallen den bisherigen Prüfungsort kündigte, benötigt der Kanton eine Übergangslösung.

Das Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden führt jährlich rund 1400 praktische Autoführerprüfungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern des Kantons durch. Hinzu kommen während des Sommerhalbjahres rund 400 Motorradführerprüfungen. Bis anhin wurden diese Prüfungen an der Prüfstation des Kantons St. Gallen, im Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt in Winkeln/St. Gallen, durchgeführt. Die Mitbenutzung dieser Infrastruktur wurde per Ende 2020 gekündigt und steht dem Strassenverkehrsamt Appenzell Ausserrhoden ab dann nicht mehr zur Verfügung.

Neue meldepflichtige Pflanzenkrankheiten lösen den Feuerbrand ab

Seit Inkrafttreten des neuen Pflanzengesundheitsrechts per Anfang Jahr besteht in der Schweiz für Feuerbrand keine generelle Melde- und Bekämpfungspflicht mehr. Neu werden aber die Quarantäneorganismen Japankäfer, Maiswurzelbohrer und Feuerbakterium überwacht.

Quarantäneorganismen sind meldepflichtige, neu auftretende Schadorganismen, die in der Schweiz bisher nicht oder nur lokal vorkommen. Sie verursachen grosse Schäden an Pflanzen – und werden deshalb in der Schweiz flächendeckend überwacht und bei Vorkommen bekämpft.

Feuerbakterium

Japankäfer

Maiswurzelbohrer

Vernehmlassung zum Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» eröffnet

Der Regierungsrat hat drei Varianten für einen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» verabschiedet und unterbreitet diese zur Vernehmlassung.

Der Regierungsrat favorisiert eine Reduktion der Anzahl Gemeinden von heute zwanzig auf neu vier. Die Vernehmlassung dauert bis zum 5. November 2020.

Interessierte können die Unterlagen online abrufen unter www.ar.ch/vernehmlassungen

Durchgehendes Trottoir zum Bahnhof Wienacht

Die Kantonsstrasse durch den Lutzenberger Gemeindeteil Wienacht-Tobel soll auf dem Abschnitt Kapf bis hinunter zur Bahnbrücke mit einem Trottoir ausgebaut werden. Der Regierungsrat hat das Projekt genehmigt und zur Planaufgabe freigegeben. Die Kosten betragen rund 6.5 Millionen Franken und werden vom Kanton, der Gemeinde Lutzenberg und dem Bund getragen.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite des Amtes für Umwelt unter www.ar.ch/afu oder unter www.ar.ch.

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Die Chäs-Fondue-Parade

Quick-Fondue ist hausgemacht mit allen Zutaten, frischem Schweizer Käse und ohne Zugabe von Zusatzstoffen in über zehn verschiedenen Varianten erhältlich.

DIE POST

DHL SERVICEPOINT

Unser Post-Angebot

- Aufgabe von Briefen und Paketen ins In- und Ausland, Einschreiben, Swiss-Express Mond; internationale Express-Sendungen mit DHL
- Abholung von Sendungen
- Einzahlungen mit Postcard oder Maestro sowie Geldbezüge mit Postcard
- Autobahnvignette

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr	0730 - 1215	1400 - 1830
Sa	0730 - 1500	durchgehend

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altstätten
Tel. 071 750 04 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas
- Unfallschäden
- Rostschäden
- Spritzwerk
- Oldtimer
- Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!

www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

GUTSCHEIN

zum Kennenlernen schenke ich Ihnen 30 Minuten **Polarity-Therapie** gegen Vorweisung dieses Inserates. Termine nach Vereinbarung - ☎ 071 880 03 54

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

Damian Langenegger

Oberbrenden 764
9426 Lutzenberg

Natel: 079 407 26 34

Telefon: 071 888 00 28

Telefax: 071 888 03 18

e-mail: info@langenegger-heizungen.ch

www.langenegger-heizungen.ch

Willkommen im neuen Schuljahr

Mit viel Freude und Elan sind am Montag nach den Sommerferien Kinder und Mitarbeitende ins neue Schuljahr gestartet. In den Ferien hat sich das Team mit der neuen Schulleitung zu zwei Arbeitstagen getroffen. Neben Planung und Vorbereitung gemeinsamer Vorhaben besuchte das Team als ausserschulischen Lernort das Museum in Heiden.

Das Coronavirus begleitet uns nach wie vor und trotzdem sind wir bestrebt, einen möglichst normalen Schulalltag zu haben.

Anlässe können wieder durchgeführt werden. So trafen sich alle Kinder in der zweiten Schulwoche zum Wocheneinstieg. Besprochen wurde dort der Umgang mit den Schutzmassnahmen: Dazu gehören nach wie vor regelmässige Handhygiene und Abstandhalten. Fast jeden Montag treffen sich alle Kinder der Schule zum Einstieg in die neue Schulwoche. Bei unserem ersten Treffen im neuen Schuljahr heissen wir die «Räupli»-Kinder (erstes Kindergartenjahr) und Erstklässler herzlich willkommen!

Externe Besucher/-innen dürfen wir wieder empfangen – wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, empfehlen wir dringend das Tragen einer Maske. Ausserdem führen wir eine Besucher/-innenliste, die uns beim Bekanntwerden einer positiv getesteten Person die Nachverfolgung (Contact-Tracing) erleichtert.

In diesem Schuljahr sind unter anderem der Laternenumzug, die Weihnachtsfeier, das Skilager, die Fasnachtsfeier und eine Projektwoche geplant. Ich freue mich sehr auf dieses Schuljahr und bin überzeugt, dass wir – trotz erschwerten Umständen – ein spannendes und lehrreiches Schuljahr erleben werden!

Alexandra Wirth, Schulleiterin

PEBA Gerüste AG

Schaffhausen

St. Gallen • Wienacht

www.peba-ag.ch

*Sicheres Arbeiten
in jeder Höhe*

Buntes Treiben im Kindergarten

Ein grosser und bedeutsamer Schritt für Kinder und Eltern. Und auch für uns Lehrpersonen im Kiga ist es jedes Jahr ein Start der mit Spannung erwartet wird. Wie gut werden sich die Kinder von den Eltern lösen und sich bei uns einleben können?

Am Montag, 10. August 2020 präsentierten wir stolz die neue breite Treppe und liessen die Schmetterlingskinder Spalier stehen, um die Neuen gebührend zu empfangen. Nachdem alle namentlich begrüsst wurden und die freie Spielzeit begann, durften die Kinder als Zeichen, dass sie bereit sind alleine bei uns zu bleiben, ihrer Begleitperson zum Abschied eine Blume überreichen.

Für die Schmetterlinge startete das Jahr des Wassers mit einem fröhlichen Nachmittag im neuen Haufenbädli.

Trockene Tage ermöglichten das Lernen und Spielen im Freien, auch «götscheln» und erste Wassereperimente wurden im Kindergarten durchgeführt.

Monica Stieger Kamber

Es ist Donnerstag. Es ist nicht zu warm und nicht zu kalt und es regnet ganz leicht. Eigentlich gar nicht so schlechte Voraussetzungen zum Wandern. Es ist gleich 8 Uhr und alle freuen sich auf die Badi Ledi. Nach eineinhalb Stunden Wanderung sind wir um halb zehn in der Badi Ledi angekommen. Alle waren erschöpft und müde, und doch waren alle irgendwie voller Badernergie. Nach der Ankunft sind alle umziehen gegangen. Als man warten musste bis alle da waren, haben wir ein bisschen Fussball, Fangis und auch noch andere Sachen gespielt. Als dann alle da waren, haben wir Gruppen gemacht und auf die Person, die mit dir in der Gruppe war, musste man aufpassen. Jetzt endlich können wir baden. Einmal sind wir zu 21. auf der Rutsche gewesen und haben gestaut, es gab eine riesige Welle. Am Schluss vom Nachmittag haben uns die Lehrer, nett wie sie sind, noch ein Glace spendiert. Als wir mit der Glace fertig waren, sind wir nach 4 Stunden baden nach Hause gelaufen.

Der Ausflug hat, so viel wir wissen, allen sehr Spass gemacht, deshalb danken wir den Lehrern für diesen schönen Ausflug.

Liebe Grüsse Andres und Diego

Kennenlernausflug der Mittelstufe

Ausflug: 13. August / geschrieben am 1. September

Wir wollten in die Badi Walzenhausen gehen, um uns kennen zu lernen. Um 8 Uhr trafen wir uns in der Schule, um gemeinsam nach Walzenhausen zu laufen. Unterwegs haben wir noch Znüni gegessen. Als wir dort waren und uns umgezogen haben, gingen wir zuerst mal ins Wasser. Dort hatte es einen Springturm und eine Wasserrutschbahn. So am Mittag haben die meisten gegessen, aber man durfte essen, wann man wollte. Dann durften wir noch bis um 2 Uhr baden, Wir machten eine Riesenschlange auf der Wasserrutschbahn. Fast alle haben mitgemacht, aber einige hatten keine Lust. Dann durften wir noch ein Glace haben. Danach haben wir uns langsam auf den Weg gemacht. Der ganze Tag hat Spass gemacht bis auf das Wespennest am Boden. Das war nicht so cool.

Zoe, Giulia

Wir sind am Donnerstag, den 13.8. in die Walzenhauser Badi hoch gewandert. Als wir oben angekommen sind, waren wir die einzigen in der Badi. Auf der Rutsche haben wir zu 21. gestaut, so gab es unten eine riesige Welle. Wir sind beim Sprungturm-Becken bis an den Boden getaucht. Aber zuerst mussten wir zeigen, ob wir schwimmen können. Erst dann durften wir frei baden gehen! Mit dem Wasserball haben wir Fangen gespielt usw. Wir sind viel vom 1m und 3m gesprungen. Nach 4 Stunden Badezeit bekamen wir von den Lehrer/innen ein Glace spendiert. Danach sind wir wieder 1 Stunde nach unten gewandert, und nachher durften wir nach Hause.

Jonathan und Leandro

Es ging am Morgen um 08:00 los. Wir sind in die Badi nach Walzenhausen gewandert. Als wir ankamen, mussten wir unsere Badekleider anziehen und vorschwimmen. Danach konnten wir einfach baden wie wir wollten. Die meisten haben dann ungefähr um 12:00 Mittag gegessen. Dann sind eigentlich wieder alle ins Wasser gegangen. Die meisten sind dann zusammen auf die Rutschbahn gegangen. Es waren ungefähr 25 Kinder. Ungefähr um 14.00 mussten wir uns wieder richten und dann gabs noch eine Glace. Dann sind wir etwa 1 Stunde zurück gelaufen. Es war mega cool!!!

Lia/Finja

Hey, wir erzählen dir heute von unserem Ausflug, wie der Titel schon sagt. Um 8.00 trafen wir uns in der Schule auf dem Pausenplatz. Zirka um 8.10 sind wir losgelaufen. Wir sind Richtung Lädeli gewandert, danach in den Wald hinein und beim Hühof wieder raus. Dann sind wir Richtung Walzenhausen in den Wald gegangen. Zirka nach 10 Minuten haben wir eine Pause gemacht. Dann sind wir weiter gelaufen. Kurze Zeit später sind wir in der Walzenhausener Badi angekommen. Dort haben wir uns umgezogen und uns Plätze gesucht. Dann haben uns die Lehrer und Lehrerinnen gesagt, dass wir baden gehen dürfen. Wir hatten viel Spass. Dann zirka um 14.30 sind wir wieder in die Schule gelaufen. Das war ein spassiger Nachmittag !!!

Joëlle, Lorena

Wir waren mit der Schule im Walzenhausener Freibad. Wir sind am Morgen los gegangen. Es war nicht gerade das schönste Wetter, aber es hat sehr Spass gemacht. Am Anfang bin ich mit Leandro, Friedrich, Loris, Andres und Kiano auf dem Dreimetersprungbrett gewesen. Leandro und ich haben vom Dreimeter «Backflip-Totenbein» gemacht. Alle Jungs und ich auch haben den coolsten Platz erwischt. Dort kann man alle Leute ausspionieren und es ist auch sehr bequem. Aber am coolsten war es auf der Rutsche, weil wir gingen mit 21 Kindern gleichzeitig auf die Rutsche. Als wir mit dem Einundzwanziger-Zügli am Schluss von der Rutsche ankamen, gab es immer eine riesige Flut, weil man am Schluss von der Rutsche in ein Becken rutscht. Alter, diese Flut war krass! Das haben wir sicher 9 Mal wiederholt. Aber mit der Zeit kamen immer weniger ins Zügli. Mit der Zeit hat es nicht mehr Spass gemacht und dann sind wir wieder auf das Sprungbrett gegangen. Dort habe ich wieder mit Leandro Backflips geübt. Danach bin ich mit Nicolas unterwegs gewesen. Das wahr mega cool. Am Schluss, bevor wir gingen, duften wir noch ein Glace auswählen. Dann gingen wir wieder mit der Mittelstufe zurück. Ich finde es aber schade, dass ich nicht bei dem nächsten Kennenlernausflug mitkommen kann, weil ich dann in der Oberstufe bin.

Alexej

Bei dem Kennenlernausflug trafen wir uns vor der Schule. Dort sind wir um 8.00 gestartet und sind zur Badi nach Walzenhausen gelaufen. Dort haben wir uns schnell umgezogen. Leider konnten wir noch nicht ins Wasser, aber wir waren die ersten in der Badi. Als erstes sollten wir im Nichtschwimmerbecken zeigen, dass wir schwimmen können. Dann bin ich als erstes mit Jonathan tauchen gegangen. Er kam bei drei Metern runter, ich aber nicht. Einmal sind wir zu 21. die Rutsche runter gerutscht, das war lustig. Wir hatten sehr viel Zeit und wir konnten Mittagessen, wann wir wollten. Wir haben sehr viele verschiedene Dinge gemacht. Am Schluss haben wir sogar noch ein Glace bekommen. Ich hoffe, wir können mal wieder so etwas Tolles unternehmen.

Friedrich

Um acht Uhr trafen wir uns in der Schule. Dann liefen wir los. Nach eineinhalb Stunden Fussmarsch kamen wir an. Dann zogen wir uns um und suchten einen Platz. Nachher sagten die Lehrer noch etwas. Dann schauten die Lehrer, ob wir schwimmen konnten. Dann durften wir spielen oder schwimmen. Nachher rutschten wir zu einundzwanzigst. Nach zwei Stunden assen die ersten. Nach weiteren zwei Stunden mussten wir leider los. Dann spendierten die Lehrer uns noch eine Glace. Dann mussten wir wieder in den Lutzenberg zurück laufen.

Gionatan und Loris

Kennenlernreise der Unterstufe

Am 20. August sind wir Kinder der Unterstufe und unsere Lehrerinnen mit den Schulbussen nach Heiden gefahren. Dort konnten wir auf dem Spielplatz spielen. Um 10 Uhr sind wir dann in den Wald gelaufen. Als wir angekommen sind, haben wir die Rucksäcke dagelassen und gingen zur Hängebrücke. Alle Kinder haben sich getraut, über die hohe Brücke zu laufen! Ein paar ganz Mutige sind sogar darüber gerannt. Als wir wieder im Wald waren, haben wir mit Frau Wagner gesungen. Die Kita-Kinder, die auch im Wald waren, haben uns zugehört und geklatscht. Nachher durften wir bis zum Mittagessen spielen. Wir konnten in den Holzhütten spielen und im Bach haben wir Dinge gefunden und Frösche gefangen.

Um 14 Uhr haben wir alles zusammengepackt und sind zurück zum Spielplatz gelaufen. Puh war das heiss! Die Schulbusse haben uns beim Spielplatz abgeholt und zurück zur Schule gefahren.

Der Ausflug war richtig toll!

Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland

Am Mittwoch, 23. Dezember 2020, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine, in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen, die nächste Blutspendeaktion durch.

Die Aktion findet ausnahmsweise im Oberstufenzentrum, Kirchplatz, 9413 Oberegg statt. Am gewohnten Ort in Heiden können die derzeitigen Abstandsregeln des BAG aus Platzgründen nicht eingehalten werden.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für Ihr Engagement! Eine gute Tat zu Weihnachten.

*Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Cony Künzler, Tel. 071 888 60 59*

Musikreise 2020 29./30. August 2020

Am Samstag, 29. August 2020 bestiegen die ersten Reise-lustigen in St. Margrethen den Car der Firma Gross Reisen mit dem Chauffeur Köbi aus Altstätten. Die Sammeltour führte über Lutzenberg, Rheineck nach Gossau, wo die letzten Reisenden zustiegen.

Als alle Musikanten mit PartnerInnen und Gäste im Bus Platz genommen haben, informiert uns Köbi noch über ein paar Sicherheitshinweise und die Bedienung im Fahrzeug. Weder der Chauffeur noch Reiseleiter Hermann Rüesch wollten uns über das Reiseziel und Übernachtungsort Auskunft geben.

Die Reiseroute führte uns auf der Autobahn an Winterthur vorbei. Über die Nordumfahrung Zürich, Lenzburg, Oftringen bis zum Autobahnrastplatz Gunzgen Nord, wo es den ersten Halt gab. Auf der Weiterfahrt Richtung Bern, Heimberg nach Frutigen, wo uns ein Mittagessen serviert wurde, genossen wir Musikeinlagen durch Erwin, Alex und Ernst.

Um 13.00 ging es dann weiter zum nahe gelegenen Tropenhaus Frutigen, wo wir in Zweiergruppen durch die Botanik mit den verschiedensten exotischen Pflanzen wie Zwergbananen, Papaya, Karambole, Mangostane, Ananas geführt wurden. Viel Wissenswertes über Gewürze, Bananen und Kaffee haben wir dabei erfahren. Auch eine grosse Störfischzucht gibt es hier und die eindrucklichen Momente von Bildern, Erklärungen und 1:1 Besichtigungen bis hin zum Streicheln des Störs sind gewaltige Erlebnisse. Nicht zu vergessen, dass diese Tiere vor allem wegen dem Kaviar das Leben lassen müssen. Auch der Fisch selbst wird als Essfleisch bis zum Schlüsselanhänger verwertet. Das 18° warme Wasser, welches aus dem Kandertunnelbau verwendet wird, ermöglicht es, diese Fischart zu züchten. Die Restwärme wird für nachhaltige Energie verwendet.

Von Spiez aus geht es anschliessend zur Schifffahrt auf der MS Berner Oberland nach Thun. Gegen Abend führt uns Chauffeur Köbi zum Parkhotel in Langenthal. Das Geheimnis des Reiseziels vom ersten Tag wäre somit gelüftet.

Am Sonntagmorgen ging die Reise, bei anhaltendem Regen, weiter nach Affoltern i.E., wo die Besichtigung einer Käserei mit dem originell gestalteten Königsweg vorgesehen war. Hier erfuhren wir viel über die Entstehung des feinen Emmentalers. Am Nachmittag fuhren wir zu unserer ehemaligen Präsidentin Corinne Röthlisberger und ihrem Mann nach Wasen im Emmental. Im Restaurant Hexenstübli konnten wir u.a. den speziellen «Blöffler-Kafi» kosten.

Nach einem kurzen Kaffeehalt im Glarnerland, brachte uns Chauffeur Köbi, immer noch bei strömenden Regen, zurück in die Ostschweiz.

Herzlichen Dank an unseren Reiseleiter Hermann Rüesch sowie seiner Tochter Corinne Röthlisberger für die tolle Musikreise ins Emmental – es war super!

Erwin und Verena

Der Musikverein lädt zum Kirchenkonzert

Es ist bereits Tradition, dass der Musikverein Lutzenberg im 2-Jahres-Turnus zu einem Kirchenkonzert einlädt.

Am Sonntag, 22. November 2020, 17.00 Uhr, ist es wieder soweit: Nach längerer Pause zufolge der Corona-Krise hat die Musikantenschar unter der bewährten Leitung von Walter Rüsche in intensiver Probenarbeit ein abwechslungsreiches Programm einstudiert.

Musik ist eines der schönsten Vergnügen. Lassen Sie sich überraschen und geniessen Sie einen Wochenendausklang. Wir freuen uns, in der Kirche Thal viele Besucher begrüßen zu dürfen.

**«Falls du glaubst, du bist zu klein,
um etwas zu bewirken,
dann versuche mal zu schlafen,
wenn eine Mücke im Raum ist.»**

Dalai Lama

Mücken. Ihre Flügel könnten sie zu den schönsten Orten der Welt bringen, aber sie fliegen lieber in unsere Schlafzimmer. Kein Türspalt zu klein, kein Fliegengitter zu engmaschig – Mücken finden immer einen Weg zu uns. Sie sind die Ninjas der Insektenwelt. Plötzlich sind sie da, wie aus dem Nichts. Genau so eine Ninja-Mücke hält mich heute Abend seit über einer halben Stunde wach. Ich kann nicht mit Mücken im gleichen Raum sein, ich finde so keinen Schlaf und muss sie solange suchen, bis ich sie erwischt habe.

Aber die heutige Ninja-Mücke ist gut – zu gut! Sie ist unauffindbar. Also lege ich mich wieder ins Bett und lese weiter. Es ist nämlich gerade echt spannend. Da wollen zwei Frauen *sssss* Die Mücke! Sie ist also doch noch hier. Ok, dieses Mal gehe ich taktischer vor. Ich leuchte mit dem Handy an die Wand, sodass die Mücke magisch von der Lichtquelle angezogen wird und lege mich auf die Lauer. Ich warte. Und warte. Und ... nein, die Lichtquelle scheint wohl doch nicht so magisch zu sein wie erhofft ... Also, wieder grosses Licht an und suchen. Irgendwo muss dieses nervtötende Ding doch sein! Ich suche das ganze Zimmer ab. Aber hier habe ich es anscheinend nicht mit einer normalen Mücke zu tun – diese ist aus einer Spezialeinheit.

Es ist mittlerweile echt spät und ich habe die Ninja-Mücke immer noch nicht erwischt. Also lege ich mich wieder hin und beschliesse frustriert, auch nicht mehr weiter zu lesen. Schliesslich muss ich morgen früh raus und je schneller ich einschlafe, desto weniger höre ich meine neue Mitbewohnerin. Ich liebe es, in meinem frisch bezogenen, wohligh duftenden Bett zu liegen und komme langsam zur Ru *sssss* Nein! Nein, nein, nein, sie ist zu früh! Ich schlafe noch gar nicht! Ich krieche unter meine Bettdecke und überlege mir einen Schlachtplan. Die ganze Nacht zugedeckt bleiben geht nicht, sonst erstickte ich. Und wenn ich nur den Kopf rausstrecke, habe ich morgen ein zerstocheenes Gesicht. Hmm. Die magische Lichtquelle hat nicht funktioniert. Ich probiere es also am besten noch einmal mit einem Frontalangriff.

Leise wie ein Ninja – ja Mücke, das kann ich auch – schleiche ich zum Lichtschalter und zünde mit einem lauten <Huuuuu!> das Licht an. Und da sehe ich sie! Mein Plan hat funktioniert. Durch meinen lauten Kampfschrei, ist sie vor Schreck an der Wand erstarrt. Auf Zehenspitzen pirsche ich mich an, hole aus uuund *tätsch* erwischt! Ich habe sie erwischt! Ich habe die Ninja-Mücke besiegt! Vor Freude tanzend gebe ich mich ins Bett. Endlich kann ich schlafen. Ich schüttele noch einmal mein Kopfkissen aus, drehe mich auf die linke Seite – ah nein, doch lieber nach rechts – und finde die absolut perfekte Schlafposition. Die Schlafposition, die sich eine tapfere Kriegerin wie ich verdient hat. Langsam schaltet mein Körper in den Schlummermodus, ich entspanne *sssss* Nein!!!

Sabrina Obertüfer

Neuer Glanz für alten Bahnhof

Was die Appenzeller Bahnen unterlassen haben, realisierte die neue Eigentümerschaft im Verlaufe des ersten Halbjahres 2020: Mit einer umfassenden Renovation wurde dem alten Bahnhofgebäude zu neuem Glanz verholfen.

Das Bahnhofgebäude an der Bergbahnlinie Rorschach-Heiden erinnert an jene Zeiten, als Wienacht ein bedeutender Kurort war. Diese Zeiten sind vorbei, und entsprechend bedeutungslos ist heute das Gebäude als Bahnhof. Neue Eigentümerschaft des Hauses ist die Firma Hoewa AG. Das Familienunternehmen von Maria Heine Zellweger und Robert Zellweger sorgte im Verlaufe des ersten Halbjahrs für die längst fällige Renovation. Die kleine, erfolgreich tätige Firma ist auf die Revision, Reparatur und den Verkauf hochpräziser Dentalinstrumente spezialisiert. «Im ehemaligen Bahnhofgebäude verwirklichten wir Werkstatt- und Bürolokalitäten sowie zeitgemässen Wohnraum», sagt Maria Heine Zellweger, die sich nebst der Tätigkeit im Familienbetrieb auch als Gemeindepräsidentin von Lutzenberg-Wienacht engagiert.

Die neue private Eigentümerschaft verhilft dem in die Jahre gekommenen Bahnhofgebäude von Wienacht zu neuem Glanz.

Peter Eggenberger

Weihnachten gemeinsam feiern

Wer gerne Heiligabend in Gemeinschaft verbringen möchte, ist herzlich eingeladen, am **24. Dezember 2020**, um **18.00 Uhr**, ins Vereinslokal Lutzenberg zu kommen.

Nicht bei den Hirten auf dem Felde, aber am wärmenden Kaminfeuer, kann man sich unterhalten, die Weihnachtsgeschichte hören, ein feines Abendessen geniessen und beim Lotspiel kleine Geschenke erhalten.

Wir bitten um Anmeldung und geben gerne nähere Auskünfte.

Bea und Thomas Hofer
Fuchsacker 279, 9426 Lutzenberg
071 888 09 75
tbhofer@bluewin.ch

News zum Wienachtsmarkt

Die Planungen für den Wienachtsmarkt haben bereits begonnen, doch müssen wir in Anbetracht der aktuellen Situation des Coronavirus, den diesjährigen Wienachtsmarkt leider absagen. Wir verstehen, dass dies enttäuschend ist und bitten um Verständnis für unsere Entscheidung.

Wir freuen uns aber schon jetzt auf den Wienachtsmarkt 2021, den wir mit einem «neuen» Organisationskomitee planen, denn....

...wir verabschieden uns von Bruno Büchi und bedanken uns herzlich für den langjährigen Einsatz und seine Bereitschaft! «Dankä villmol Büsch»

Seine Aufgaben übernimmt neu Flavia Baumgartner und wir freuen uns, sie im OK Wienachtsmarkt begrüßen zu dürfen.

v.l.n.r Manfred Tobler (Kassier), Jessica Tobler (Administration), Mathias Baumgartner (Präsident), Flavia Baumgartner (Werbung), Denis Klausberger (Bau und Sicherheit)

Besuchen Sie uns doch auf unserer neu gestalteten Homepage:
www.wienachtsmarkt.ch

Francesco Pedrazzini übergibt seine Hausarztpraxis in Thal

Mitte Dezember 2020 werde ich meine Tätigkeit als Hausarzt in Thal beenden. Nach 27 Jahren Berufslebens möchte ich mich neuen Tätigkeiten widmen.

Ich habe das Glück, den Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Bujar Beqiraj, als Praxisnachfolger gewonnen zu haben. Er ist in St. Gallen aufgewachsen und in Thal zur Schule gegangen. Er hat in der Schweiz Medizin studiert und die Weiterbildungen zum Facharzt an verschiedenen Spitälern absolviert. Viele kennen ihn bereits von seiner Tätigkeit in meiner Praxis im letzten Jahr. Er ist gut darauf vorbereitet, alle meine Patientinnen und Patienten weiter zu betreuen und hat sich verpflichtet, alle Krankenakten zu übernehmen. Er wird sich in der Januar-Ausgabe des «fokus» näher vorstellen.

Die Kontinuität der Hausarztpraxis gewährleistet auch weiterhin mein bisheriger Praxispartner Manfred Teichler. An dieser Stelle möchte ich ihm für

die jahrelange gute Zusammenarbeit und Freundschaft von Herzen danken.

Ihnen, meinen PatientInnen, möchte ich danken für das jahrelange Vertrauen, das Sie mir, als Ihren Hausarzt, geschenkt haben; auch allen, die sich nur vertretungsweise oder im Notfall an mich gewendet haben. Verschiedenste Schicksale habe ich in diesen Jahren miterlebt und durfte mich über Genesungen freuen, die letztlich immer von höherer Warte mitbestimmt wurden. Manch intensive Stunde habe ich an Krankenbetten verbracht und Menschen im Sterben begleitet. Viele Patienten durfte ich vom Säuglings- bis ins Erwachsenenalter begleiten. Diese reichen Erfahrungen berühren mich und ich bin dankbar dafür.

Ich wünsche Ihnen allen einen gesunden und glücklichen Lebensweg und grüsse Sie herzlich

Francesco Pedrazzini

Arbeitsjubiläen

Am 1. September konnte unsere Sekretärin und Aktuarin *Jnes Sarcinella* ihr 10-jähriges Arbeitsjubiläum feiern.

Stefan Gerth, unser Hauswart des Kirchgemeindehauses Buechen und Mesmer der Kirche Buechen feiert am 1. Dezember sein 10-jähriges Arbeitsjubiläum.

Die Kirchenvorsteherschaft gratuliert herzlich und wünscht den beiden Mitarbeitenden weiterhin viel Freude in ihrer Tätigkeit.

10 Jahre Sitzen in der Stille

Seit Oktober 2010 findet, ausser während der Schulferien, durchschnittlich alle 14 Tage dienstags von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr im Kirchgemeindehaus Buechen das «Sitzen in der Stille» statt. Geleitet wird das «Sitzen in der Stille» von Pfr. Klaus Steinmetz, gelegentlich auch von anderen Teilnehmenden.

Erntedank in Buechen

Am **Sonntag, 18. Oktober 2020**, um **9.30 Uhr**, feiern wir unseren traditionellen **Erntedankgottesdienst für beide Gemeindekreise in Buechen**. Das Trachtenchörli singt. Die Landfrauen gestalten die Dekoration in der Kirche.

Abendfeier mit Wort und Musik, 25. Oktober 2020, 17.00 Uhr, im Kirchgemeindehaus Thal. Wussten Sie: Niemand ist wie Sie. Wir sind alle Teil einer grossen Geschichte: Und siehe – es war sehr gut (Gen. 1,31).

Retraite des Pfarrkapitels

Unsere Kantonalkirche ist seit ihrer Gründung in drei Kirchenbezirke eingeteilt: Rheintal, St. Gallen und Toggenburg. Dementsprechend teilt sich auch die Pfarrerschaft in drei Pfarrkapitel auf. Dieses veranstaltet alle zwei Jahre eine Retraite, die für alle aktiven Pfarrerrinnen und Pfarrer obligatorisch ist und von

Meine erste Safari.

Eine regionale Partnerschaft
der St.Galler Kantonalbank

Meine erste Bank.

Bahnhofstrasse 52, 9424 Rheineck
Telefon 071 888 52 88, sgkb.ch

St.Galler
Kantonalbank

Montag, 9. bis Mittwoch, 11. November 2020 im Seminarhotel Lihn in Filzbach GL stattfindet. An diesen drei Tagen werden **beide Pfarrämter nicht besetzt** sein.

Ökum. Gottesdienst mit dem Gospelchor RhyThal

Es ist schön, dass wir in unserer Gemeinde einen Gospelchor haben. Und wo wäre ein Auftritt passender als in einem ökum. Gottesdienst. So freuen wir uns auf das Mitwirken unseres Gospelchors «RhyThal» am **15. November 2020**, um **9.30 Uhr**, in unserer **Buechner Kirche**. Unser Kinderkirche-Team lädt alle Kinder zur gleichzeitigen Kinderkirche ein und unser Kirchenkaffee-Team anschliessend alle zu Kaffee und Zopf.

Adventsfeier im Stall

Mehrere Male durften wir schon eine Adventsfeier im Stall mit Ochs und Esel in der Scheune von Hanni Einsele in Wienacht feiern. Das ist dieses Jahr nicht mehr möglich. Wir danken Hanni Einsele herzlich für die genossene Gastfreundschaft. Am 2. Advent, dem 6. Dezember 2020, um 17 Uhr sind wir zu Gast auf dem Bützelhof bei Eveline und Felix Tobler. Das Kirchenkaffee-Team bewirbt uns anschliessend mit Punsch und Grittibänzen.

Informationen: im Kirchenboten oder unter www.evang-thal-lutzenberg.ch

Pink gegen Krebs

Am 6. September stand Lutzenberg voll und ganz im Zeichen der Hoffnung. In pinken Shirts und Kappen starteten am Sonntagnachmittag 28 Erwachsene und 24 Kinder zum «Pink Ribbon»-Lauf durch die Gemeinde.

Schon lange steht die rosa Schleife «Pink Ribbon» als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Beim diesjährigen Solidaritätslauf, der aufgrund der Corona-Situation virtuell in der ganzen Schweiz durchgeführt wurde, hat sich der Frauenverein Lutzenberg beteiligt, um diesen Zweck zu unterstützen.

Ziel des Events ist es, Frauen mit Brustkrebs und deren Angehörige mit den gesammelten Spenden unter die Arme zu greifen. Schnelligkeit und Wettkampfgedanken sind unwichtig, auf den guten Zweck kommt es an. Der Anlass war ein voller Erfolg.

Gemeinsam wurden in Lutzenberg 182 Kilometer gelaufen. Organisiert und koordiniert wurde der Anlass vom Frauenverein Lutzenberg/Wienacht. Vreni und Bruno Aemisegger stellten den Platz für Start und Ziel und eine kleine Festwirtschaft zur Verfügung. Diverse Sponsoren ermöglichten die Bewirtung und die Befüllung eines kleinen pinken Sportbeutels für jedes Kind.

Angelika Pfeifer und Maria Heine Zellweger

Kath. Pfarrei Thal

Nachgeholte Erstkommunion 2020

Am 29. August durften 10 Kinder – coronabedingt in zwei getrennten Feiern – mit grosser Freude ihre erste Heilige Kommunion empfangen.

Chömed go luege, de Samichlaus chunnt!

Kleinkinder und Familien sind am Mittwoch, 2. Dezember 2020, 18:30 Uhr, zur Chlausfeier bei der Blockhütte im Sefarpark (Asylstrasse, Rheineck) eingeladen. Die Feier findet bei jedem Wetter statt und wird von der Jubla Thal mitorganisiert.

Kath. Familien-Weihnachtsfeier

Familien mit Kindern sind am Heiligabend, 24. Dezember 2020, 16:00 Uhr, herzlich zur Weihnachtsfeier in der Kirche Thal willkommen.

Kinder- und Jugendangebote

Info: Daniela Schmid, Tel. 079 284 20 19, d.schmid@se-buechberg.ch

Let's sing ab 15 Jahren in Buechen, Donnerstag, 22. Oktober, Sonntag, 29. November und 27. Dezember 2020.

Dinnertreff im Kath. Pfarreiheim, Donnerstag, 29. Oktober, 26. November, 17. Dezember 2020.

Sportnacht für alle Jugendlichen ab der Oberstufe. Unihockey, Kegelvölk, Affenfangis u.v.m., Samstag, 24. Oktober 2020.

Halloween-Party für alle Jugendlichen ab der Oberstufe, Samstag, 31. Oktober 2020.

eat & play ab der 4. Klasse. Mittwoch, 4. November 2020.

Kindernachmittag ab der 4. Klasse. Wir basteln für Weihnachten, Mittwoch, 2. Dezember 2020.

Landschaften und Aussichten ...

Fotos: Monika Langenegger und Susanne Rausch

Bilderseite

Wir sitzen im hübschen Laden von Adeline und Peter Züst im Hellbüchel in Lutzenberg. Die Boutique trägt den Namen «Pique & bluescht» und passt zur schmucken Einrichtung. In der Mitte des Raumes steht ein grosser Tisch, der zum Verweilen einlädt. Und die glänzende Kaffeemaschine verspricht guten Kaffee. Eigentlich sind wir gar nicht zum Einkaufen hier. Zumindest dachten wir das. Wir wollen wissen, warum und wie Peter und Adeline ihren Betrieb von Milch- auf Fleischwirtschaft mit Direktvermarktung umgestellt haben.

Auf der Suche nach Tieren, die zum stotzigen Land passen

Peter Züst hat den Landwirtschaftsbetrieb von seinen Eltern übernehmen können. Der Vater hilft noch immer im Betrieb mit. Es war ein Milchwirtschaftsbetrieb, wie wir sie hier im Appenzellerland bestens kennen. Peter schildert, dass die steilen Böden seines Betriebes unter den schweren Milchkühen litten und es schwierig war, die Kühe möglichst viel zu weiden. Ausserdem sei der Milchmarkt übersättigt. Das und die zeitliche Bindung, die ein Milchwirtschaftsbetrieb mit sich bringt, hätten sie dazu veranlasst, sich nach Alternativen umzuschauen. Er war auf der Suche nach Tieren, die zu seinem Land passen, spricht sich von diesem stotzigen Land ernähren können. Da sei in einem Artikel einer Fachzeitschrift ein Betrieb portraitiert worden, der Dexter Rinder halte. Das habe ihn fasziniert und nicht mehr losgelassen.

Erste Schritte ins Wagnis

Peter und Adeline Züst machten sich auf den Weg. Mit der Idee im Kopf haben sie verschiedene Betriebe mit Dexter Rindern angeschaut und sich ein Bild gemacht, gerechnet, überlegt und dann mutig entschieden. Der Zufall wollte es, dass sie eine kleine homogene Herde von Dexter Rindern übernehmen konnten.

So macht Landwirtschaftsbetrieb Spass

Vor gut zwei Jahren haben Peter und Adeline Züst einen mutigen Schritt gewagt. Anstatt Milchkühe stehen jetzt die kleinen schwarzen Dexter im Stall. Und Landwirtschaft macht den beiden wieder richtig Spass. Denn sie können ein Produkt von A-Z selber herstellen. Von der Aufzucht bis zum Verkauf des Fleisches an die KonsumentInnen geschieht alles rund um den Hof im Hellbüchel.

«Mit der Milchwirtschaft kannst du jederzeit aufhören, ohne dass jemand traurig ist darüber», sagt Peter. Im Gegenteil: die Molkerei, die sie früher beliefert hatten und mit der sie eine langjährige Zusammenarbeit pflegten, machte dem Paar sogar Mut für den Schritt.

Den ganzen Kreislauf im Blick

Ab sofort war der Betrieb auf sich gestellt. Das Fleisch, das sie produzieren, vermarkten sie selber. Mit einem frischen Internet-Auftritt, den Adeline Züst selber gestaltet, haben sie sofort informiert und sichtbar gemacht, woran sie arbeiten. Zudem war Peter während der Umstellung vermehrt als Forstwart – seinem zweiten beruflichen Standbein – tätig.

Adeline hat mit der Umstellung so richtig Freude bekommen am Betrieb. «Den ganzen Kreislauf eines Produktes von A-Z selber zu machen, gefällt mir sehr. Das ist befriedigend.» Auch für Peter hat sich die Umstellung gelohnt. «Die Lebensqualität ist stark gestiegen.» Sie müssten tatsächlich kein Futter mehr zukaufen, denn die Tiere könnten sich vom stotzigen Boden und eigenem Grundfutter ernähren. Es sind genügsame Tiere. Der Plan ist aufgegangen.

Zu diesem Konzept gehört auch, dass Konsumenten das Fleisch hauptsächlich im Mischpaket kaufen. So wird das ganze Tier verwertet. Und es ist den beiden wichtig, dass die Tiere nur 5 Minuten vom Hof entfernt geschlachtet werden können. Die Verarbeitung erfolgt dann wieder auf dem Hof. Peter lässt sich von einem befreundeten Metzger in die Kunst der Fleischverarbeitung einführen.

Mit viel Herz

Als wir uns verabschieden und zurückblicken auf die Begegnung, fällt uns etwas auf. Peter und Adeline Züst gehen mit Liebe ans Werk. Das gilt nicht nur für das schön eingerichtete Ladenlokal. Sie sprechen auch mit grossem Respekt von ihren Tieren.

Informationen: www.dexterhomebeef.ch

Nahversorgung

Wir portraitierten Betriebe, Höfe und Produzenten aus der Region, die Lebensmittel herstellen und selber oder in Zusammenarbeit mit Läden in der Region vertreiben. Wir wollen dazu ermutigen, Lebensmittel zu kaufen, die in unserer Region gewachsen sind und produziert wurden. So halten wir die Wertschöpfung bei uns und leisten einen Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung.

Gerade in der Corona-Krise waren wir auf unsere Nahversorger angewiesen. Wir rufen dazu auf, die lokalen Geschäfte auch nach der Krise weiterhin zu berücksichtigen!

Kontakt

Appenzellerland über dem Bodensee
Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
www.AueB.ch

Geschäftsführerin

Katja Breitenmoser, Telefon 079 413 58 24,
katja.breitenmoser@aueb.ch

Blühende Bahnböschungen bei den AB

Die Appenzeller Bahnen (AB) bekennen sich zur Förderung der Biodiversität. Die Grünflächen entlang des Streckennetzes werden in Zukunft biodiversitätsfreundlich unterhalten. Die AB nehmen ihre Verantwortung wahr und setzen sich für die Biodiversität ein und fördern vielfältige Lebensräume. Das Pflegekonzept wurde durch ein lokales Beratungsbüro für Natur und Landschaft erstellt und wird Ende 2020 abgeschlossen sein.

Artenreiche Magerwiese

Im ganzen Appenzellerland werden Grünflächen an Strassenrändern oder auch Gemeindeflächen zunehmend mit Rücksicht auf die Artenvielfalt gepflegt. Verschiedenste Massnahmen zur Biodiversitätsförderung wurden eingeleitet, da der dramatische Rückgang der Artenvielfalt im Bewusstsein der Gesellschaft Einzug gefunden hat. Auch die AB hat die Problematik erkannt und ein Pflegekonzept für den biodiversitätsfreundlichen Unterhalt der Böschungen in Auftrag gegeben.

Bahnböschungen prädestiniert für artenreiche Wiesen

Die AB besitzen rund 60 000 m² Borde auf 77 Streckenkilometern. Aus der Vogelperspektive ziehen sich die Bahnböschungen wie eine «Perlenkette» über die Landschaft und sind für die Ökologie und Natur bedeutungsvoll. Die Flächen bieten Lebensräume für Flora und Fauna und vernetzen diese. Ein biodiversitätsfreundlicher Unterhalt von Böschungen bei Bahnunternehmen ist jedoch eine Herausforderung, da Aspekte im gleisnahen Bereich beachtet werden müssen.

Pflegekonzept in Zusammenarbeit mit dem Kanton AR

In Zusammenarbeit mit Andreas Scholl, Leiter der kantonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz, wurden in einem eigens für die AB erstellten Pflegekonzept Lösungen zur Förderung der Biodiversität gefunden. Die AB passen neu hauptsächlich die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Pflege an. In einem ersten Schritt wurden die Böschungen diesen Frühsommer nur auf einer Gleisseite gepflegt, die zweite Seite folgt im Herbst. Diese Änderung bewirkt insbesondere weniger Störungen auf den Entwicklungszyklus der Insekten und die Pflanzen können besser versamen. Besonders wertvolle Flächen werden ausgeschieden und gesondert werden wichtige Rückzugstreifen geschaffen.

Testbetrieb wird optimiert und ausgerollt

Das Pflegekonzept wurde für die zwei Teilstrecken Gossau-Appenzell-Wasserauen und St.Gallen-Gais-Appenzell erstellt. Die aus diesen Teststrecken resultierenden Erkenntnisse fliessen erneut in das Konzept ein und bildet die Grundlage für weitere Streckenabschnitte.

Ziele des Ausserrhoder Regierungsprogramms werden verfolgt

Das Ausserrhoder Regierungsprogramm 2020–2023 strebt an, dass mindestens ein Viertel der Böschungen der öffentlichen Strassen und Bahnen nach ökologischen Kriterien gepflegt werden. Die AB leistet mit ihrem Pflegekonzept damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung dieses Ziels.

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Neues Kursprogramm

Das neue Kursprogramm ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch.

Egal, ob Sie sich bewegen, Neues lernen oder sich weiterbilden möchten – das vielseitige Angebot wird Sie begeistern. Alle Angebote finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

Viehzuchtgemeinschaft Wolfhalden-Lutzenberg

An der Hauptversammlung vom 12. Juni 2020 im Rest. Baumgarten, Wolfhalden, wurden Annelies Züst, Josef Fuster sowie Peter Ineichen speziell geehrt. Annelies Züst war ganze 40 Jahre als Milchwägerin unterwegs, Josef Fuster präsierte die Viehzuchtgemeinschaft 19 Jahre und Peter Ineichen führte die Kasse 15 Jahre lang. Die Viehzuchtgemeinschaft dankte den abtretenden Mitgliedern für ihr langjähriges Engagement.

Thomas Heierli

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	17.30–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	20.15–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Sportgruppe für Frauen	Di	19.30–21.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg Gymnastikgruppe	Do	19.00–21.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.			
Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15
Hausbesuche auf Anmeldung			

Seniorenwohnheim Brenden

jeden letzten Donnerstag im Monat
offene Sprechstunde mit dipl. Pflegefachfrau (gratis Blutdruck- und Blutzuckermessung)

Oktober 2020**Woche 40**

Do 1. 10. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
--------------------	---

Sa–So 3.–18. 10.	Primarschule/Kindergarten, Herbstferien
------------------	---

Woche 41

Di 6. 10. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Di 6. 10. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	---

Woche 42

Di 13. 10. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

Woche 43

Mo 19. 10.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Herbstferien
------------	--

Mi 21. 10. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung Feuerwehrdepot Wienacht
------------------------	--

Fr–So 23.–25. 10.	Metzgete, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-------------------	---------------------------------------

Woche 44

Di 27. 10. 13.30	Seniorenspielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

Do 29. 10. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
--------------------	---

November 2020**Woche 45**

Mo 2. 11.	Lehrerschaft Schule Lutzenberg, Kantonale Stufenkonferenz
-----------	--

Mo 2. 11. 19.00	Gemeinderat Lutzenberg, Öffentliche Versammlung, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	---

Do 5. 11. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
--------------------	---

Woche 46

Di 10. 11. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

Di 10. 11. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

Di 10. 11. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	---

Mi 11. 11. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung Feuerwehrdepot Wienacht
------------------------	--

Do 12. 11. ab 7.00**Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr****Woche 47**

So 22. 11. 17.00	Musikverein Lutzenberg Kirchenkonzert, Kirche Thal
------------------	---

Woche 48

Di 24. 11. 13.30	Seniorenspielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

Do 26. 11. 19.30–22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Repetitionskurs Reanimation Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
------------------------	--

Sa/So 28./29. 11.	Abstimmungswochenende
-------------------	-----------------------

Dezember 2020**Woche 49**

Di 1. 12. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Di 1. 12. 20.00	Monatsjass, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	---

Do 3. 12. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
--------------------	---

So 6. 12. 18.00	Krähenwald-Samichlaus Klausabend im Tobel, Wienacht-Tobel
-----------------	--

Woche 50

Di 8. 12. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-----------------	--

Mi 9. 12. 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Klaushöck
-----------------	--

Do 10. 12. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
--------------------	---

Woche 51

Sa–So 19.12.20–1.1.21	Primarschule/Kindergarten, Weihnachtsferien
-----------------------	---

Woche 52

Mi 23. 12. 19.30–22.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, Oberstufenzentrum Oberegg
------------------------	---

Fr 25. 12.	Weihnachten
------------	-------------

Sa 26. 12.	Stephanstag
------------	-------------

Woche 53

Di 29. 12. 13.30	Seniorenspielnachmittag, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	--

